

**PEMILIHAN E-MAGAZINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN KEINGINAN
READERSHIP DENGAN MENGGUNAKAN
ANALYTIC HIERARCHICAL PROCESS**

Akmaludin

Sistem Informasi, STMIK NUSA MANDIRI

Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

akmaludin.akm@bsi.ac.id

ABSTRACT

Used of the Internet technology superbly proven to not give huge benefits to users, both in terms of deployment and exchange of information, entertainment, free ware software, even to the readings in various forms especially a lot of readings that can be obtained through online channels by the internet without having to purchase in the form of free as well be articles, newspapers, books, and magazines are all in electronic form and can be obtained by the internet. Until recently published magazine in print already behind, because so many turned to the magazine in electronic or digital form is called the e-magazine. With the existence of an intermediate stage in the form of an e-magazine needs assessment of the readership to choose the best performance of any e-magazine published, even many technologies that can support progress towards processing features such as e-magazine like 3D Thumbnails, Podcasts, and RSS. Assessment of the e-magazine readership seen from the goal, multicriteria, and alternative, while the method used is the Analytic Hierarchical Process (AHP). The process of analysis set forth in the acquisition phase synthesize the results of alternative priority e-magazine is e-the largest environmental gain with the value of 0.488 points, followed by RSC studio with acquisition value 0.284, and the smallest synthesize the results obtained e-magazine aksarayana the value 0.229. While the results of the ranking criteria biggest readership wants and needs is the ease with criteria further value 0.270 0.235 interface with value, quality value 0.179, satisfaction with the value of 0.175, and the smallest is the benefit criteria with a value of 0.142.

Keywords: e-magazine, analytic hierarchical process, multi-criteria

I. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan pesat di era informasi saat ini, jarak komunikasi semakin bertambah lebih dekat tanpa dibatasi ruang dan waktu, demikian juga dengan perolehan informasi dapat diakses lebih mudah, bahkan dunia terlihat lebih sempit dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi dari para pengguna untuk mendapatkan suatu informasi melalui media elektronik yang bersumber dari fasilitas internet dapat dikatakan semakin mudah, sedangkan kecepatan akses untuk mendapatkannya tergantung dari spesifikasi perangkat yang digunakan. Dengan fasilitas yang serba on-line tersebut, maka banyak pengguna mendapatkan sesuatu yang bersumber dari internet berupa artikel, free software, free games, free e-book, bahkan e-magazine. Saat ini majalah (magazine) ada yang berupa barang cetakan dan ada juga dalam bentuk elektronik. Dan sifatnya tentu tidak sama, untuk majalah berupa barang

cetakan hanya tersebar di beberapa wilayah saja, ini artinya masih bersifat *local*, berbeda dengan majalah dalam bentuk elektronik atau istilahnya disebut dengan *e-magazine*. Majalah elektronik berupa *e-magazine* tentunya memiliki jangkauan yang sangat luas karena tersambung dengan jalur internet, sehingga *e-magazine* selalu ditampilkan secara *on line system*, dengan demikian bersifat mendunia dan tentunya dapat dibaca oleh siapa saja. Dengan melihat sudut pandang terhadap *e-magazine* tentunya banyak kriteria yang perlu diperhatikan terhadap pembaca (*readership*) seperti *interface*, kemudahan, kualitas, kepuasan, dan benefit. Masing-masing dari kriteria tentunya ada yang lebih diperhatikan lebih tajam lagi hal ini dapat dikatakan sebagai sub kriteria seperti halnya yang berkaitan dengan masalah akses maupun interaktif terhadap *e-magazine* ini termasuk dalam *criteria interface*, *sub criteria* lainnya seperti *download*, *navigasi*, dan *searching* yang termasuk dalam *criteria* kemudahan, *sub*

criteria lainnya dalam bentuk relevan, tepat waktu, dan akurat ini termasuk dalam *criteria* kualitas, *sub criteria* berikutnya seperti rubrik, format, dan *content*, ini termasuk dalam *criteria* kepuasan, sub *criteria* lainnya dari aspek hemat dan cepat ini termasuk dalam *criteria* benefit. Kedua aspek *criteria* dan sub *criteria* menjadi hal yang penting dalam persaingan dunia *e-magazine*, bahkan ada yang menggunakan fasilitas pengembang *e-magazine* menggunakan pemanfaatan fitur dari *software e-magazine* yang mampu mengatur dengan mudah tata letak, teknik *zooming* terhadap suatu bacaan, kecepatan membalik-balikan halaman, kecepatan dalam hal *rendering*, bahkan dengan mudahnya mengubah gambar kedalam bentuk *graphics vector* serta penggunaan teknologi *caching* yang unggul. Ada beberapa *software e-magazine* yang cukup terkenal seperti 3D *Thumbnail*, *podcast*, dan *RSS*. Dengan kemajuan *software e-magazine* ini mengakibatkan pemasaran majalah berbentuk barang cetakan akan mengarah secara perlahan ke dalam bentuk digital elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam menghadapi permasalahan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan berbagai bentuk permasalahan yang mengarah pada permasalahan tidak terstruktur (*unstructure*).

II. KAJIAN LITERATUR

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan selalu akan dilakukan oleh setiap para manajer dalam menentukan kepastian haluan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi yang telah dijadikan sebagai *goal* (tujuan), bahkan setiap orang-pun yang berkaitan dengan pertimbangan akan keputusan tentunya akan berperan juga sebagai pengambil keputusan (*decision makers*). menurut Kamal M.Al-Subhi Al-Harbi (2001:19). Analytic Hierarchical Process (AHP) sebagai metode pengambilan keputusan yang potensial untuk digunakan dalam proses manajemen, Sistem penunjang keputusan bukan semata digunakan sebagai pengganti peran user dalam pengambilan keputusan, melainkan sebagai penunjang user pengambil keputusan dalam menghadapi persoalan tertentu agar dapat memberikan nilai yang lebih bermanfaat. Dilihat dari bentuk permasalahan system penunjang keputusan mengklasifikasikan kedalam tiga bagian (1) permasalahan yang bersifat terstruktur, solusi pemecahana masalah ini dapat ditangani oleh computer semata sebagai pengambil keputusan. (2) permasalahan yang bersifat semi terstruktur,

solusi pemecahan masalah didukung oleh komputer, tetapi pengambilan keputusan ada ditangan manajer artinya peran komputer hanya sebagai penguat data atas informasi yang diolah. (3) permasalahan yang bersifat tidak terstruktur (*unstructured*), solusi pemecahan masalah tanpa bantuan komputer dan sepenuhnya pengambilan keputusan ada ditangan manajer sebagai pengambil keputusan, computer tidak digunakan karena komputer hanya mampu menangani masalah yang bersifat terstruktur. Pengambilan keputusan memiliki kualitas yang berbeda-beda, ada yang dilakukan secara simpel artinya keputusan tersebut dilakukan secara sederhana tanpa menggunakan pendekatan tertentu, tetapi ada juga yang menggunakan pendekatan tertentu dalam bentuk metode khusus yang digunakan dalam pengambilan keputusan, tentunya pendekatan yang baik menggunakan standar-standar tertentu yang menjadi lebih signifikan terhadap hasil keputusan yang diambil. Adapun salah satu metode yang digunakan adalah Analytic Hierarchical Process (AHP). AHP merupakan suatu metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan pengambilan keputusan, Penggunaan skala pada AHP menggunakan skala perbandingan, dimana ada banyak skala yang dikenal seperti skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala perbandingan. Skala perbandingan merupakan skala yang tertinggi dari skala yang tersebut sebelumnya. AHP juga dapat digunakan untuk mengolah data kualitatif maupun data kuantitatif khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Tahapan proses yang dilakukan dalam AHP dimulai dari merancang hierarki, pengolahan data kedalam bentuk skala AHP, penyusunan terhadap *pairwise matrix*, proses pencarian nilai *eigen vector* dan menurut Saaty (2003:85) mengatakan bahwa *eigenvector* utama adalah representasi penting dari prioritas yang berasal dari matriks perbandingan berpasangan penilaian positif timbal balik $A = (a_{ij})$ ketika A adalah sebuah gangguan kecil dari matriks yang konsisten, selanjutnya menentukan nilai baris hasil iterasi perkalian matriks terakhir, normalisasi nilai *eigen vector*, menghitung *consistency vector*, menentukan *lamda*, menghitung *consistency index (CI)* dan menurut Saaty (Alonso and Lamata, 2006: 447) perbandingan antara (λ max dikurangi jumlah ordo) dengan (jumlah ordo dikurangi satu) , selanjutnya menghitung *consistency ratio (CR)* dan menurut Saaty (Alonso and Lamata, 2006: 448) formulasi CR diperoleh dari perbandingan CI dengan RI, dimana besaran dari RI dilihat

dari jumlah ordo yang diproses, hingga menampilkan proses *synthesize* terhadap *alternative*, dimana pembuatan hierarki telah dirancang sebelumnya mulai dari *goal*, *criteria*, dan *alternative* rancangan. Perlu menjadi catatan, bahwa dalam proses pencarian nilai *consistency ratio* (CR) ada ketentuan yang harus dipenuhi terhadap tabel *ratio index* (RI). Dikatakan hasil *consistency ratio* (CR) dapat terpenuhi jika nilainya tidak melebihi 10% atau 0,1. Nilai *ratio index* yang digunakan disesuaikan dengan jumlah *ordo* terhadap *criteria* yang diolah. Nilai CR sebesar 0.1 yang ditetapkan berdasarkan metode rata-rata tertimbang geometris adalah preferensi kelompok metode agregasi yang paling umum di *Analytic Hierarchical Process* (AHP). Z.Xu (2000:683) membuktikan bahwa geometrik rata-rata tertimbang yang kompleks penetapan matriks adalah konsistensi yang dapat diterima. Menurut Saaty (1980:285) sebuah *consistency ratio* (CR) dari 0,1 atau kurang dari, ini dapat diterima dengan ketentuan bahwa semua matriks penilaian yang diberikan oleh para ahli untuk masalah konsistensi pembuatan keputusan yang sama adalah harus dapat diterima dengan besaran yang ditetapkan. Dengan demikian, secara teoritis telah dikembangkan untuk aplikasi WGMM dalam pembuatan keputusan kelompok baik untuk skala besar maupun skala sederhana. Keputusan akhir dalam penggunaan metode AHP diterima atau tidak diterima terlihat dari nilai yang diperoleh dari *consistency ratio* (CR). Dengan melihat sejumlah tahapan detail diatas terlihat memang tampak sulit sekali, tetapi ada tahapan yang lebih umum dan memang menjadi acuan dasar khususnya dalam format yang lebih sederhana yang dikemukakan oleh Kadarsah, Suryadi, dan Ramdani (2002:131-132) [6] terdapat delapan langkah penggunaan AHP diantaranya (1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. (2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. (3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan berdasarkan "judgment" dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. (4) Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh *judgment* seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)/2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang

dibandingkan. (5) Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. (6) Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. (7) Menghitung *vektor eigen* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vektor merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis *judgment* dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan. (8) Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian *data judgment* harus diperbaiki.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan sebagai penunjang dan pengembangan kandungan isi tulisan terdiri dari beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Menggunakan metode penyebaran kuisioner dengan jumlah responden kurang lebih empat puluh responden dan responden yang dimaksud sudah terbiasa membaca e-magazine baik e-magazine dari produk dalam ataupun dari luar. Karena responden telah biasa membaca e-magazine tentunya diharapkan dapat menilai dari beberapa aspek yang menjadi perhatiannya, hal inilah yang dijadikan sebagai tolah ukur untuk penilaian responden dan nantinya akan dijadikan sebagai standar penilaian untuk menilai *criteria* maupun *alternative* yang ditampilkan dalam pertanyaan kuisioner.
2. Metode penelitian berikutnya yang digunakan adalah studi pustaka, hal ini dilakukan untuk menambah isi tulisan baik secara konsep teoritis maupun bahasan dari penulisan. Ada yang bersumber dari buku-buku yang dapat dijadikan acuan referensi dasar konsep teoritis, dan juga ada yang bersumber dari beberapa jurnal sebagai pembandingan, pelengkap, dan membangun pembentukan permasalahan yang akan diangkat dan dijadikan sebagai pembahasan materi penulisan.

IV. PEMBAHASAN

Langkah awal yang dilakukan dalam *Analytic Hierarchical Process* (AHP) adalah mengkonversi data dari nilai hasil perhitungan matematis menjadi skala AHP untuk disusun menjadi matriks berpasangan (*pairwise matrix*). Hal ini sangat penting, karena jika terjadi error dalam konversi skala akan mengakibatkan perolehan hasil terhadap nilai *eigen vector* akan terjadi penyimpangan yang tidak akan menemukan nilai *eigen vector* terakhir. Nilai eigen vector dapat diperoleh melalui hasil repetisi perkalian matriks hingga

tidak ada selisih antara perolehan eigen vector yang terakhir dengan nilai eigen vector sebelumnya, sedangkan ketajaman selisih dilihat dari tingkat ketelitian angka dibelakang koma, bahkan dikatakan sempurna apabila

tingkat ketelitian tersebut dipaparkan sampai tak terhingga jumlahnya. Untuk menentukan konversi skala dibutuhkan sebuah acuan konversi yang dapat dilihat pada (Gambar 1).

Gambar 1. Skala konversi perbandingan AHP

AHP merupakan solusi yang dinilai baik untuk pengambilan keputusan, dengan konsep penyelesaian yang terstruktur dan mempunyai acuan-acuan tertentu sebagai barometer atas layak atau tidaknya suatu keputusan tersebut diambil. Semakin tinggi tingkat ketelitian terhadap proses perhitungan yang dilakukan semakin baik keputusan yang diambil hal ini dilihat dari aspek konsistensi, yang dapat diukur berdasarkan tahapan *consistency vector*,

consistency index, maupun *consistency ratio*. AHP mampu menyelesaikan permasalahan yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, dengan keunggulannya adalah menyederhanakan permasalahan yang rumit ke dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk hirarki solusi. Adapun disain struktur hirarki yang ditampilkan terhadap kebutuhan dan keinginan readership terhadap e-magazine dapat dilihat pada (Gambar 2).

Gambar 2. Struktur hirarki pemilihan kebutuhan dan keinginan readership.

Penyusunan hirarki yang digunakan dalam AHP tersusun secara terstruktur dengan tingkatan (*level*) mulai dari tujuan yang menjadi sasaran pemecahan permasalahan (*Goal*) dengan posisi *level* 1, kemudian *criteria*, yang menggambarkan barometer penyelesaian masalah, *criteria* boleh tersusun secara bertingkat atau dikenal dengan istilah *multi crieteria*. Tingkatan *level criteria* dalam hirarki diletakan pada *level* 3, dan terakhir adalah *alternative*, dimana *alternative* sebagai pilihan (*Choice*) yang menjadi objek permasalahan. Ada sejumlah *criteria* yang digunakan dalam penyusunan hirarki diantaranya interface yang meliputi kecepatan akses dan proses kerja yang bersifat interaktif, kemudian *criteria* kemudahan yang dilihat dari beberapa aspek seperti *download*, navigasi, dan

proses searching, berikutnya *criteria* kualitas yang meliputi relevansi, ketepatan waktu, dan tingkat keakuratan informasi, kemudian *criteria* kepuasan yang memperhatikan terhadap aspek *rubric* yang ditawarkan, format yang ditampilkan, dan *content* yang dapat dibaca. Untuk level alternatif dalam pembahasan menggunakan tiga objek diantaranya e-the environmental, RSC Studio, dan Aksarayana. Untuk menetapkan *consistency* terhadap hasil perhitungan analisis yang menjadi acuan adalah nilai perolehan dari *consistency ratio* (CR) yang besarnya ditetapkan adalah tidak lebih dari 0,1. Hal ini menggambarkan suatu keputusan dapat diterima atau tidak, sedangkan untuk menentukan nilai CR harus memperhatikan seberapa banyak elemen *matrix* yang

digunakan atau menggambarkan banyaknya *ordo* yang akan dianalisis. Ada tabel ukur yang menjadi ketetapan dalam AHP atas penggunaan jumlah *ordo* yang digunakan dengan ketetapan

nilai yang berbeda-beda terdapat pada tabel *random index* (RI) yang dapat dilihat pada (Tabel 1). Tabel RI harus menjadi acuan dalam menentukan perolehan nilai CR.

Tabel 1. Random Index		Dimana formulasi masing-masing CI dan CR ketetapan Saaty adalah:	
Ordo	RI		
1	0	$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$	(1)
2	0		
3	0.52	$CR = \frac{CI}{RI}$	(2)
4	0.89		
5	1.11		
6	1.25		
7	1.35		
8	1.4	$CR = \frac{\lambda_{max} - n}{\lambda_{max} - n} < 0,1$	(3)
9	1.45		
10	1.49		

Proses analisis yang dilakukan untuk mencari *main criteria* terjadi perulangan sebanyak empat kali, dimana hasil desain *pairwise*

matrix untuk main *criteria* dapat dilihat pada (Tabel 2).

	Interface	Kemudahan	Kualitas	Kepuasan	Benefit
Interface	1.000	1.069	1.378	1.211	1.449
Kemudahan	0.935	1.000	1.927	1.432	1.969
Kualitas	0.726	0.519	1.000	1.378	1.211
Kepuasan	0.826	0.698	0.726	1.000	1.381
Benefit	0.690	0.508	0.826	0.724	1.000

Sedangkan besaran *consistency vector* dari main *criteria* diperoleh dari hasil perkalian nilai akhir *eigen vector* tanpa adanya selisih

dengan *pairwise matrix* yang pertama kali terbentuk, lihat (Gambar 3).

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & 1.0690 & 1.3780 & 1.2110 & 1.4490 \\ 0.9355 & 1.0000 & 1.9270 & 1.4320 & 1.9690 \\ 0.7257 & 0.5189 & 1.0000 & 1.3780 & 1.2110 \\ 0.8258 & 0.6983 & 0.7257 & 1.0000 & 1.3810 \\ 0.6901 & 0.5079 & 0.8258 & 0.7241 & 1.0000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.2350 \\ 0.2700 \\ 0.1786 \\ 0.1748 \\ 0.1416 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.1866 \\ 1.3631 \\ 0.9016 \\ 0.8826 \\ 0.7150 \end{bmatrix}$$

Gambar 3. Perkalian *matrix* nilai *eigen vector* tanpa selisih dengan *pairwise matrix*.

Hasil perolehan *consistency vector* dari main *criteria* adalah terakumulatif dalam lamda (λ) dengan besaran nilai 0.8098, sedangkan untuk *consistency index* terhadap main *criteria*-nya dengan perolehan nilai -1,0476 dan nilai perolehan *consistency ratio* (CR) untuk main *criteria* adalah -0,9353. Hal ini artinya keputusan yang bersifat parsial dapat diterima, dengan alasan bahwa nilai CR yang didapat masih dibawah ketetapan AHP yaitu kurang dari atau tidak melebihi 10%.

Untuk proses perhitungan perolehan nilai terhadap *sub criteria* dan *sub-sub criteria*, sama dengan proses perhitungan yang dilakukan dalam mencari perolehan atas main *criteria*. Dalam proses perolehan nilai yang terdapat dari masing-masing *sub criteria* dan *sub-sub criteria* dapat dilihat pada (Tabel 3), dimana proses perhitungannya tidak dijabarkan, karena telah tergambar dalam penjelasan yang dibahas pada perhitungan main *criteria*.

Tabel 3. Hasil perolehan Lamda, CI, dan CR

Sub Criteria	Lamda	Consistency Index	Consistency Ratio CR
<i>Interface</i>	0.5000	-1.500000000	n ordo < 2
Kemudahan	0.6710	-1.164489765	-2.007740974
Kualitas	0.6702	-1.164884904	-2.008422248
Kepuasan	0.6671	-1.166454049	-2.011127670
Benefit	0.5000	-1.500000000	n ordo < 2
<i>Sub Acces</i>	0.6917	-1.154128369	-1.989876498
Sub Interaktif	0.7142	-1.142923164	-1.970557179
<i>Sub Download</i>	0.7013	-1.149363230	-1.981660741
Sub Navigasi	0.6911	-1.154451313	-1.990433298
<i>Sub Serching</i>	0.6886	-1.155700775	-1.992587543
Sub Relevan	0.6939	-1.153046562	-1.988011315
Sub Tepat waktu	0.7070	-1.146520823	-1.976760039
Sub Rubrik	0.6894	-1.155287181	-1.991874450
Sub Format	0.7068	-1.146580557	-1.976863029
<i>Sub Content</i>	0.7103	-1.144853606	-1.973885527
Sub Hemat	0.7103	-1.144853606	-1.973885527
Sub Cepat	0.6968	-1.151619048	-1.985550082

Perolehan nilai *Consistency Ratio* (CR) yang terlihat pada (Tabel 3) tampak bahwa hasil yang didapat berdasarkan perhitungan matematis baik *sub criteria* maupun *sub-sub criteria* memiliki nilai dibawah 0,1. Hal ini menggambarkan pengambilan keputusan di tingkat criteria dapat diterima, karena telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Saaty. Analisis perolehan dari *level criteria* untuk mencapai nilai *eigen vector* tanpa selisih hingga tahap *normalization* rata-rata membutuhkan iterasi sebanyak empat hingga lima tahapan. Tingkat ketelitian nilai *eigen vector* dengan nilai tak terhingga, artinya jika

nilai angka dibelakan koma diperpanjang hingga digit yang tak ditentukan hasilnya tetap menggambarkan nilai yang sama antara nilai *eigen vector* terakhir dengan nilai *eigen vector* sebelumnya. Penggambaran masing-masing *eigen vector* ini dilakukan secara matematis dan dapat juga digambarkan menggunakan sebuah *tools* yang dikenal dengan nama *expert choice*. *Expert choice* merupakan *tools* yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP. Perolehan hasil yang didapat terhadap nilai *eigen vector* tanpa nilai selisih dapat dilihat pada (Tabel 4).

Tabel 4. Perolehan nilai eigen vector level criteria

No.	Criteria	Sub Criteria	Eigen vector
1	<i>Interface</i>		0.235023385
2	Kemudahan		0.269983669
3	Kualitas		0.178577098
4	Kepuasan		0.174806240
5	Benefit		0.141609607
6		<i>Acces</i>	0.600798403
7		Interaktif	0.399201597
8		<i>Download</i>	0.414307678
9		Navigasi	0.331506372
10		<i>Serching</i>	0.254185950
11		Relevan	0.425057715
12		Tepat waktu	0.297373761
13		Akurat	0.277568523
14		Rubrik	0.520781078
15		Format	0.249662835
16		<i>Content</i>	0.229556088
17		Hemat	0.518768046
18		Cepat	0.481231954

Perolehan hasil yang terlihat pada (Tabel 4) menunjukkan nilai eigen vector dari *level criteria* yang menunjukkan bahwa tingkat ketelitian proses lebih tajam dibandingkan dengan menggunakan aplikasi *expert choice*,

karena *expert choice* hanya menampilkan proses dengan tingkat ketelitian tiga *decimal places*, hanya saja dengan pembulatan nilai keatas.

Langkah selanjutnya yang sangat penting adalah melakukan *synthesize*, pada tahapan ini menentukan peringkat dari *alternative* yang menjadi ukuran pemilihan atas *object*. Proses ini merupakan hasil akumulatif dari proses hierarchi, diakhir nanti akan tampak mana yang menjadi prioritas utama dari *alternative* dan yang akan disusul oleh *alternative* lainnya. Jika dilihat dari tampilan *sub priority* yang ada pada level *alternative*, masing-masing mengumpulkan nilai yang berbeda dan signifikan, hasil akumulative dapat dilihat pada (Tabel 5).

Alternative	Score
e-The Environmental	0.459
RSC Studio	0.312
Aksarayana	0.229

Sedangkan nilai eigen vector dapat ditampilkan dengan diagram yang digambarkan dengan menggunakan aplikasi *expert choice* dan memberikan tampilan hasil yang sama dengan hasil perhitungan secara matematis, adapun diagram tersebut dapat dilihat pada (Gambar 4) yang disortir berdasarkan prioritas keputusan.

V. PENUTUP

Hasil akhir yang diperoleh terhadap pemilihan kebutuhan dan keinginan readership terhadap *e-magazine* berdasarkan peringkat tertinggi hingga yang terendah diperoleh berdasarkan hasil *synthesize*, yang merupakan nilai universal terhadap akumulatif masing-masing *eigen vector* dari setiap tingkatan level, baik dari level sasaran (*goal*), *level criteria* ataupun *level sub criteria* yang dikenal dengan istilah *multi criteria*, hingga di-*level alternative*. Nilai *synthesize* yang dihasilkan merupakan keputusan bulat yang harus diterima berdasarkan *constrain* yang telah menjadi

standar. Hasil *synthesize* yang diperoleh berdasarkan patokan *alternative* adalah dari score tertinggi diberikan kepada *The e-environmental* dengan nilai perolehan 0,484 dan disusul oleh *RSC Studio* dengan perolehan nilai 0,288 dan nilai prioritas terkecil diberikan untuk aksarayana dengan perolehan nilai 0,229. Perolehan nilai *synthesize* merupakan nilai yang universal, karena telah mengikuti tahapan proses secara matematis dan dapat dibuktikan juga dengan menggunakan *tools* pengambilan keputusan berupa *expert choice*. Perhitungan dengan menggunakan metode matematis dibandingkan dengan menggunakan *expert choice*, terlihat perbedaan yang nyata pada perolehan nilai *eigen vector*-nya, artinya berapa kali terjadi perulangan perkalian *pairwise matrix* jelas terlihat

pada perhitungan yang bersifat matematis dibandingkan dengan perhitungan dengan menggunakan *expert choice*, karena *expert choice* hanya menampilkan hasil akhir proses perhitungan terhadap nilai *eigen vector* tanpa nilai selisih. Itulah yang disebut dengan *software* dimana *coding* yang dibuat tersimpan dalam proses control perhitungan system yang sudah including didalamnya, hanya saja tergantung kemauan *design input-output* yang diinginkan tergantung kepada kepentingan setiap pembuat aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamal M.Al-Subhi Al-Harbi . (2001). International Journal of Project Management, Volume 19, Issue 1, January 2001, Pages 19-27.
- Saaty, Thomas L. (2003). European Journal of Operational Research, Volume 145, Issue 1, 16 February 2003, Pages 85-91.

- Z. Xu, (2000). European Journal of Operational Research, Volume 126, Issue 3, 1 November 2000, Pages 683-687.
- Saaty, Thomas L. (1980). The Analytic Hierarchical Process. McGraw-Hill. Newyork.
- Alonso, J Antonio and Lamata, M. Teresa. (2006). International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems Vol. 14, No. 4 (2006) pages 445-459 @ World Scientific Publishing Company.
- Kadarsah, Suryadi, dan Ramdani. (2002). Sistem Pendukung Keputusan: *Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan*, Bandung .PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

PENERAPAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* UNTUK PEMILIHAN *SCOOTER MATIC*

Santoso Setiawan

Tehnik Komputer, AMIK Bina Sarana Informatika
Jl. Kramat Raya 18, Jakarta Pusat
santoso.sts@bsi.ac.id

ABSTRAK

Kemacetan jalanan di perkotaan serta kenaikan harga bahan bakar minyak membuat pengguna moda transportasi berpikir keras untuk menghadapi keadaan ini. Masalah ini menjadikan produsen kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor membuat produk unggulan yang dinamakan *scooter matic*. Kendaraan ini memiliki bentuk dan kapasitas mesin yang tidak terlalu besar serta berkopling otomatis sehingga irit bahan bakar dan sangat lincah untuk bermanuver di daerah perkotaan yang padat. Saat ini setiap produsen kendaraan bermotor roda dua memiliki produk unggulan *scooter matic* untuk menarik konsumen. Hal ini tentu dapat membingungkan konsumen awam yang ingin memiliki *scooter matic*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada konsumen, sehingga dapat membantu mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Hasil dari penelitian digambarkan dalam bentuk nilai prosentasi yang disesuaikan dengan tujuan umum, kriteria, sub kriteria, dan alternatif strategis.

Kata Kunci: Kemacetan, *Scooter matic*, *Analytical Hierarchy Process*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor roda dua sangat dibutuhkan sebagai media transportasi sehari-hari. Keberadaan kendaraan bermotor roda dua sebagai media transportasi dapat membuat efisiensi waktu dan tenaga.

Permasalahan yang dihadapi para pengguna kendaraan pada hari-hari kerja adalah kemacetan di jalan raya. Kemacetan ini membuat mereka banyak kehilangan waktu dan tenaga, yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berguna.

Kenaikan bahan bakar minyak berimbas pada kenaikan moda transportasi masal yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, menambah beban perekonomian. Kekurangnyamanan moda transportasi masal yang ada saat ini pun mengakibatkan orang mencari alternatif kendaraan lain yang dapat diandalkan.

Melihat situasi seperti ini, *scooter matic* adalah pilihan kendaraan bermotor roda dua yang praktis dan memiliki banyak peminat. Hal ini mengacu pada kemudahan penggunaannya, model yang tidak ketinggalan jaman, harga yang relatif terjangkau, dan teknologi yang ditanamkan dalam *scooter matic* tersebut.

Dengan beberapa kelebihan tersebut maka *scooter matic* yang berkopling otomatis dan memiliki bentuk yang tidak terlalu besar diasumsikan dapat diandalkan oleh penggunaannya untuk menembus kemacetan

yang sering terjadi di kota-kota besar. Disamping itu dengan kapasitas mesin yang kecil (lebih kurang 100cc), kendaraan ini tidak terlalu sering mengkonsumsi bahan bakar. Dengan adanya peraturan pemerintah saat ini yang menaikkan harga bahan bakar minyak, kendaraan yang irit bahan bakar tentu akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan singkat tentang karakteristik beberapa jenis *scooter matic* yang beredar saat ini. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam memilih jenis *scooter matic*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar referensi atau pertimbangan yang memadai kepada konsumen sehingga dapat membantu mereka dalam menentukan atau mengambil keputusan yang tepat jika akan membeli model *scooter matic* yang sesuai dengan keinginannya.

II. KAJIAN LITERATUR

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang pernah dibuat sebelumnya, diantaranya adalah :

- Penelitian yang dilakukan oleh Imam Wahyudi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006 yang berjudul "Analisis Preferensi Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bogor". Penelitian ini bertujuan:

- Mengetahui karakteristik dan perilaku konsumen kendaraan bermotor roda dua di kota Bogor.
 - Identifikasi keinginan, kebutuhan, preferensi konsumen kendaraan bermotor roda dua di kota Bogor.
 - Merumuskan rekomendasi guna perancangan strategi pemasaran produk kendaraan bermotor roda dua.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Indra Laksmiana, seorang dosen jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Yudarta Pasuruan, yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik - Sistem , Vol. 5 No.2 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Psikografis (Studi Kasus Pada Kota Warga Malang)”. Penelitian ini bertujuan:
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kendaraan roda dua di kota Malang.
 - Untuk mengetahui tipe gaya hidup yang terbentuk dalam pemilihan kendaraan roda dua di kota Malang
 - Untuk mengetahui ketergantungan antara gaya hidup yang terbentuk dengan

demografi dalam hal pemilihan kendaraan roda dua di Kota Malang.

- Untuk mengetahui perbedaan antara gaya hidup yang terbentuk dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kendaraan roda dua di Kota Malang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan model keputusan dengan menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusannya. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak.

Secara naluri, manusia dapat mengestimasi besaran sederhana melalui inderanya. Proses yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu (Saaty, T. L 1990) menetapkan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain, dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1 Skala Penilaian Perbandingan Pasangan

Tingkat	Definisi
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Elemen yang satu jelas sangat penting daripada elemen yang lainnya
9	Elemen yang satu mutlak sangat penting daripada elemen yang lainnya
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua perbandingan yang berdekatan
Kebalikannya	Jika elemen x mempunyai salah satu nilai di atas pada saat dibandingkan dengan elemen y, maka elemen y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen x

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) yang dipertimbangkan dalam memilih jenis *scooter matic*.

Populasi dan Penarikan Sampel

Pemilihan responden dalam AHP dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden adalah pelaku yang mempunyai pengalaman membeli dan menggunakan *scooter matic*.

Penentuan jumlah responden yang terpilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pearmain dan Swanson (1990) dalam Renward (2006), menyatakan bahwa jumlah sampel minimum yang dapat digunakan untuk survei

adalah 30 responden dan dianjurkan jumlah sampel kuesioner yang diambil antara 75 hingga 100 sampel agar hasilnya tepat.

Identifikasi Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data dengan cara memberikan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan kriteria pemilihan *scooter matic* kepada responden.

Langkah awal yang dilakukan adalah *pre-sampling* sebanyak 30 responden yang digunakan untuk mengetahui apakah data-data dari angket yang terkumpul sudah cukup baik atau layak menurut uji validitas dan reliabilitasnya.

Dalam penelitian ini, kuesioner disebar ke kampus STMIK Nusa Mandiri Jakarta pada

akhir Januari 2013. Jumlah kuesioner sekitar 150 eksemplar, dan kuesioner yang telah diisi secara lengkap berjumlah 100 eksemplar. Dari 100 eksemplar di ambil 50 eksemplar untuk diolah menggunakan software Expert Choice 2000.

Analytical Herarchy Process

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari *Wharton School of Business* pada tahun 1970-an untuk mengorganisasikan informasi dan *judgement* dalam memilih alternatif yang paling disukai (Saaty, 1994). AHP merupakan sebuah metode sistematis untuk membandingkan seperangkat tujuan atau alternatif. Dalam hal ini, AHP merupakan proses perumusan kebijakan yang *powerful* dan fleksibel dalam menentukan prioritas, membandingkan alternatif dan membuat keputusan yang terbaik ketika pengambil keputusan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. AHP mengurangi kerumitan suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satu-satu, kemudian mensistesis hasil perbandingan tersebut. Dengan demikian, AHP tidak hanya bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang terbaik tetapi juga memberikan dasar yang kuat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik.

Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat, yang dimulai dengan sasaran (*goal*), lalu kriteria level pertama, sub kriteria, dan akhirnya alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk (atau alternatif majemuk terhadap suatu kriteria) secara intuitif, yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Dr. Thomas L. Saaty, pembuat AHP, kemudian menentukan cara yang konsisten untuk mengubah perbandingan berpasangan, menjadi suatu himpunan bilangan yang merepresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif.

Gambar 1 Hirarki Keputusan

Fokus AHP adalah pencapaian tujuan yang akan menghasilkan keputusan yang rasional. Keputusan yang rasional didefinisikan sebagai keputusan terbaik dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat keputusan. Kunci utama keputusan yang rasional tersebut adalah tujuan, bukan alternatif, kriteria, atau atribut. Masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan AHP meliputi masalah sosial, politik dan lain-lain.

IV. PEMBAHASAN

Teknik Analisa Data

Tahapan dalam melakukan analisis data AHP menurut Saaty (1994) dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para responden yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- 2) Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria dan sub kriteria. Struktur hirarki terbawah berisi kemungkinan alternatif-alternatif strategis.

Gambar 2 Diagram Hierarki dan Keputusan

- Membuat matriks perbandingan berpasangan, yang menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya.

Tabel 2
Matriks Perbandingan Berpasangan

Harga	○○	Performa	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
Harga	○○	Teknologi	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
Performa	○○	Teknologi	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

Perbandingan berdasarkan "judgment" dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan elemen, Saaty (1994) menetapkan skala kuantitatif 1 sampai 9 seperti Tabel 1 (Skala Penilaian Perbandingan Pasangan)

- Untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan elemen, Saaty (1994) menetapkan skala kuantitatif 1 sampai 9 seperti tabel dibawah ini

	C ₁	C ₂	...	C _n
C ₁	1	a ₁₂	...	a _{1n}
C ₂	1/a ₁₂	1	...	a _{2n}
...
C _n	1/a _{1n}	1/a _{2n}	...	1

A = (a_{ij}) =

- Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya.
- Matriks bobot yang diperoleh dari perbandingan berpasangan harus memiliki hubungan kardinal dan hubungan ordinal.

- Hubungan kardinal dapat diketahui dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bola voli lebih besar 3x bola tenis, bola tenis lebih besar 2x bola pingpong, maka bola voli lebih besar 6x bola pingpong.
- Hubungan ordinal dapat dilihat dengan melihat preferensi transitif, misalnya bola voli lebih besar dari bola tenis dan bola tenis lebih besar dari bola pingpong maka bola voli lebih besar dari bola pingpong.

Pada keadaan nyata sering terjadi penyimpangan dari hubungan tersebut sehingga matriks menjadi tidak konsisten. Penyimpangan konsistensi dinyatakan dengan *Consistency Index* (CI) dengan persamaan:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Dimana:

λ_{\max} = eigen value maksimum

n = jumlah elemen dalam matrik

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik atau tidak, perlu diketahui rasio yang dianggap baik, yaitu apabila $CR \leq 0,1$.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

CR (*Consistency Ratio*) merupakan parameter yang digunakan untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Nilai RI merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh

Oarkridge Laboratory seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Skala Nilai Random Indeks Oarkridge Laboratory

N	RI
1	0,00
2	0,00
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49
11	1,51
12	1,48
13	1,56

- Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi (> 0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awal dilakukan kuesioner dengan pendekatan *Focus Discussion Group* (FGD), untuk menentukan elemen-elemen yang signifikan pada masing-masing level dimulai dari level I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan alternatif pilihan. Pengolahan data kuesioner ini dengan menggunakan metode *cut off point*, sehingga elemen-elemen menjadi signifikan berdasarkan data responden. Pada tahap selanjutnya dibuat kuesioner untuk perbandingan berpasangan di antara elemen pada masing-masing level.

Kuesioner yang telah dirancang selanjutnya digunakan pada tahap wawancara dengan responden yang terkait. Data kuesioner diolah dengan pendekatan proses hierarki analitis (AHP), dengan menggunakan manipulasi matrik. Sebagai analisa pembanding digunakan aplikasi *Expert Choice 2000*.

Landasan Kriteria

Analisa pendapat gabungan para responden yang telah di proses menghasilkan landasan kriteria sebagai berikut

Gambar 3
Bobot Nilai Landasan Kriteria

Landasan Sub Kriteria

Landasan sub kriteria menghasilkan sub kriteria yang merupakan turunan dari kriteria. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Harga
Kriteria "Harga" memiliki tiga sub kriteria seperti yang tercantum di bawah ini :

Gambar 4
Nilai Sub Kriteria Berdasarkan Harga

- Performa
Kriteria "Performa" memiliki tiga sub kriteria, yaitu :

Gambar 5
Nilai Sub Kriteria Berdasarkan Performa

- Teknologi
Kriteria "Teknologi" memiliki tiga sub kriteria, yaitu :

Gambar 6
Nilai Sub Kriteria Berdasarkan Teknologi

Setelah melalui proses pengisian kuesioner oleh beberapa responden, dan melalui perhitungan geometris penggabungan data responden diperoleh hasil perbandingan antara kriteria utama dan alternatif strategis adalah sebagai berikut:

Gambar 7
Perbandingan Antara Kriteria Utama dan Alternatif Strategis

Berdasarkan hasil pengolahan data responden diperoleh bahwa kriteria utama

dalam menentukan pemilihan *scooter matic* adalah "Harga" dengan nilai bobot 54,0% dari total kriteria yang ditetapkan. Kemudian peringkat kriteria utama berikutnya adalah "Teknologi" (nilai bobot 29,7%), dan yang terakhir adalah "Performa" (nilai bobot 16,3%),

Sementara itu prioritas utama atau tertinggi dalam pemilihan *scooter matic* adalah "Honda Beat" dengan nilai bobot 44,9% dari total alternatif yang ditetapkan. Kemudian peringkat prioritas alternatif berikutnya adalah "Yamaha Mio" (nilai bobot 27,8%), dan peringkat prioritas terendah adalah "Suzuki Nex" (nilai bobot 27,3%).

Persepsi strategis ini memberikan implikasi bahwa pemilihan "Harga" dan "Honda Beat" telah sejalan dan sesuai dengan mayoritas jawaban para responden berdasarkan kepada kriteria, sub kriteria dan alternatif yang di pilih oleh para responden.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan pendekatan AHP, didapat informasi bahwa urutan kriteria yang diperoleh adalah Harga (54,6%), Teknologi (29,7%), Performa (16,3%).

Selain itu didapat pula sub-sub kriteria yang mendapat prioritas utama dalam menentukan pilihan *scooter matic* diantaranya adalah:

- Sub kriteria dari "Harga", yaitu Harga Beli (54,0%), Harga Jual (29,7%), Harga Suku Cadang (16,3%).
- Sub kriteria dari "Performa", yaitu Kemudahan Penggunaan (40,0%), Irit (34,3%), Akselerasi (25,7%).
- Sub kriteria dari "Teknologi", yaitu Pengereman (59,4%), Injeksi (24,9%), Idling Stop System (15,7%).

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah peringkat prioritas alternatif strategis, yaitu Honda Beat (44,9%), Yamaha Mio (27,8%), Suzuki Nex (27,3%).

Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah :

- 1) Dasar keputusan dari AHP adalah mengandalkan persepsi para ahli, oleh sebab itu AHP seyogyanya hanya digunakan ketika masalah yang dihadapi memang sesuai dengan kerangka teori dari AHP. Di samping itu, perlu juga kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil-hasil yang diperoleh dengan AHP.
- 2) Pihak yang memberikan penilaian perlu memiliki pengetahuan yang cukup terhadap topik yang dianalisis, untuk

menghindari rasio inkonsistensi yang tinggi.

- 3) Perlunya tingkat konsentrasi yang tinggi pada saat memberikan penilaian pada topik yang analisis dapat menyebabkan hasil penilaian yang konsisten.
- 4) Konsistensi perlu diperhatikan pada *pairwise comparisons* (perbandingan berpasangan) agar tidak terjadi inkonsistensi dengan cara mengukur instrumen pertanyaan yang akan diajukan dalam kuesioner.
- 5) Penelitian ini sebaiknya dilakukan secara periodik untuk mengetahui setiap perubahan yang bisa menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan.
- 6) Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penajaman dan penambahan pada atribut kriteria, sub kriteria dan juga alternatif.
- 7) Penelitian ini dapat digunakan sebagai model untuk kegiatan penelitian yang sejenis atau untuk bidang penelitian yang berbeda selama masih menerapkan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Laksmiana, Dimas Indra. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Psikografis (Studi Kasus Pada Kota Warga Malang). Malang. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik - Sistem, Vol. 5 No.2.
- Marimin. 2004. Teknik dan aplikasi pengambilan keputusan kriteria majemuk. Jakarta. Grasindo.
- McLeod Jr, Raymond 2004. Sistem informasi manajemen. Jakarta. Prenhallindo.
- Parapat, Renward. 2006. Analisis prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas terminal amblas, Thesis, Fakultas Pasca Sarjana Teknik Arsitektur. Medan Universitas Sumatera Utara.
- Saaty, Thomas L. 1994. Fundamentals of decision making and priority theory with analytic hierarchy process. RWS Publications. Pittsburgh PA 15260, USA.
- Turban, Efraim, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang. 2005. Decision support system and intelligent system (Sistem pendukung keputusan dan sistem cerdas). (Dwi Prabantini, Penerjemah). Yogyakarta. ANDI.
- Wahyudi, Imam. 2006. Analisis Preferensi Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bogor. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KESEHATAN UNTUK HIPERTENSI MENGUNAKAN ALGORITMA C4.5

Hilda Amalia¹, Evicienna²

¹⁾ Manajemen Informatika, AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta
Jl. Ciledug Raya No. 168 Ulujami, Jakrta Selatan
hilda.ham@bsi.ac.id

²⁾ Komputerisasi Akuntansi, AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta
Jl. Ciledug Raya No. 168 Ulujami, Jakrta Selatan
evicienna.eca@bsi.ac.id

ABSTRACT

Hypertension is a cardiovascular disease that causes 4.5% of the global disease burden. Hypertension is a major risk factor for heart problems and can be said as the "silent killer" because there are no specific signs and can cause serious illness if left untreated for a long time. Decision support system for hypertension can be used to obtain the results of the decision of the cases, one of them using the decision tree method. Hypertension data will be processed using the method of decision tree algorithm C4.5 through software RapidMiner and will result in a decision support rules, the value of accuracy, and AUC than the rule. After testing the accuracy of the values obtained on the C4.5 algorithm by 76.6%, AUC values for 0862 with a good level of diagnostic classification.

Keywords: Hypertension, decision support systems, Algorithm C4.5

I. PENDAHULUAN

Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit secara global, dan prevalensinya hampir sama di Negara berkembang maupun Negara maju. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama gangguan jantung[2]. Hipertensi disebut juga dengan “*silent killer*” dikarenakan tidak adanya tanda-tanda khusus dan dapat menyebabkan penyakit yang serius jika tidak ditangani dalam waktu yang lama[1]. Oleh karena itu penting untuk membuat suatu sistem penunjang pengambilan keputusan untuk memprediksi hipertensi. Data hipertensi akan diolah menggunakan metode *decision tree* melalui *software RapidMiner*, sehingga diperoleh aturan-aturan dalam sistem penunjang keputusan.

Data mining adalah tentang memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah ada dalam database[12]. Perkembangan gaya hidup masyarakat telah menghasilkan sebuah masyarakat yang sangat membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan masyarakat berasal dari kumpulan data-data yang bernilai. Data-data yang menghasilkan informasi tersebut hanya tersimpan dan terkunci dalam sebuah databases. Padahal dari data-data tersebut terdapat data potensial yang dapat kita jelajahi lebih lanjut dan menghasilkan informasi yang sangat berharga. Setiap saat data-data tersebut

bertambah dan menumpuk membentuk sebuah bukit data dan hanya menjadi sebuah “kuburan data”. Untuk itu diperlukan teknik data mining untuk menemukan informasi yang berharga dari tumpukan data dan diperlukan sebuah sistem pakar dalam pendiagnosaan penyakit.

Data mining didefinisikan sebagai proses untuk menemukan pola pada data. Proses harus otomatis atau (lebih biasanya) semi-otomatis. Pola ditemukan harus lebih bermakna karena mereka mengakibatkan beberapa keuntungan[12]. Salah satu teknik data mining yang sering digunakan adalah algoritma C4.5.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa data hipertensi menggunakan klasifikasi data mining yakni algoritma C4.5 dengan menggunakan tiga parameter yaitu usia, berat badan dan jenis kelamin.

II. LANDASAN TEORI

a. Sistem Penunjang Keputusan (*Decision Support System*)

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau dikenal juga dengan *Decision Support System* (DSS) adalah salah satu subsistem dari Sistem Informasi Berbasis Komputer atau *Computer Based System Information* (CBIS) yang dapat menyediakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan ketika menghadapi sebuah masalah semi terstruktur yang spesifik. Informasi sebagai output dari SPK,

dapat disajikan dalam bentuk laporan yang dihasilkan melalui perhitungan model matematika[6].

b. Data Mining

Data mining telah menarik banyak perhatian dalam dunia sistem informasi dan dalam masyarakat secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, karena ketersediaan luas dalam jumlah besar data dan kebutuhan segera untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk aplikasi mulai dari pasar analisis, deteksi penipuan, dan retensi pelanggan, untuk pengendalian produksi dan ilmu pengetahuan eksplorasi[4]. Adanya ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi atau pengetahuan sebagai sarana pendukung dalam pengambilan keputusan baik bagi individu, organisasi, perusahaan dan pemerintahan.

Dalam data mining data disimpan secara elektronik dan diolah secara otomatis, atau setidaknya disimpan dalam komputer. Data mining adalah tentang menyelesaikan masalah dengan menganalisa data yang telah ada dalam database[12].

c. Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan suatu program aplikasi komputerisasi yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya dalam memecahkan masalah spesifikasi atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari seorang pakar karena pengetahuannya disimpan didalam basis pengetahuan untuk diproses pemecahan masalah (Hamdani,2010)[3].

d. Algoritma C4.5

Algoritma C4.5 dan pohon keputusan (*decision tree*) merupakan dua mode yang tidak terpisahkan, karena untuk membangun sebuah pohon keputusan, dibutuhkan algoritma C4.5. Dari akhir tahun 1970 sampai awal 1980-an J.Ross Quinlan, melakukan pengembangan terhadap algoritma *decision tree* yakni ID3 (*Iterative Dichotomiser*). Kemudian Quinlan juga menghadirkan algoritma C4.5, yang menjadi awal dari algoritma *supervised learning* yang terbaru. Di tahun 1984 sebuah kelompok statistic (L.Breiman, J. Fridman, R. Olshen dan C.Stone) mempublikasikan *Classification and Regresssion Tree* (CART), yang menggambarkan generasi *binary decision tree*[6].

Desicion Tree menyerupai struktur *flowchart*, yang masing-masing internal node-nya dinyatakan sebagai atribut pengujian, setiap cabang mewakili output dari pengujian, dan setiap node daun (*terminal node*) menentukan label class. Node paling atas dari sebuah pohon

adalah node akar[4]. Salah satu metode klasifikasi yang menarik melibatkan konstruksi pohon keputusan, koleksi node keputusan, terhubung oleh cabang-cabang, memperpanjang bawah dari simpul akar sampai berakhir di node daun. Dimulai di node root, yang oleh konvensi ditempatkan di bagian atas dari diagram pohon keputusan, atribut diuji pada node keputusan, dengan setiap hasil yang mungkin dihasilkan dalam suatu cabang. Setiap cabang kemudian mengarah baik ke node lain keputusan atau ke node daun untuk mengakhiri[8].

Ada beberapa tahap dalam membuat sebuah pohon keputusan dengan algoritma C4.5, yaitu[7]:

1. Menyiapkan data training. Data training biasanya diambil dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu.
2. Menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang terpilih, dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atribut, nilai gain yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung gain dari atribut, hitung dahulu nilai entropy yaitu:

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^n - p_i * \log_2 p_i$$

Keterangan:

S : himpunan kasus

A : atribut

N : jumlah partisi S

Pi : proporsi dari Si terhadap S

3. Kemudian hitung nilai gain dengan metode informasi gain:

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i)$$

4. Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupelo terpartisi.
5. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat:
 - a. Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang sama.
 - b. Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi.
 - c. Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong.

III. METODOLOGI PENELITIAN.

Pada penelitian ini akan digunakan data kesehatan yaitu usia, berat badan dan jenis kelamin. Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini:

Gambar 1. Tahapan Penelitian

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk menggunakan data[9]. Data yang dikumpulkan diperoleh dari buku catatan kesehatan pasien dan jumlah sampel yang dikumpulkan sebanyak 85 sampel. Setiap keluarga mempunyai satu buku dan di dalam satu buku tersebut terdapat lebih dari satu orang yang dicatat. Di buku kesehatan tersebut terdapat data-data tentang pasien yang menderita hipertensi yaitu berupa jenis kelamin, berat badan, usia dan tekanan darah pasien. Dalam pengumpulan data terdapat sumber data, sumber data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut dengan sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder[9].

Berikut disajikan data-data hipertensi yang dikumpulkan:

Tabel 1. Data Hipertensi

Jenis Kelamin	Umur	berat badan	Tekanan Darah
P	35	55	110/70
L	46	80	130/90
P	26	52	120/70
P	31	60	120/70
L	44	55	170/100
L	45	70	150/100
L	44	72	140/90
L	42	65	160/110
L	70	70	150/100
P	49	65	170/100
P	30	55	110/80

P	22	52	120/80
P	35	54	120/70
P	35	60	150/100
L	70	65	180/120
L	44	40	120/80
P	50	70	140/100
L	42	65	150/100
P	45	57	120/70
P	40	70	130/80
P	46	70	150/100
P	43	52	140/100
P	40	70	120/80
L	40	80	150/100
L	52	60	110/70
P	25	50	110/80
P	35	52	120/80
P	28	45	110/70
P	70	40	160/100
L	70	72	190/110
P	26	60	120/80
P	45	65	110/70
P	41	45	110/80
L	23	60	110/70
P	28	56	120/70
L	52	65	120/80
L	40	73	130/80
P	32	57	110/70
P	44	70	150/100
P	34	40	110/70
L	29	56	120/80
P	37	50	150/100
L	32	57	130/70
L	42	60	120/70
L	35	61	110/70
P	47	56	110/70
P	26	55	120/80
L	45	72	150/100
L	56	63	150/100
P	62	40	160/100
L	45	48	120/80
L	44	52	120/70
L	61	64	140/100
L	41	67	120/70

P	46	50	110/70
P	40	50	120/70
P	32	51	110/70
L	45	60	120/80
P	25	65	130/80
P	41	45	120/70

Keterangan:

Usia : disajikan dalam tahun
 Berat badan : disajikan dalam Kilogram (Kg)
 Jenis Kelamin :L(Laki-Laki)dan P(Perempuan)

b. Pengolahan Awal Data

Data yang diperoleh kemudian diolah, tidak semua data digunakan, jumlah data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 85 data. Kemudian data tersebut diolah sehingga menghasilkan 60 data yang akan dianalisa lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pada data awal yang berjumlah 85 data dilakukan teknik pengolahan awal data yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang berkualitas. Berikut teknik yang dilakukan dalam pengolahan awal data[11]:

1. Data Validation: yaitu teknik menghilangkan menghapus data yang tidak lengkap(outer/noise). Dalam penelitian ini terdapat 25 data yang tidak lengkap sehingga dihapus, sehingga data yang digunakan untuk analisa adalah 60 data.
2. Data Integration and Transformation: yaitu teknik mengubah dan menggabungkan data sehingga diperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini dilakukan pengubahan data dari numeric menjadi kategorikal.

Tabel 2. Kategori Tekanan Darah

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	< 80
Pre-hipertensi	120 – 139	80 – 89
Hipertensi Stage 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensi Stage 2	>=160	>=100

Tabel 2. diatas adalah kategori tekanan darah menurut *Joint Comitte on Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure*[10]. Dari tabel diatas maka dapat

dikategorikan bahwa seseorang yang menderita hipertensi adalah dengan tekanan sistolik diatas 139 mmHg atau tekanan diastolik yang diatas 89 mmHg. Dibawah tekanan diatas maka dapat dikategorikan tidak menderita hipertensi.

Setelah didapat kriteria untuk data usia dan berat badan data mentah yang diperoleh dikelompokkan ke dalam kriteria – kriteria di atas, sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengelompokan Kriteria

Jenis Kelamin	Umur	berat badan	Hasil
P	35	55	TIDAK
L	46	80	YA
P	26	52	TIDAK
P	31	60	TIDAK
L	44	55	YA
L	45	70	YA
L	44	72	YA
L	42	65	YA
L	70	70	YA
P	49	65	YA
P	30	55	TIDAK
P	22	52	TIDAK
P	35	54	TIDAK
P	35	60	YA
L	70	65	YA
L	44	40	TIDAK
P	50	70	YA
L	42	65	YA
P	45	57	TIDAK
P	40	70	TIDAK
P	46	70	YA
P	43	52	YA
P	40	70	TIDAK
L	40	80	YA
L	52	60	TIDAK
P	25	50	TIDAK
P	35	52	TIDAK
P	28	45	TIDAK
P	70	40	YA
L	70	72	YA
P	26	60	TIDAK
P	45	65	TIDAK

P	41	45	TIDAK
L	23	60	TIDAK
P	28	56	TIDAK
L	52	65	TIDAK
L	40	73	TIDAK
P	32	57	TIDAK
P	44	70	YA
P	34	40	TIDAK
L	29	56	TIDAK
P	37	50	YA
L	32	57	TIDAK
L	42	60	TIDAK
L	35	61	TIDAK
P	47	56	TIDAK
P	26	55	TIDAK
L	45	72	YA
L	56	63	YA
P	62	40	YA
L	45	48	TIDAK
L	44	52	TIDAK
L	61	64	YA
L	41	67	TIDAK
P	46	50	TIDAK
P	40	50	TIDAK
P	32	51	TIDAK
L	45	60	TIDAK
P	25	65	TIDAK
P	41	45	TIDAK

Tabel atribut yang digunakan, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Pengelompokan Atribut

Atribut	Nilai
Jenis kelamin	Perempuan, Laki-Laki
Usia	<=41 dan >41 <=54 dan >54
Berat badan	<=62 dan > 62

c. Metode Yang Diusulkan

Dalam penelitian ini metode yang diusulkan untuk menganalisa data dan menemukan pola yang tersembunyi dari data hipertensi adalah algoritma C4.5. Berikut bagan ilustrasi untuk metode yang diusulkan:

Gambar 2. Metode Usulan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Eksperimen Dan Pengujian Metode

Eksperimen dan Pengujian Metode Algoritma C4.5

1. Menyiapkan data training, yaitu menggunakan data pada tabel data ya
2. Menghitung Entropy keseluruhan total kasus yang “Ya” Hipertensi dan “Tidak” Hipertensi. Dari data training diketahui jumlah data yang “Ya” Hipertensi adalah 30 dan jumlah data yang “Tidak” Hipertensi berjumlah 30 data. Data keseluruhan adalah 60. Berikut adalah perhitungan entropinya:

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^n - pi * \log_2 pi$$

$$= -22/60 \log(2) 22/60 - (38/60 \log(2) 38/60)$$

$$= 0,948078244$$

3. Menghitung nilai entropi dan nilai gain masing-masing atribut. Nilai gain tertinggi adalah atribut yang menjadi root dari pohon keputusan yang akan dibuat. Berikut perhitungan entropi untuk atribut usia.

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i)$$

$$E_{Perempuan} [9,25] = -9/60 \log(2) 9/60 - (25/60 \log(2) 25/60) = 0,94$$

$$E_{laki-laki} [13,13] = 13/60 \log(2) 13/60 - (13/60 \log(2) 13/60) = 0,96$$

$$Entropi \text{ Jenis Kelamin} [35,26] = 35/60 * 0,94 + 26/60 * 0,96 = 0,96$$

$$\text{Gain Jenis Kelamin} = 0,95 - 0,96 = -0,013$$

Tabel 5 Perhitungan entropi atribut dan gain

Simpul	Kasus	Ya	Tidak	Entropi	Gain
Total data	60	22	38	0,95	
Jenis Kelamin					
Perempuan	35	9	25	0,94	0,013
Laki-Laki	26	13	13	0,96	
Umur					
<=54	53	15	38	0,5	0,46
>54	7	7	0	0,36	
<=41,5	30	3	27	0,155	0,38
>41,5	30	19	11	0,97	
Berat Badan					
<=62,5	37	6	31	0,82	0,11
>62,5	23	16	7	0,87	

Dari tabel perhitungan entropi diatas diketahui gain tertinggi yaitu 0,46 oleh karena itu atribut berat badan <= 54 dan > 54 merupakan root dari pohon keputusan yang dihasilkan.

- Ulangi langkah kedua sampai tidak bisa terpartisi, yaitu menghitung entropi dan gain untuk atribut selanjutnya untuk menentukan simpul 1.1 dan simpul 1.2, nilai dihitung berdasarkan umur > 54. Berikut tabel data yang termasuk kategori umur > 54:

Tabel 6. Kategori Umur > 54

Jenis Kelamin	Umur	berat badan	hasil
L	70	70	YA
L	70	65	YA
P	70	40	YA
L	70	72	YA
L	56	63	YA
P	62	40	YA
L	61	64	YA

Dilihat dari tabel 4.2 umur > 54 hasil yang diperoleh adalah Ya untuk semua data sehingga atribut umur > 54 tidak dapat dipartisi lagi. Berikut tabel data yang termasuk pada katategori umur <= 54:

Tabel 7 Kategori Umur <= 54

Jenis Kelamin	Umur	berat badan	hasil
P	35	55	TIDAK
L	46	80	YA
P	26	52	TIDAK
P	31	60	TIDAK
L	44	55	YA
L	45	70	YA
L	44	72	YA
L	42	65	YA
P	49	65	YA
P	30	55	TIDAK
P	22	52	TIDAK
P	35	54	TIDAK
P	35	60	YA
L	44	40	TIDAK
P	50	70	YA
L	42	65	YA
P	45	57	TIDAK
P	40	70	TIDAK
P	46	70	YA
P	43	52	YA
P	40	70	TIDAK
L	40	80	YA
L	52	60	TIDAK
P	25	50	TIDAK
P	35	52	TIDAK
P	28	45	TIDAK
P	26	60	TIDAK
P	45	65	TIDAK
P	41	45	TIDAK
L	23	60	TIDAK
P	28	56	TIDAK
L	52	65	TIDAK
L	40	73	TIDAK
P	32	57	TIDAK
P	44	70	YA
P	34	40	TIDAK
L	29	56	TIDAK
P	37	50	YA
L	32	57	TIDAK

L	42	60	TIDAK
L	35	61	TIDAK
P	47	56	TIDAK
P	26	55	TIDAK
L	45	72	YA
L	45	48	TIDAK
L	44	52	TIDAK
L	41	67	TIDAK
P	46	50	TIDAK
P	40	50	TIDAK
P	32	51	TIDAK
L	45	60	TIDAK
P	25	65	TIDAK
P	41	45	TIDAK

Berikut adalah pohon keputusan yang dihasilkan dari olahan RapidMiner:

Gambar 3 Pohon Keputusan Hipertensi

Dari pohon keputusan tersebut berikut adalah rule yang diperoleh:

1. R1: jika umur > 54 maka hasil YA Hipertensi
2. R2: Jika umur <= 54 dan umur > 41,5 dan berat badan > 62,5 maka hasil Ya Hipertensi
3. R3: jika umur <= 54 dan umur > 41,5 dan berat badan <= 62,5 maka hasil Tidak Hipertensi
4. R4: jika umur <= 54 dan umur <= 41,5 maka hasil Tidak Hipertensi.

b. Evaluasi dan Validasi

Berikut pengujian yang dilakukan menggunakan cross validation dengan tools RapidMiner.

Gambar 4. Desain Pengujian RapidMiner

Metode klasifikasi bisa dievaluasi berdasarkan kriteria seperti tingkat akurasi, kecepatan, kehandalan, skabilitas dan interpretabilitas[10]. Berikut tabel confusion Matrix algoritma C4.5, dari tabel diketahui tingkat akurasi 76,6.

Tabel 8. Cunfusion Matrix Algoritma C4.5

accuracy 76.67% +/- 10.56% (ukuran 76.67%)			
	true TIDAK	true YA	class precision
pred. TIDAK	33	9	78.57%
pred. YA	5	13	72.22%
class recall	80.94%	50.00%	

Dalam penelitian ini dilakukan prediksi data hipertensi menggunakan algoritma C4.5, hasil yang didapat dari 60 kasus adalah: diketahui sebanyak 33 kasus diprediksi Tidak Hipertensi sesuai dengan data yang ada, sebanyak 9 kasus diprediksi Tidak Hipertensi tetapi pada data yang ada kenyataannya Ya Hipertensi. Sebanyak 5 kasus diprediksi Ya Hipertensi pada kenyataannya Tidak Hipertensi, dan sebanyak 13 kasus diprediksi Tidak Hipertensi pada kenyataannya yaitu sesuai dengan data yang ada.

Berikut grafik Area Under Curve (AUC) yang dihasilkan dari tools RapidMiner:

Gambar 4. Nilai AUC dalam Grafik ROC

Dari gambar 4.3 di atas diketahui nilai AUC yang dihasilkan adalah 0,862 dengan tingkat diagnosa *good classification*.

Berikut aplikasi yang dihasilkan berdasarkan rule yang ada menggunakan aplikasi java NeatBeans:

Gambar 5. Aplikasi Penentuan Hipertensi

Rule yang digunakan pada gambar 5 adalah sesuai dengan rule yang didapat dari hasil olahan RapidMiner. Input umur dan berat badan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan hasil penentuan yang didapatpun sesuai dengan rule yang telah ditetapkan juga.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dilakukan prediksi pengolahan data hipertensi dengan menggunakan tiga parameter yaitu jenis, kelamin, berat badan dan umur. Data diolah menggunakan metode algoritma C4.5, dari hasil running data menggunakan tools Rapidminer diketahui tingkat akurasi yaitu 0,79% dan AUC 0,862 dengan tingkat diagnosa *good classification*. Dan

dibuatkan aplikasi prediksi hipertensi berdasarkan rule yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. A., Zakaria, Z., & Mohammad, F. N. (2011). Design and Development of Fuzzy Expert System for Diagnosis of Hypertension. Second International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation , 978-0-7695-4336-9.

Depkes. (2006). Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hipertensi. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan.

Hamdani. (2010). Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Mata Pada Manusia. Jurnal Informatika Mulawarman. Vol 5 No. 2 Juli 2010 - 13

Han, J., & Kamber, M. (2007). Data Mining Concepts and Techniques. San Fransisco: Mofgan Kaufan Publisher.

Jr, McLeod Raymond. Sistem Informasi Manajemen. Edisi ketujuh. Jilid satu. PT. Penhelindo.Jakarta. 2001.

Kusrini, & Luthfi, E. T. (2009). Algoritma Data Mining. Yogyakarta: Andi Publishing.

Larose, D. T. (2005). Discovering Knowledge in Databases. New Jersey: John Willey & Sons Inc.

Riduwan. (2008). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.

The Joint National Committee on detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure: The Seventh Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure; Hypertension 2003;42:1206-52.

Vercellis, C. (2009). Business Intelligent: Data Mining and Optimization for Decision Making. Southern Gate: John Willey & Sons Inc.

Witten, H. I., Eibe, F., & Hall, A. M. (2011). Data Mining Machine Learning Tools and Techiques. Burlington: Morgan Kaufmann Publisher.

PREDIKSI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK BERBASIS BACKWARD ELIMINATION

Veti Apriana

Manajemen Informatika, AMIK BSI Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu Jakarta Selatan
veti.vta@bsi.ac.id

ABSTRACT

Short-term electrical load prediction is one way that can be used to generate and distribute electrical energy economically, so that the provider can determine the load and power demand for some time to come. Many researchers who examined the short-term electric load by the method of Neural Network. However, the use of the data set that a lot of the neural network can result in an excessive number of neurons so that can cause over generalizes phenomenon, so that the necessary process of feature selection to reduce attributes in the data set that much. This research begins with the ability to process data loads daily system time series per-30 minutes. The method used is Neural Network based on Backward Elimination with the input data used is the data in January 2012. Several experiments were conducted to obtain the optimal architecture and generate accurate predictions. The results showed an experiment with Neural Network-based methods Backward Elimination produces a lower RMSE is 0,018 compared to RMSE produced by the method of Neural Network is 0,035.

Kata Kunci: *Electrical load, Neural Network, Backward Elimination.*

I. PENDAHULUAN

Listrik merupakan urat nadi bagi kehidupan manusia, baik untuk rumah tangga maupun dunia industri. Dalam industri pasokan listrik, penting untuk menentukan kebutuhan daya untuk masa depan secepat mungkin (diawal). Jika perkiraan akurat dapat dibuat untuk beban maksimum dan minimum untuk setiap jam, hari, bulan, musim dan tahun, perusahaan pengguna dapat membuat perekonomian yang signifikan untuk diwilayah seperti pengaturan cadangan operasi, penjadwalan pemeliharaan, dan manajemen persediaan bahan bakar (Witten & Frank, 2005), hal ini biasa disebut dengan peramalan beban listrik.

Peramalan beban adalah proses sentral dan integral dalam perencanaan dan operasi penggunaan listrik (Alfarez & Nazeeruddin, 2002). Oleh karena itu, Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (PERSERO) P3B Jawa-Bali) mengadakan peramalan beban listrik jauh sebelum waktunya *Neural Network* (NN) adalah teknik peramalan yang paling umum digunakan, karena NN bisa cepat dan akurat, banyak peneliti menggunakan NN untuk memecahkan masalah peramalan (Liao, 2007). Kekurangan *Neural Network* (NN) yaitu generalisasi yang berlebihan terjadi ketika *Neural Network*, dengan algoritma pelatihan, mulai meniru fungsi yang sangat kompleks di

tempat yang sederhana (Shukla, Tiwari& Kala, 2010).

Feature Selection adalah untuk mengidentifikasi fitur dalam kumpulan data yang sama pentingnya, dan membuang semua fitur lain seperti informasi yang tidak relevan dan berlebihan. *Feature selection* adalah salah satu faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi klasifikasi (Yuanning Liu, Gang Wang, Huiling Chen, Hao Dong, Xiaodong Zhu & Sujing Wang, 2011).

Permasalahan yang muncul berdasarkan uraian diatas yaitu penggunaan data set yang banyak pada *neural network* dapat berakibat pada jumlah *neuron* yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan terjadinya fenomena overgeneralisasi (generalisasi yang berlebihan) (Shukla, Tiwari& Kala, 2010). Diperlukan proses *feature selection* untuk mengurangi atribut pada data set yang banyak. Menerapkan *backward elimination* sebagai *feature selection* untuk meningkatkan keakuratan dalam prediksi beban listrik jangka pendek dengan menggunakan algoritma *neural network*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Literatur-literatur yang ada mengenai prediksi beban listrik jangka pendek, dibahas dengan berbagai macam metode.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk memprediksi beban listrik jangka pendek, pernah dilakukan oleh

Mohsen Hayati & Yazdan Shirvany, 2007, dimana Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, berdasarkan pada Multi-Layer Perceptron (MLP) dilatih dan diuji menggunakan tiga tahun (2004-2006) data untuk meramalkan beban listrik 24 jam berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode *neural network*. Hasilnya MLP memiliki kesalahan peramalan yang kecil dan dapat dianggap sebagai metode yang baik untuk model sistem Short Term Load Forecasting (STLF).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh G.A. Adepoju, S.O.A Ogunjuyigbe & K.O. Alawode, 2007. Pada penelitian ini, ada kecenderungan yang berkembang ke arah *unbundling* sistem kelistrikan sehingga operasi dan perencanaan dari sebuah perusahaan utilitas listrik membutuhkan model yang memadai untuk peramalan beban tenaga listrik. Penelitian ini menggunakan metode *neural network*. Hasil penelitian yang diperoleh dengan metode *Neural Network* yaitu dengan *Absolute Mean Error* 2.54%.

Penelitian juga dilakukan oleh Gwo-Ching Liao, 2011. Dalam penelitian ini, adanya penggabungan metode Fuzzy Neural Networks (FNN) dengan Quantum Genetic Algorithm (QGA). Komparasi Fuzzy Neural Networks (FNN) dengan Quantum Genetic Algorithm (QGA). Hasil komparasi kedua metode mendapatkan *rate ranging* 6.2 % sampai 43.4%.

2.1. Prediksi Beban Listrik

Peramalan beban adalah proses sentral dan integral dalam perencanaan dan operasi utilitas listrik (Alfarez & Nazeeruddin, 2002).

Menurut (Marsudi, 2006) prakiraan permintaan beban listrik berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan dalam :

1. Prakiraan beban jangka panjang (*long term*) adalah prakiraan permintaan beban dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun.
2. Prakiraan beban jangka menengah (*medium term*) adalah prakiraan permintaan beban dengan jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
3. Prakiraan beban jangka pendek (*short term*) adalah prakiraan permintaan beban dengan jangka waktu beberapa jam dalam sehari sampai satu minggu.

2.2. Metode Backpropagation

Pada *Neural Network* algoritma yang digunakan adalah *backpropagation*, Pelatihan *backpropagation* meliputi tiga fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah fase maju dimana pola masukan dihitung maju mulai dari layar

masukannya hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan.

2. Fase kedua adalah fase mundur, dimana selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur, dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit dilayar keluaran.

3. Fase ketiga adalah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi.

Ketiga fase diatas diulang-ulang terus hingga kondisi penghentian dipenuhi (jumlah iterasi atau kesalahan). Langkah dalam algoritma *backpropagation* adalah sebagai berikut (Myatt, 2010):

1. Inialisasi bobot jaringan secara acak (biasanya antara -0.1 sampai 1.0).
2. Untuk setiap data pada data *training*, hitung input untuk simpul berdasarkan nilai input dan bobot jaringan saat itu, menggunakan rumus:

$$Input_j = \sum_{i=1}^n O_i w_{ij} + \theta_j$$

3. Berdasarkan input dari langkah dua, selanjutnya membangkitkan output untuk simpul menggunakan fungsi aktivasi sigmoid:

$$Output = \frac{1}{1 + e^{-Input}}$$

4. Hitung nilai *Error* antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang sesungguhnya menggunakan rumus:

$$Error_j = Output_j \cdot (1 - Output_j) \cdot (Target_j - Output_j)$$

5. Setelah nilai *Error* dihitung, selanjutnya dibalik *kelayer* sebelumnya (*backpropagated*). Untuk menghitung nilai *Error* pada *hidden layer*, menggunakan rumus:

$$Error_j = Output_j(1 - Output_j) \sum_{k=1}^n Error_k w_{jk}$$

6. Nilai *Error* yang dihasilkan dari langkah sebelumnya digunakan untuk memperbarui bobot relasi menggunakan rumus:

$$w_{ij} = w_{ij} + l \cdot Error_j \cdot Output_i$$

Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa evaluasi performa prediksi yaitu dengan *Root Mean Square Error*.

$$RMSE = \sqrt{\frac{SSE}{N \cdot K}}$$

2.3. Metode *Feature Selection*

Feature Selection adalah masalah berkaitan erat dengan pengurangan dimensi. Tujuan *Feature Selection* adalah untuk mengidentifikasi fitur dalam kumpulan data yang sama pentingnya, dan membuang semua fitur lain seperti informasi yang tidak relevan dan berlebihan. Karena *Feature Selection* mengurangi dimensi dari data, sehingga memungkinkan operasi yang lebih efektif & algoritma data mining yang cepat (yaitu data algoritma Mining dapat dioperasikan lebih cepat dan lebih efektif dengan menggunakan *Feature Selection*) (Maimon & Rokach, 2010).

Tujuan *Feature Selection* adalah untuk pengurangan fitur, untuk menghilangkan dari dataset subset dari variabel yang tidak dianggap relevan untuk tujuan dari kegiatan data mining dan fitur.

Metode seleksi dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori utama (Vercellis, 2009) antara lain:

1. Metode filter

Metode Filter adalah memilih atribut yang relevan sebelum pindah ketahap pembelajaran berikutnya, atribut yang dianggap paling penting yang dipilih untuk pembelajar, sedangkan sisanya dikecualikan.

2. Metode *wrapper*

Metode *wrapper* menilai sekelompok variable dengan menggunakan klasifikasi yang sama atau algoritma regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel target.

3. Metode *embedded*

Untuk metode *embedded*, proses seleksi atribut terletak di dalam algoritma pembelajaran, sehingga pemilihan set optimal atribut secara langsung dibuat selama fase generasi model.

Backward elimination adalah metode untuk mengidentifikasi fitur dalam kumpulan data yang sama pentingnya, dan membuang semua fitur lain seperti informasi yang tidak relevan dan berlebihan, kemudian data yang sudah diolah dengan *backward elimination* diolah kembali dengan menggunakan metode *neural network* sampai didapatkan hasil berupa model yang digunakan untuk memprediksi beban listrik jangka pendek.

Berikut langkah-langkah dalam *backward elimination*:

1. Mulailah dengan semua prediktor dalam model.
2. Hapus prediktor dengan *p-value* tertinggi atau lebih besar dari target.
3. Perbaiki model dan ulangi langkah ke-2.

4. Hentikan ketika semua jika *p-value* kurang dari target.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada gambar 1, menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian ini, dari data set kemampuan beban sistem harian per-30 menit, digunakan *feature selection (backward elimination)*, kemudian data diolah lagi dengan metode *neural network* dimana objek indikatornya adalah:

1. **Training cycle**, fungsinya adalah untuk jaringan dapat melatih data secara terus-menerus hingga semua pola dikenali dengan benar (Jong Jek Siang, 2009), besarnya *training cycle* yaitu mulai dari 1 sampai tak terhingga.
2. **Learning rate** adalah variabel yang digunakan oleh algoritma pembelajaran untuk menentukan bobot dari *neuron*. Nilai yang besar menyebabkan pembelajaran lebih cepat tetapi ada osilasi bobot, sedangkan nilai yang kecil menyebabkan pembelajaran lebih lambat. Nilai *learning rate* harus berupa angka positif kurang dari 1.
3. **Momentum** adalah melakukan perubahan bobot yang didasarkan atas arah gradient pola terakhir dan pola sebelumnya, penambahan momentum dimaksudkan untuk menghindari perubahan bobot yang mencolok akibat adanya data yang sangat berbeda dengan yang lain (*outlier*). Apabila beberapa data terakhir yang diberikan memiliki pola serupa, maka perubahan bobot dilakukan secara cepat. Namun, apabila data terakhir yang dimasukkan memiliki pola yang berbeda dengan pola sebelumnya, maka perubahan dilakukan secara lambat (Jong Jek Siang, 2009).

Learning rate harus berupa angka positif kurang dari 1.

4. **Hidden Layer**

Hasil teoritis yang didapat menunjukkan bahwa jaringan dengan 1 *hidden layer* sudah cukup bagi *Backpropagation* untuk mengenali pola antara masukan dan target dengan tingkat ketelitian yang ditentukan. Akan tetapi penambahan jumlah layer tersembunyi kadangkala membuat pelatihan lebih mudah (Jong Jek Siang, 2009).

Hasil akhir penelitian adalah didapatnya model akurasi berupa *RMSE (Root Mean Square Error)*.

III. METODE PENELITIAN

Pada persiapan data awal, data set yang digunakan adalah data kemampuan beban sistem harian per-30 menit, kemudian pada data set tersebut dilakukan transform dengan sigmoid biner sehingga pada data set yang akan diolah berada pada range [0,1..0,9].

3.1. Metode Neural Netwrok Berbasis Backward Elimination (Usulan)

Gambar 2. Metode Neural Netwrok Berbasis Backward Elimination (Usulan)

Gambar 2, menggambarkan metode yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu *neural network* berbasis *backward elimination*, pada *neural network* dengan algoritma

backpropagation yang meliputi 3 fase maju, fase mundur dan fase perbaikan bobot dan bias.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksperimen dengan *neural network* dengan indikator yang ada dan data set dengan variabel x_1-x_{12} dan target sebagai label, sehingga didapat arsitektur jaringan terbaik yaitu dengan *RMSE* yang dihasilkan 0.035.

Gambar 3. Arsitektur Jaringan yang didapat dari Hasil Eksperimen

Dengan parameter yang digunakan yaitu :

- Training cycles* : 100
- Learning rate* : 0.1
- Momentum* : 0.4
- Jumlah Hidden layer* : 1
- Size hidden layer* : 3

Hasil eksperimen dengan menggunakan *neural network* berbasis *backward elimination*. Dalam pengujian dengan metode ini, setiap indikator yang ada juga diolah kembali untuk mendapatkan hasil *RMSE* dengan nilai terendah. Berikut hasil akhir yang didapat :

Gambar 4. Plot nilai bobot setiap atribut pada 1 hidden layer sizes 3

Pada gambar 4 menunjukkan, atribut yang dipakai setelah *neural network* berbasis *backward elimination* di *running* dengan 1 *hidden layer sizes 3* maka, atribut yang terdapat pengurangan dimensi yaitu pada X4, X5, X8, X9 dan X10 sehingga bobotnya adalah nol (0). Terakhir adalah implementasi data set hasil *Backward Elimination* kedalam metode *neural network*, hal ini guna mendapatkan arsitektur jaringan yang terbaik. Setelah data di *running* maka, telah didapatkan arsitektur jaringan yang terbaik dari hasil eksperimen adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Arsitektur Jaringan yang didapat dari Hasil Eksperimen

Dengan parameter yang digunakan yaitu :

<i>Training cycles</i>	:100
<i>Learning rate</i>	: 0.7
<i>Momentum</i>	: 0.4
<i>Jumlah Hidden layer</i>	: 1
<i>Size hidden layer</i>	: 3

Berdasarkan gambar 3, model yang didapat adalah model dengan pola 9-4-1 dengan *RMSE* 0.018.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil ujicoba dan analisa peramalan beban listrik menggunakan metode *neural network* berbasis *backward elimination* dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan *Neural Network* yaitu dengan *RMSE* 0.035 dan hasil pengujian dengan menggunakan *Neural Network* berbasis *Backward Elimination* didapatkan *RMSE* terendah yaitu 0.018.

Dengan demikian dari hasil pengujian model diatas dapat disimpulkan bahwa *neural network* berbasis *Backward Elimination* memberikan pemecahan untuk prediksi beban listrik jangka pendek lebih akurat jika dibandingkan dengan *Neural Network* saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adepoju, A, G. Ogunjuyigbe, A, O, S. Alawode, O, K. (2007). *Application of Neural Network to Load Forecasting in Nigerian Electrical Power System*. The Pacific Journal of Science and Technology. 8(1).68-72.
- Alfarez, K, Hesham & Nazeeruddin, Mohammad. (2002). *Electric Load Forecasting: Literature Survey and Classification Of Methods*. International journal of System Science. 1. 23-34.
- Hayati, Mohsen & Shirvany, Yazdan. (2007). *Artificial Neural Network Approach for Short Term Load Forecasting for Illam Region*. World Academy of Science, Engineering and Technology. 28.
- Liao, Warren. T. & Triantaphyllou, Evangelos. (2007). *Recent Advances in Data Mining of Enterprise Data: Algorithms and Applications*. Series : Computer and Operation Research. 6. 190.
- Maimon, Oded & Rokach, Lior. (2010). *Data Mining and Knowledge Discovery Handbook*. (2nd ed). New York: Springer.
- Marsudi, Djiteng. (2006). *Operasi Sistem Tenaga Listrik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Myatt, Glenn J. (2007). *Making Sense of Data: A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Mitchell, T.R., &

- Larson, J.R. (1987). *People in organizations: An Introduction to organizational behavior* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Shukla, Anupam. Tiwari, Ritu. & Kala, Rahul. (2010). *Real Life Application of Soft Computing*. New York: Taylor and Francis Groups, LLC.
- Vercelis, C. (2009). *Business Intelligence Data Mining And Optimization For Decision Making*. United Kingdom : A John Wiley And Sons. Ltd., Publication.
- Witten, H, Ian & Frank, Eibe. (2005). *Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques*. (2nded). San Francisco: Morgan Kaufmann.
- Yuanning Liu. Gang Wang. Huiling Chen. Hao Dong. Xiaodong Zhu. Sujing Wang. (2011). *An Improved Particle Swarm Optimization for Feature Selection*. Journal of Bionic Engineering, 8.191-2

PENYELESAIAN PROYEK PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERT (*PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE*)

Achmad Sumbaryadi

Manajemen Informatika, AMIK BSI Jakarta
Jalan Raya Fatmawati No.24 Pondok Labu Jakarta Selatan
achmad.acs@bsi.ac.id

ABSTRACT

Project is an activity using our resources. A success project needs to have a good plan, including for the schedule, budget, and raw material use by this project. Project management need to establish by project manager who responsibility with the project. A project manager has to manage the project with a great calculation.

The research tried to find out, the application of PERT method at the company. The result of the research is the company need to establish another way or strategy to create a plan with minimize cost. The company could try PERT method to raise their efficiency plan.

Keywords : *project, critical part, PERT*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara dengan tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada. Proyek haruslah direncanakan secara matang. Perencanaan proyek yang matang akan menghasilkan suatu realisasi dari proyek yang sangat baik. Akan tetapi, apabila proyek tidak direncanakan secara matang maka proyek tersebut dapat mengalami kegagalan.

Bagi perusahaan yang mengerjakan suatu proyek tertentu sangatlah perlu memperhitungkan berapa besar jumlah biaya yang dikeluarkan dan berapa lama waktu penyelesaian proyek tersebut. Maka dari itu manajemen proyek sangatlah diperlukan. Karena dengan adanya suatu manajemen proyek maka proyek yang dilaksanakan akan lebih terorganisir dan terarah, baik dalam tingkat penyelesaian waktu maupun anggaran dana yang telah ditentukan.

Melihat pentingnya suatu manajemen proyek tersebut guna menyelesaikan suatu proyek, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu manajemen proyek yang ada pada suatu proyek perumahan.

B. Identifikasi masalah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan proyek adalah masalah lamanya waktu pengerjaan dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan suatu proyek. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin memberikan suatu alternatif penyelesaian proyek dengan menggunakan

suatu metode. Dengan menggunakan metode ini mungkin kita dapat meminimisasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek.

C. Pembatasan masalah

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih mendalam dan terfokus, mudah dipahami isinya sesuai dengan pembahasan serta memperjelas ruang lingkup permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah.

1. Penelitian ini hanya membahas metode pert untuk pembuatan rumah hunian
2. Pada penelitian ini hanya membahas 2 rumah hunian yang dikerjakan
3. Data yang digunakan adalah data tahun 2010

D. Perumusan masalah

Dalam perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah yang digunakan selama ini di dalam menyelesaikan proyek perumahan?
2. Bagaimanakah pengerjaan suatu proyek apabila menggunakan jaringan kerja dengan metode pert?
3. Bagaimanakah hasil perbandingan antara cara yang digunakan perusahaan selama ini dengan penggunaan metode pert pada penyelesaian proyek?

E. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen proyek yang digunakan
2. Untuk menganalisis pendekatan system hirarki (arus kegiatan) manajemen proyek yang digunakan.
3. Untuk membantu memberikan alternative penyelesaian proyek.

b. Manfaat

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak manajemen pada khususnya tentang pelaksanaan manajemen proyek sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Dengan penelitian ini perusahaan akan terinspirasi untuk mempelajari metode pert secara mendalam dan mengimplementasikannya dalam penyelesaian suatu proyek.

II. LANDASAN TEORI

1. Definisi Proyek

Ada beberapa definisi dan pengertian proyek menurut para ahli, yaitu sebagai berikut

Menurut Gray and Larson (2003:5) adalah :*“A project is complex, nonroutine ,one time effort limited by time , budget resources and performance specifications designed to meet customer needs”*

Menurut Soeharto (2002:2) adalah “Satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas , dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteri mutunya telah digarisi dengan jelas.”

Jadi dari definisi proyek para ahli di atas, proyek dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat sementara yang di dalamnya terdapat serangkaian aktifitas yang dibatasi oleh waktu, biaya serta sumber daya untuk menghasilkan suatu produk akhir yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2. Definisi Manajemen Proyek

Beberapa istilah dan pengertian Manajemen Proyek menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Chase, Jacobs, dan Aquilano (2004:66) adalah *“ Project Management can be defined as planning, directing, and controlling resources (people, equipment, mterila) to meet technical, cost, and time constraints of the project”*

Berdasarkan definisi definisi manajemen proyek dari para ahli di atas maka manajemen proyek dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk pencapaian tujuan, merencanakan dan memonitor kegiatan dan suber daya, mengidentifikasi dan memecahkan

permasalahan, serta mengontrol biaya dan anggaran yang ada untuk menyelesaikan suatu proyek.

3. Definisi Jaringan Kerja (Network)

Menurut Gray and Larson (2003:154) yaitu :*“The project network is a visual flow digram of the sequence, interrelationships, and dependencies of all the activities that must be accomplished to complete the project”*.

4. Definisi Jaur Kritis (Critical Path)

Beberapa definisi an pengertian jalur kritis (*critical path*) menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut Gray and Larson (2003:161) yaitu :*“The longest path denotes the project completion time for the plan and is called the critical path (CP)”*

Jadi, berdasarkan banyaknya definisi alur kritis di atas maka dapat dijelaskan juga bahwa jalur kritis adaah jalur terpanjang dalam jaringan kerja yang berfungsi untuk meminimumkan waktu penyelesaian proyek.

5. Definisi PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Beberapa definisi dan pengertian PERT menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Heizer dan Render (2001:663) adalah *“ Technique to enable manager to schedule, monitor, and control large and comlex project by employing three time estimates for each activity”*.

6. Simbol Jaringan Kerja

Untuk menggambarkan sebuah proyek sebagai suatu jaringan kerja kita harus menghubungkan kegiatan sebelumnya diantara setiap aktifitas yang ada. Hal ini diwakili dengan adanya sebuah program jaringan, yang menggunakan symbol tanda panah (→) dan lingkaran (O) yang menjelaskan hubungan antara setiap aktivitas.

Adapun metode yang digunakan dalam menggambarkan suatu jaringan kerja dari PERT, yaitu Activity On arrow (AOA).. Metode ini menggunakan tanda panah (→) untuk mewakili setiap aktivitas dan lingkaran (O) yang mewakili peristiwa. Dalam model ini aktivitas adalah suatu komponen kegiatan yang dibatasi oleh waktu untuk mengerjakannya (Monks, 1996:355. Sedangkan suatu peristiwa adalah titik dimana satu aktivitas atau lebih telah diselesaikan dan satu aktivitas atau lebih dimulai.

7. Perkiraan waktu probabilitas

Model PERT menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas. Maka dari itu, dalam penggunaan metode PERT digunakan 3 (tiga) perkiraan waktu untuk

masing-masing jaringan aktivitas., yang memungkinkan kita melakukan estimasi atas rata-rata dan varians atas distribusi beta waktu aktivitas. Tiga perkiraan waktu untuk masing-masing aktivitas adalah waktu yang sering terjadi, waktu optimis, dan waktu pesimis.

8. Analisis Probabilitas Jaringan Proyek

Dalam analisis PERT digunakan analisis probabilitas yang menggunakan distribusi normal tanpa tergantung ukuran jaringan tersebut.

9. Percepatan Waktu Penyelesaian

Dalam analisis PERT kita memerlukan informasi dari dua program yang berbeda, yaitu program normal dan program percepatan. Tujuan dari percepatan ini adalah untuk mengurangi lamanya waktu proyek sambil meminimasi biaya pengurangan tersebut.

Kerangka pemikiran :

- a. Identifikasi masalah dalam penyelesaian proyek
- b. Analisis masalah yang muncul dalam penyelesaian proyek
- c. Proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penyelesaian proyek
- d. Pengolahan data hasil dari proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penyelesaian proyek tersebut
- e. Pemilihan metode PERT sebagai metode penyelesaian proyek
- f. Kesimpulan dan saran.

III. METODE PENELITIAN

A. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah dari mana data mengenai variable penelitian diperoleh. (Aritonang, 1998: 101) Dalam hal ini kegiatan mengerjakan proyek perumahan yang merupakan subyek penelitian ini Penulis memilih perusahaan ini, karena telah melakukan kegiatan penyelesaian proyek yang nantinya akan diteliti oleh penulis apakah penyelesaian proyek tersebut yang dilakukan oleh perusahaan telah menggunakan metode PERT atau belum sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk membantu memberikan alternative penyelesaian proyek yang digunakan Penelitian terhadap kegiatan penyelesaian proyek perumahan ini akan dilakukan secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan metode PERT.

2. Obyek Penelitian

Karakteristik subyek yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dinamakan variable atau obyek penelitian (Aritonang 1998 : 101). Obyek penelitian dalam masalah ini adalah data mengenai jaringan kerja kegiatan dalam penyelesaian proyek rumah hunian.

B. Operasionalisasi Variable

Operasionalisasi variable merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan variable yang diteliti. Agar dapat mengetahui apa saja yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai karakteristik dari suatu variable maka penulis merumuskan operasional variable. Ruang lingkup meliputi ciri, komponen, dimensi, dan lain sebagainya dari variable yang diteliti.

Berikut ini yang merupakan operasionalisasi variable dari penelitian ini, yaitu :

- a. Tahapan-tahapan apasajakah yang dikerjakan
- b. Lama pekerjaan masing-masing kegiatan
- c. Besar biaya masing-masing kegiatan.

C. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang berhubungan dengan topik pembahasan ini, maka 2 metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu (Supranto, 2000:30)

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Yaitu penelitian pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data-data melalui wawancara (interview), yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan personi yang mengetahui tentang obyek yang diteliti yaitu tentang penyelesaian proyek perumahan.
2. Study Kepustakaan (*Library Research*)
Yaitu mengumpulkan data-data sekunder dalam rangka mendapatkan data-data yang relevan berupa teori yang berkaitan dengan penyelesaian proyek dari beberapa sumber, seperti buku-buku pustaka yang ada hubungannya dengan obyek penelitian sebagai sarana untuk menunjang informasi, sehingga membantu pengetahuan penulis dalam membahas persoalan yang dihadapi.

D. Analisis Data

Analisis Data ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Menentukan proyek dan semua kegiatan adalah penting
- b. Mengembangkan hubungan diantara kegiatan-kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus didahului.
- c. Menentukan waktu dan biaya untuk masing-masing kegiatan
- d. Menghitung waktu yang diharapkan (ET)
- e. Menggambarkan diagram jaringan kerja dengan menggunakan ET yang sudah di dapat
- f. Setelah itu, mencari jalur kritis, yaitu jalur yang terpanjang dalam jaringan kerja dan menghitung lama waktu penyelesaian proyek dari jalur kritis tersebut dengan cara menjumlahkan ET dari masing-masing kegiatan yang ada pada jalur kritis. Dengan demikian sudah didapat perkiraan lama waktu

penyelesaian proyek pembangunan rumah hunian tersebut

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Metode yang digunakan perusahaan.

Selama ini perusahaan tidak menggunakan metode apapun untuk meminimumkan biaya proyek. Selama ini perusahaan menyelesaikan proyek dengan seadanya. Tanpa analisa yang tepat, kegiatan mana yang sebaiknya dipercepat. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan dalam memperkirakan kegiatan mana yang seharusnya dipercepat untuk meminimumkan biaya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menerapkan metode PERT pada penyelesaian proyek pembangunan rumah tinggal.

Tabel 1. Perkiraan Biaya Normal dan Biaya Percepatan

No	Kegiatan	Simbol Kegiatan	Biaya normal	Biaya Percepatan
1	Pekerjaan Persiapan	A	4,457,640.00	5,126,286.00
2	Pekerjaan Pondasi	B	10,461,044.00	12,030,201.00
3	Pekerjaan beton bawah	C	24,631,521.00	28,326,249.00
4	Pekerjaan beton atas	D	41,888,804.00	48,172,124.00
5	Pekerjaan beton dak	E	5,957,689.00	6,851,342.00
6	Instalasi air kotor	F	7,260,248.00	8,349,285.00
7	Instalasi air bersih	G	1,496,286.00	1,720,728.00
8	Ground tank	H	580,800.00	667,920.00
9	Roof Tank	I	156,822.00	180,345.00
10	Pekerjaan dinding bawah	J	14,972,429.00	17,218,294.00
11	Pekerjaan dinding atas	K	24,845,054.00	28,571,812.00
12	Pekerjaan dinding dak	L	1,343,100.00	1,544,565.00
13	Pekerjaan sirip-sirip bangunan	M	2,544,560.00	2,926,244.00
14	Pekerjaan atap	N	21,929,395.00	25,218,805.00
15	Pekejaan plafon	O	8,596,529.00	9,886,009.00
16	Pemasangan glass block	P	327,789.00	376,957.00
17	Pekerjaan sanitair	Q	4,495,150.00	5,169,422.00
18	Pekerjaan waterproofing	R	6,069,360.00	6,979,764.00
19	Instalasi listrik	S	5,913,875.00	6,800,956.00
20	Pekerjaan kusen. Pintu dan jendela	T	23,541,388.00	27,072,596.00
21	Pemasangan keramik	U	17,372,372.00	19,978,228.00
22	Pengecatan	V	12,093,505.00	13,907,531.00
23	Pekerjaan finishing	W	9,075,000.00	10,436,250.00
	Total		250,010,360.00	287,511,913.00

Pada kontrak perusahaan dengan konsumen, konsumen mengharapkan proyek pembangunan rumah tinggal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari. Apabila proyek tersebut selesai melebihi waktu yang telah disepakati,

maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 perhari. Nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00

b. Penyelesaian Kegiatan dengan metode PERT

Salah satu alternative metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjadwalkan dan meminimalisasi biaya proyek adalah metod PERT. Berikut ini peneliti :

akan mencoba menganalisa sebuah proyek pembangunan rumah tinggal.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti, peneliti memindahkan data-data tersebut ke dalam table berikut

Tabel 2. Waktu Percepatan

No	Kegiatan	Simbol Kegiatan	Kegiatan Pendahuluan	Waktu pesimis	Waktu Realistis	Waktu Optimis	Waktu Percepatan
1	Pekerjaan Persiapan	A	-	3 hari	5 hari	7 hari	3 hari
2	Pekerjaan Pondasi	B	A	7 hari	10 hari	13 hari	8 hari
3	Pekerjaan beton bawah	C	B	6 hari	8 hari	10 hari	6 hari
4	Pekerjaan beton atas	D	C	5 hari	7 hari	9 hari	6 hari
5	Pekerjaan beton dak	E	D	3 hari	6 hari	9 hari	4 hari
6	Instalasi air kotor	F	E	7 hari	9 hari	11 hari	6 hari
7	Instalasi air bersih	G	E	4 hari	5 hari	6 hari	3 hari
8	Ground tank	H	B	4 hari	6 hari	8 hari	4 hari
9	Roof Tank	I	E	2 hari	3 hari	4 hari	2 hari
10	Pekerjaan dinding bawah	J	F,G,H,I	5 hari	6 hari	7 hari	5 hari
11	Pekerjaan dinding atas	K	J	4 hari	5 hari	6 hari	4 hari
12	Pekerjaan dinding dak	L	K	2 hari	3 hari	4 hari	2 hari
13	Pekerjaan sirip-sirip bagunan	M	L	3 hari	5 hari	7 hari	3 hari
14	Pekerjaan atap	N	M	3 hari	5 hari	7 hari	3 hari
15	Pekejaan plafon	O	N	2 hari	3 hari	4 hari	2 hari
16	Pemasangan glass block	P	O	4 hari	6 hari	8 hari	3 hari
17	Pekerjaan sanitair	Q	P	2 hari	3 hari	4 hari	2 hari
18	Pekerjaan waterproofing	R	P	4 hari	6 hari	8 hari	5 hari
19	Instalasi listrik	S	Q,R	1 hari	3 hari	5 hari	1 hari
20	Pekerjaan kusen. Pintu dan jendela	T	S	4 hari	5 hari	6 hari	3 hari
21	Pemasangan keramik	U	T	7 hari	10 hari	13 hari	7 hari
22	Pengecatan	V	U	4 hari	6 hari	8 hari	4 hari
23	Pekerjaan finishing	W	V	3 hari	5 hari	7 hari	3 hari

Sumber diolah oleh penulis

Berdasarkan diagram jaringan kerja di dapat bahwa jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut adalah A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan tingkat penyelesaian proyek 113 hari.

Berikut ini merupakan analisa total biaya penyelesaian proyek apabila diselesaikan selama 113 hari.

Total biaya normal : Rp. 250,010,360.00
 Total biaya percepatan : -
 Denda : Rp. 11,500,000.00
 [(113 hari -90 hari) x Rp. 500,000.00]
 Total biaya : **Rp. 261,510,360.00**

Keuntungan yang diperoleh :

Nilai Kontrak : Rp. 300,000,000.00
 Total biaya : Rp. 261,510,360.00
 Keuntungan : Rp. 38,489,640.00

Karena waktu penyelesaian proyek perumahan tidak tepat waktu, makaharus melakukan percepatan. Peneliti akan mencoba mempercepat kegiatan P, dimana kegiatan ini mempunyai biaya tambahan yang terkecil yaitu sebesar Rp. 16,389.00 perharinya. Kegiatan ini dipercepat selama 3 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 6 hari menjadi 3 hari.

Setelah kegiatan percepatan di dapat bahwa jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan tingkat penyelesaian proyek 110 hari.

Berikut ini merupakan analisa total biaya penyelesaian proyek apabila diselesaikan selama 110 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 260,059,535.00 dan tingkat keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 39,940,464.00

Ternyata setelah dilakukan percepatan kegiatan P, proyek tersebut belum dapat diselesaikan secara tepat waktu.Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P yaitu kegiatan M. Kegiatan M ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 190,842.00 perharinya.Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 5 hari menjadi 3 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan tingkat penyelesaian proyek 108 hari, dengn total biaya sebesar Rp. 259,441,219.00 dan tingkat keuntungan sebesar Rp. 40,558,780.00.

Dengan dilakukan percepatan kegiatan P dan M, ternyata proyek tersbut belum dapat diselesaikan secara tepat waktu.Proyek ini masih mengalami denda denga waktu penyelesaian proyek telat selama 18 hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P dan kegiatan M adalah kegiatan L. Kegiatan L ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 201,465.00 per harinya.Kegiatan ini dipercepat selama 1 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 3 hari menjadi 2 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan waktu penyelesaian proyek 107 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 259,142,684.00 dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 40,857,315.00

Dengan dilakukan percepatan kegiatan P,M, serta L tersebut ternyata proyek tersebut belum dapat diselesaikan secara tepat waktu. Proyek ini masih mengalami denda dengan waktu penyelesaian proyek telat selama 17 hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatannya selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M dan kegiatan L, yaitu kegiatan A. Kegiatan A ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 334,323.00 per harinya.Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 5 hari menjadi 3 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dengan waktu penyelesaian proyek 105 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 258,811,330.00 dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 41,188,669.00

Setelah dilakukan percepatan kegiatan P, M, L dan A tersebut ternyata proyek tersebut belum juga dapat diselesaikan secara tepat waktu. Proyek ini masih mengalami denda dengan waktu penyelesaian proyek telat selama 15 hari.Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L dan kegiatan A, yaitu kegiatan F. Kegiatan F ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 363,012.00 per harinya.Kegiatan ini dipercepat selama 3 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 9 hari menjadi 6 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . Dari diagram di atas ternyata tingkat penyelesaian proyek tersebut selama 102 hari, denga total biaya Rp. 258,400,367.00 dan tingkat keuntungan sebesar Rp. 41,599,632.00

Proyek ini masih mengalami denda dengan waktu penyelesaian proyek telat selama 12 hari. Setelah dilakukan percepatan kegiatan P,M,L,A dan F tersebut ternyata belum juga dapat diselesaikan secara tepat waktu. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L dan kegiatan A, dan kegiatan F yaitu kegiatan S. Kegiatan S ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 443,540.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 3 hari menjadi 1 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . dengan lama kegiatan selama 100 hari, dengan total biaya Rp. 258,287,448.00 dan tingkat keuntungan sebesar Rp. 41,712,551.00.

Setelah dilakukan percepatan kegiatan P, M, L, A, F dan S tersebut ternyata proyek tersebut belum juga dapat diselesaikan secara tepat waktu. Masih terdapat ketelatan waktu selama 10 hari. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L dan kegiatan A, kegiatan F dan kegiatan S, yaitu kegiatan E. Kegiatan E ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 446,826.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari yang semula lama pengerjaan kegiatan tersebut adalah 6 hari menjadi 4 hari.

Jalur kritis dari penyelesaian proyek tersebut tidak berubah, yaitu A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W . Lama pengerjaan proyek tersebut adalah selama 98 hari, dengan total biaya sebesar Rp. 258,181,102.00 dan dengan keuntungan sebesar Rp. 41,818,897.00

Pada penelitian di atas, hasil analisa menunjukkan bahwa proyek belum bias diselesaikan dengan tepat waktu. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S dan kegiatan E , yaitu kegiatan W. Kegiatan W ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 680,625.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari.

Dari hasil analisa total biaya penyelesaian proyek apabila diselesaikan selama 96 hari, terlihat bahwa total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 258,542,352.00 dengan tingkat keuntungan sebesar Rp. 258,542,352.00

Pada penelitian di atas, hasil analisa menunjukkan bahwa proyek belum bias diselesaikan dengan tepat waktu. Penyelesaian proyek dengan percepatan kegiatan di atas dapat diselesaikan selama 96 hari. Hal ini berarti penyelesaian proyek masih mengalami keterlambatan selama 6 hari. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S, kegiatan E, dan kegiatan W adalah kegiatan B. Kegiatan B ini mempunyai biaya tambahan

sebesar Rp. 784,578.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 2 hari.

Berikut ini merupakan analisa biaya penyelesaian proyek apabila diselesaikan selama 94 hari, yaitu sebesar Rp. 259,111,508.00 dengan tingkat keuntungan Rp. 40,888,491.00

Pada penelitian di atas, hasil analisa menunjukkan bahwa proyek belum bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Penyelesaian proyek dengan percepatan kegiatan di atas dapat diselesaikan selama 94 hari. Hal ini berarti penyelesaian proyek masih mengalami keterlambatan selama 4 hari. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang mempunyai biaya terkecil setelah kegiatan P, kegiatan M, kegiatan L, kegiatan A, kegiatan F, kegiatan S, kegiatan E, kegiatan W dan kegiatan B adalah kegiatan U. Kegiatan U ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 868,618.00 per harinya. Kegiatan ini dipercepat selama 3 hari dengan total pengerjaan selama dan tingkat biaya sebesar Rp. 260,217,364.00 dan keuntungan sebesar Rp. 39,782,635.00

Pada penelitian di atas, hasil analisa menunjukkan bahwa proyek belum bias diselesaikan dengan tepat waktu. Penyelesaian proyek dengan percepatan kegiatan di atas dapat diselesaikan selama 91 hari. Hal ini berarti penyelesaian proyek masih mengalami keterlambatan selama 1 hari. Melihat hal ini maka harus dilakukan kembali percepatan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan yang mempunyai waktu percepatan selama 1 hari dan mempunyai biaya yang rendah yaitu kegiatan R. Kegiatan R ini mempunyai biaya tambahan sebesar Rp. 910,404.00 per harinya. Kegiatan ini dapat dipercepat selama 1 hari dengan total biaya sebesar Rp. 260,627,768.00 dan total keuntungan sebesar Rp. 39,372,231.00

Dari hasil analisa di atas dengan percepatan dari kegiatan P, M, L, A, F, S, E, W, B, U, dan R ternyata didapat bahwa penyelesaian proyek perumahan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, yaitu selama 90 hari. Sehingga perusahaan tidak perlu membayar denda kepada konsumen. Perusahaan hanya membayar untuk biaya percepatan kegiatan yang telah dilakukan.

Hasil analisa tersebut menunjukkan jalur kritis penyelesaian proyek tersebut adalah A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dan dengan melakukan percepatan kegiatan P, M, L, A, F, S, E, W, B, U, serta R perusahaan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 39,372,231.00 dengan total biaya

penyelesaian proyek sebesar Rp. 260,627,768.00

Setelah melakukan analisa percepatan beberapa kegiatan dari jalur kritis di atas maka peneliti akan menganalisa probabilitas penyelesaian proyek jika proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 90 hari.

Untuk menghitung probabilitas dari penyelesaian proyek tersebut maka harus dihitung terlebih dahulu nilai varians dari suatu proyek, yaitu dengan cara menjumlahkan varians dari jalur kritis, dimana jalur kritis dari proyek tersebut adalah A-B-C-D-E-F-Dummy I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W dan didapat hasil sebesar 50 %.

c. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bagian di atas, peneliti mengungkapkan bahwa penyelesaian proyek dengan penerapan metode PERT akan lebih meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan, yaitu metode lembur.

Dengan diselesaikannya proyek 2 rumah hunian selama 90 hari dan tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian proyek maka secara secara otomatis konsumen pembeli

rumah akan merasa puas dengan kinerja dari perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan menggunakan metode lembur pada setiap kegiatan untuk dapat menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Akan tetapi metode yang dipakai perusahaan belum dapat meminimalisasi biaya. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk setiap kegiatan sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan pun relative lebih kecil
2. Melihat metode yang dipakai perusahaan tersebut belum dapat meminimalisasi biaya untuk menyelesaikan proyek, maka penulis mencoba untuk menerapkan metode PERT pada penyelesaian proyek tersebut. Terbukti dari hasil analisis data diatas, metode PERT dapat menyelesaikan proyek dengan tepat waktu dan biaya yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih besar.
3. Apabila hasil metode yang dipakai perusahaan dengan hasil metode PERT yang diolah penulis maka diperoleh:

Tabel 3. Perbandingan

	Metode Perusahaan	Metode PERT
Total Biaya Proyek	287,511,913.00	260,627,768.00
Total Keuntungan	12,488,078.00	39,372,231.00

Tabel di atas menjelaskan bahwa total biayaproyek yang dikeluarkan perusahaan dalam menyelesaikan proyek adalah sebesar Rp. 287,511,913.00 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 12,488,078.00, sedangkan total biaya proyek dengan menerapkan metode PERT yang diperoleh penulis adalah sebesar Rp. 260,627,768.00 dan dengan keuntungan sebesar Rp. 39,372,231.00

Dari perbandingan total biaya proyek dan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing metode tersebut membuktikan bahwa metode PERT yang digunakan oleh penulis lebih efisien dibandingkan metode yang dipakai oleh perusahaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

- a. Perusahaan untuk menerapkan metode PERT sebagai metode alternative lain

dalam penyelesaian proyek untuk meminimalisasi biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena metode lembur yang selama ini digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan proyek belum dapat meminimalisasi biaya proyek.

- b. Dengan menggunakan metode PERT maka perusahaan dapat meminimalisasi biaya penyelesaian proyek. Hal ini sudah terbukti dengan hasil analisa di atas yang telah dilakukan oleh penulis
- c. Dari hasil perbandingan di atas penulis menyarankan perusahaan untuk menerapkan metode PERT pada penyelesaian proyek selanjutnya. Karena metode PERT ini lebih efisien dibandingkan metode yang dipakai perusahaan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Lerbin. (1998). Penelitian Pemasaran. Edisi ke satu. Jakarta UPT Universitas Tarumanegara
- Aquilano, Nicholas J, Chase, Richard B. (2006) Operations Management For Competitive Advantage. Seven Edition. New York: McGraw-Hill Inc.
- Chase, Richard B. et al. (2004). Operations Management For Competitive Advantage. Seven Edition. New York: McGraw-Hill Inc.
- Gray, Clifford and Larson. (2003). Project Management : The Managerial Process. Third Edition. New York : McGraw-Hill Inc
- Hezer, Jay and Render, Barry. (2001). Production and Operation Management. Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Sofjan Assauri. (2004). Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

PERENCANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1 (STUDI KASUS PT. NETWAVE TEKNOLOGI)

Fintri Indriyani

Komputerisasi Akuntansi, AMIK BSI Jakarta
Jl. Margonda Raya No. 8 Depok
fintri.fni@bsi.ac.id

ABSTRACT

Existence of Information Systems aims to meet the information needs of companies that support the business processes can not be separated from the support of a good information technology services. The factors that influence the level of maturity of IT service utilization in PT. Netwave Technology is standardized and clear documentation that must be owned by either the IT department in terms of human resources, aligning IT goals with business goals, data management, security management, and fulfillment of the needs of other divisions. Current maturity level of IT services at PT. Netwave Technology has been measured based on COBIT 4.1 framework is still at the level of two (Repeatable) in which it shows there are still some deficiencies that must be corrected immediately. At this writing aims to make strategic planning of IS / IT to align with business objectives. Where the results of this study obtained several strategies that can be used by PT. Netwave Technology to meet the information needs that support the business processes of the company.

Kata Kunci: Tata Kelola IT, COBIT, Perencanaan Strategi IT

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Sistem Informasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menunjang proses bisnis perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan layanan Teknologi Informasi yang baik. Teknologi informasi digunakan untuk mendukung perusahaan untuk merespon tekanan bisnis maupun untuk membantu mencapai tujuan dari perusahaan. Banyak kemudahan diberikan oleh Teknologi Informasi dalam menyelesaikan masalah manusia di bidang industri dan menyediakan peluang pengembangan bisnis untuk meningkatkan produktifitas bisnis. Penerapan Teknologi Informasi dalam perusahaan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Namun, penggunaan Teknologi Informasi dalam perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perusahaan dan apakah investasi besar yang telah dilakukan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

PT. Netwave Teknologi sebagai perusahaan *IT consultant* dan *software development*, dimana pastinya perusahaan ini juga menggunakan teknologi informasi sebagai penggerak dalam bisnisnya. PT. Netwave Teknologi perlu mengetahui sejauh mana teknologi informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasi. Oleh karena itu

perlu dilakukan pengukuran kinerja pada penerapan sistem informasi untuk mengetahui masalah-masalah pada pengelolaan Teknologi Informasi di PT. Netwave Teknologi. Agar proses pengukuran tersebut bersifat baku maka diperlukan satu landasan framework yang bersifat internasional, oleh karenanya penulis memilih untuk menggunakan COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) yang dikembangkan oleh ISACA (*The Information System Audit and Control Assosiation*) (ITGI, 2007) merupakan salah satu framework yang tepat untuk membangun model baku dalam pelaksanaan proses pengukuran tersebut diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja layanan TI akan menjadi masukan untuk membuat perencanaan tatakelola pada PT. Netwave. Agar inisiatif tatakelola TI berjalan pada jalur yang tepat, organisasi perlu membuat perencanaan aktivitas yang efektif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi tersebut (Falahah, 2006). Makalah ini membahas mengenai tahapan perencanaan dimulai dari evaluasi terhadap kondisi saat ini, penilaian terhadap ekspektasi yang ingin dicapai organisasi dengan mengacu pada rencana strategis dan tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi, menentukan proses utama yang dianggap penting dan mengusulkan rekomendasi tatakelola atas proses tersebut.

II. LANDASAN/KERANGKA PEMIKIRAN

Salah satu kerangka kerja tata kelola IT adalah COBIT. Serangkaian pedoman didalam dokumentasi COBIT digunakan untuk mengimplementasikan tatakelola, untuk mendukung keberhasilan implementasi tata kelola pada berbagai obyek pengendalian dibidang TI.

2.1. Tata Kelola (*IT Governance*)

Tata kelola TI adalah pertanggungjawaban dewan direksi dan manajemen eksekutif. Hal ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis (Van Grembergen, 2004).

Pemenuhan informasi yang merupakan representasi kebutuhan bisnis akan TI merupakan hal yang penting karena menentukan seberapa besar kontribusi yang diberikan TI untuk menyukseskan strategi bisnis perusahaan, sehingga Teknologi Informasi (TI) juga perlu dikelola dengan mengacu pada contoh yang baik (*best practice*) yang mengacu pada kerangka kerja pengelolaan Proses TI tertentu.

2.2. Perencanaan Tata Kelola IT

Untuk mengetahui apakah teknologi informasi yang ada dalam perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan bisnis, maka perusahaan perlu melakukan audit terhadap aktivitas TI nya. Aktivitas audit meliputi tinjauan yang terkait dengan fisik dan lingkungan, tinjauan administrasi sistem, tinjauan perangkat lunak, tinjauan keamanan jaringan, tinjauan kontinuitas bisnis, tinjauan integritas data. Aktivitas dalam audit pada intinya adalah untuk menemukan ketidaksesuaian proses yang berlangsung dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Elemen utama dari aktivitas peninjauan yang dilakukan dalam Audit SI/TI dapat diklasifikasikan kedalam tinjauan penting (Sarno, 2009) sebagai berikut:

- a. Tinjauan yang terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembaban dan faktor lingkungan lainnya.
- b. Tinjauan administrasi sistem, mencakup tinjauan keamanan sistem operasi, sistem manajemen database, seluruh prosedur administrasi sisten dan pelaksanaannya.

- c. Tinjauan perangkat lunak, merupakan aplikasi bisnis yang dapat berupa sistem yang berbasis web untuk pemrosesan permintaan pelanggan hingga ERP (*Enterprise Resource Planning*) yang kini menjadi inti dari proses bisnis di perusahaan.
- d. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, tinjauan terhadap firewall,daftar kontrol akses router, port scanning serta pendeteksian akan gabungan maupun ancaman terhadap sistem.
- e. Tinjauan kontinuitas bisnis, dengan memastikan ketersediaan prosedur backup dan penyimpanan, dokumentasi dari prosedur tersebut serta dokumentasi pemulihan bencana/ kontinuitas bisnis yang dimiliki.
- f. Tinjauan integritas data, yang bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan.

Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan audit pada perusahaan adalah dengan framework COBIT dimana prinsip dasar COBIT adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan, kebutuhan perusahaan untuk berinvestasi dalam dan mengelola dan mengendalikan sumber daya TI menggunakan seperangkat terstruktur proses untuk menyediakan layanan yang diperlukan memberikan informasi perusahaan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi Kebutuhan (*Identify Needs*)

Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan tata kelola TI, seperti mengkomunikasikan dan mengkonfirmasi ulang kebutuhan, menyaring dan mendefinisikan kebutuhan, hingga memilih model kendali dan proses-proses TI yang diperlukan dalam Tata Kelola TI. Untuk memilih model kendali dan proses-proses TI, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang inisiatif Tata Kelola TI dan menyusun tujuan bisnis untuk proyek penerapan Tata Kelola TI, meningkatkan kesadaran

- (*awareness*) dan mendefinisikan pengorganisasian proyek dengan tepat.
- b. Memahami tujuan bisnis dan bagaimana tujuan bisnis harus diterjemahkan ke dalam tujuan TI.
 - c. Memahami resiko potensial dan bagaimana resiko-resiko tersebut dapat mempengaruhi tujuan TI.
 - d. Menentukan lingkup proyek perbaikan dan mengidentifikasi proses-proses TI yang akan diterapkan atau ditingkatkan.
2. Meramalkan Solusi (*Envision Solution*)
Terdiri dari tiga langkah utama yaitu mendefinisikan dimana status perusahaan saat ini (*as-is*) dan menilai kemampuan dan kematangan proses-proses pada saat ini. Selanjutnya, target dari tingkat kematangan (*to-be*) dan kemampuan yang *reasonable* dan sesuai harus ditetapkan untuk masing-masing proses TI. Akhirnya, gap antara *as-is* dan *to-be* dianalisis dan diterjemahkan ke dalam peluang-peluang untuk peningkatan.
 3. Merencanakan Solusi (*Plan Solution*)
Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif peningkatan dan menterjemahkannya ke dalam proyek yang dapat dipertimbangkan memenuhi tujuan bisnis dan mengurangi resiko. Kemudian proyek tersebut diintegrasikan ke dalam suatu strategi peningkatan dan rencana program yang terperinci dan mudah dilaksanakan untuk menjalankan solusi.
2. Proses development akan terhambat, apabila infrastruktur development bermasalah, maka proses delivery solution akan terhambat
 3. Infrastruktur komunikasi terhambat maka proses delivery support akan terhambat, misalnya pada saat remote system
 4. Environment Development terhambat proses development bermasalah, proses delivery layanan ICT bermasalah.
 5. Environment production bermasalah, maka berakibat SLA (*Service Level Agreement*) tidak akan tercapai.
 6. Jika layanan infrastruktur komunikasi bermasalah maka layanan technical support ke pelanggan juga terhambat.

Berdasarkan surat instruksi Direksi Nomor: 012234/Dir, Tanggal 10 Maret 2010 PT. Netwave Teknologi telah melakukan audit Teknologi Informasi. Audit telah kami laksanakan selama 30 hari untuk memeriksa dan mengukur tingkat kematangan layanan Teknologi Informasi pada Divisi Teknologi Informasi. Hasil audit menggunakan framework COBIT dengan menggunakan tiga domain yaitu domain PO (*Planning & Organization*) meliputi: PO1, PO4. Domain DS (*Delivery & Support*) meliputi: DS1, DS2, DS3, DS5 dan DS11 serta domain *Monitoring* meliputi: ME1 dan ME2, disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Maturity Level untuk Domain PO, DS dan ME

Dari gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa maturity berada pada level 2 (*Repeatable*) yang mana hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Kebutuhan (*Identify Needs*)

Untuk menentukan Tata kelola IT, identifikasi kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan, dalam tahap ini harus diketahui hasil dari audit terhadap pemanfaatan TI pada perusahaan. Keberadaan Sistem Informasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menunjang proses bisnis perusahaan tidak terlepas dari dukungan layanan Teknologi Informasi yang baik. Audit TI dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian atau kerusakan aset perusahaan. Adapun Resiko yang mungkin terjadi pada PT. Netwave adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan dan transparansi dalam pemberian bonus marketing dapat menyebabkan penurunan kinerja agen marketing.

4.2. Meramalkan solusi (*Envision Solution*)

Secara umum dari hasil pengukuran *maturity level* yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan bahwa tingkat kematangan

layanan TI yang ada saat ini (*as is*) berada pada level dua atau (*repeatable*), dilihat dari konsisi saat ini, sedangkan yang diharapkan (*to be*) adalah berada pada level tiga (*defined*). Hal ini dapat dijelaskan secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 1. GAP Analysis untuk PT. Netwave Teknologi

Domain	Kajian Domain	Kondisi Saat ini (<i>as is</i>)	Kondisi yang diharapkan (<i>to be</i>)
PO1	Apakah perancangan strategis TI pada PT. Netwave Teknologi telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan	PT. Netwave Teknologi belum mempunyai <i>blueprint Master IT Plan</i>	Perusahaan membuat <i>Master IT Plan</i> untuk menyelaskan tujuan bisnis dengan tujuan TI
PO4	Apakah Divisi TI pada PT. Netwave Teknologi telah didefinisikan sesuai dengan persyaratan, dan apakah terdapat komite khusus yang menjembatani antara tujuan bisnis dan tujuan TI	Divisi TI telah didefinisikan sesuai dengan fungsinya hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan fungsional TI untuk intern dan ekstern perusahaan, akan tetapi perusahaan belum membentuk komite khusus untuk menjembatani tujuan bisnis dengan tujuan TI	Dibentuk komite khusus untuk melakukan audit internal guna memantau kinerja divisi TI sekaligus menjembatani tujuan bisnis dengan tujuan TI
DS1	Apakah telah terjalin komunikasi yang efektif antara TI manajemen dan pelanggan bisnis mengenai layanan yang diperlukan, pemantauan dan pelaporan yang tepat waktu kepada pemangku kepentingan dalam pemenuhan tingkat layanan	Penggunaan sistem informasi perusahaan tanpa disertai aturan/prosedur baku (standarisasi), pimpinan masing-masing unit organisasi belum secara maksimal mengorganisir pencapaian kerja staffnya, divisi TI cepat tanggap atas keluhan user akan tetapi penanganan masalah masih secara personal (belum ada prosedur baku), belum adanya evaluasi terjadwal untuk memonitoring kinerja divisi TI	Penggunaan sistem informasi dibuatkan prosedur standar, dan didokumentasikan, pimpinan melakukan evaluasi secara rutin untuk menilai kinerja divisi TI, dan membuat prosedur standar untuk penanganan masalah keluhan user atau divisi lain dalam perusahaan.
DS2	Apakah layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (pemasok, vendor dan mitra) memenuhi persyaratan bisnis	Layanan dari pihak ketiga baik itu pemasok, vendor dan mitra masih blom sepenuhnya memenuhi persyaratan bisnis, pihak manajemen tidak melakukan pemantauan dalam pembelian produk	Layanan dari pihak ketiga diharapkan dapat sesuai dengan persyaratan bisnis, dan manajemen melakukan pemantauan untuk pembelian produk.
DS3	Apakah perusahaan telah mampu untuk mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya TI yang membutuhkan proses untuk secara berkala meninjau kinerja saat ini dan kapasitas sumber daya TI	Pengelolaan sumber daya TI saat ini masih belum maksimal, jadwal kerja karyawan tidak jelas, beberapa karyawan telah memiliki tempat kerja sesuai dengan keahliannya menggunakan komputer, komputer telah dilengkapi dengan peralatan	Memaksimalkan sumber daya TI dengan mengatur kinerja karyawan, pengaturan/penjadwalan penggunaan sistem informasi, mengatur pemakaian komputer dan jaringan, melakukan peremajaan hardware.

		tambahan. penggunaan informasi dijadwalkan	Tetapi sistem tidak
DS5	Apakah perusahaan telah dapat menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI, telah melakukan manajemen keamanan dengan baik	Integritas informasi dan aset yang ada blom sepenuhnya terlindungi dengan baik, manajemen keamananpun belumlah sempurna,	Integritas informasi dan aset yang dijaga dengan baik serta melakukan manajemen keamanan dengan baik
DS11	Apakah perusahaan telah melakukan manajemen data yang efektif. Proses pengelolaan data juga meliputi pembentukan prosedur yang efektif untuk mengelola data, backup dan pemulihan data.	Data yang tersedia telah terintegrasi dengan baik dan dapat diakses oleh semua unit organisasi, akan tetapi untuk pekerjaan penyimpanan, backup dan update data masih dilakukan tanpa adanya prosedur standar	Terintegrasinya data dan kemudahan akses data oleh semua unit dalam organisasi, penjadwalan dan prosedur standar yang jelas untuk pengaksesan, modifikasi, dan backup data oleh setiap unit organisasi disertai prosedur keamanan.
ME1	apakah kinerja manajemen TI telah dimonitoring dengan indikator pelaporan yang sistematis dan tepat waktu sesuai atau tidak dengan arahan dan kebijakan manajemen TI.	Belum adanya prosedur pelaporan yang baku dalam rangka pemantauan kinerja TI, untuk mengetahui sejauhmana tujuan bisnis telah dicapai	Adanya prosedur pelaporan standar untuk meninjau kinerja divisi TI, pemantauan dilakukan secara berkala, pelaporan berguna untuk mengidentifikasi sejauhmana tujuan bisnis telah dicapai
ME2	Apakah perusahaan telah membentuk program pengendalian internal yang efektif untuk TI, dan melakukan proses monitoring yang jelas.	Belum adanya evaluasi terhadap SOP dan kebijakan TI, belum dilakukan monitoring terhadap pengendalian lingkungan manajemen TI, telah dilakukan analisa terhadap permasalahan, tetapi belum dilaporkan secara transparan kepada stakeholder	Adanya evaluasi terhadap SOP dan kebijakan-kebijakan TI, adanya monitoring terhadap pengendalian lingkungan manajemen TI, melakukan pengendalian mutu secara internal

4.3. Merencanakan solusi (*Plan Solution*)

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan-temuan audit maka diajukan rekomendasi strategi SI/TI sebagai berikut:

1. Manajemen diharapkan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap pembelian produk TI dari pemasok, dan melakukan pembentukan teamwork dari luar untuk merumuskan masalah perubahan TI dan sistem kerjanya.
2. Manajemen harus melakukan evaluasi secara berkala untuk kinerja dari divisi TI dan mengadakan pelatihan-pelatihan guna menunjang keterampilan dari personil pada divisi TI
3. Pembuatan blueprint tentang identifikasi tujuan bisnis dan tujuan TI yang disertai dengan sosialisasi terhadap seluruh karyawan serta pimpinan perusahaan.
4. Melakukan pencatatan dalam pengaksesan database di pusat data, juga pencatatan terhadap kebutuhan, belanja, dan keluar masuknya barang dari divisi TI
5. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini guna meningkatkan performa dari divisi TI dimasa yang akan datang.
6. Melakukan evaluasi pada pemasok untuk melakukan standar dan prosedur sesuai dengan kebutuhan TI perusahaan.

7. Melakukan pembatasan untuk penggunaan dan penyimpanan software yang tidak bermanfaat bagi perusahaan. Penyusunan dokumentasi data pada komputer kerja dilakukan berdasarkan standar yang sudah ditentukan.
8. Pemilihan staf divisi TI berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Kinerja staf sistem informasi dianjurkan selalu menindak lanjuti permasalahan karyawan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi saat ini maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan tingkat kematangan layanan TI pada PT. Netwave Teknologi yang telah diukur dengan framework COBIT yang masih berada pada level dua (*Repeatable*) menunjukkan masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk mencapai kondisi ideal yang telah ditargetkan perusahaan melalui perencanaan tatakelolanya.
- b. Rekomendasi tatakelola TI yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan layanan TI pada PT. Netwave Teknologi, sehingga standarisasi dan dokumentasi yang jelas dapat dimiliki oleh divisi TI baik itu dalam hal SDM, penyelarasan tujuan TI dengan tujuan bisnis, pengelolaan data, penanganan keamanan, dan pemenuhan kebutuhan dari divisi lain.
- c. Prioritas utama dari strategi yang dapat diberikan untuk PT. Netwave Teknologi adalah diperlukan modifikasi dari rencana strategis TI agar sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, penempatan personil secara tepat, dibentuk tim audit perusahaan, pendokumentasian aktifitas TI dan pengawasan serta evaluasi aktifitas TI. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan personil dari divisi TI untuk meningkatkan keterampilan mereka, melakukan evaluasi secara berkala untuk divisi TI berkaitan dengan performasinya dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari, membentuk prosedur baku untuk pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan TI, begitu pula untuk dokumentasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Falahah. 2006. PERENCANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT (STUDI KASUS PADA DIREKTORAT METROLOGI). Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006). ISSN: 1907-5022. Yogyakarta, 17 Juni 2006. Diambil dari: <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1517/1298>. (25 Februari 2013).
- IT Governance Institute and the Office of Government Commerce (2005). *Aligning COBI. ITIL and ISO 17799 for Business Benefit*. IT Governance Institute and the Office of Government Commerce. <http://www.itgi.org/23/2/2007>
- Sarno, Riyanarto. (2009). *Audit Sistem & Teknologi Informasi*. Surabaya: ITS Press.
- Surendro, Kridanto. (2009). *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi*. Jakarta: Informatika
- The COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute (2000). *COBIT (3rd Edition) Implementation Tools Set*, IT Governance Institute.
- The IT Governance Institute. (2005). *COBIT 4.0: Control Objectives. Management Guidelines. Maturity Models*. IT Governance Institute.
- Van Grembergen, W., De Haes, S., Guldentops, E. (2004), *Structures, processes and Relational Mechanism for IT Governance, dalam Strategis for Information Technology Governance*. Van Grembergen, W. Editor Idea Group Inc.

MATURITY LEVEL DAN MANAGEMENT AWARENESS PADA PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN TUNAS KREASI MANDIRI

Nining Suryani

Manajemen Informatika, AMIK BSI Bandung
Jl. Rs. Fatmawati No. 24 Jakarta Selatan
nining.nns@bsi.ac.id

ABSTRACT

Currently almost all areas of life utilizing information technology, many companies that provide IT services example IT consulting company. But whether these companies had been optimally utilize existing technology to the company itself, so there is alignment between business objectives and utilization of existing IT in general and whether the company engaged IT has met the standard IT governance, one of which is COBIT framework 4.1, especially in data processing. Questionnaires and interviews conducted to determine whether specific IT governance data management processes that take place now still have weaknesses, and how the strategy of corrective measures in the existing data management processes in technology consulting company. Weakness that occurs is the lack of defining a detailed mechanism for describing the data flow that occurs, there are no formal procedures and requirements for data storage and security of data is done by each unit accordance with the needs of those units, because there are no formal procedures in conducting the company's data security. To step improvements in data management processes by formulating the necessary policies and procedures on data management processes, using tools to automate the process of data and provide training to employees on a regular basis.

Keywords: *IT Governance Maturity Level, Management Awareness*

I. PENDAHULUAN

Kematangan secara global meningkat pada masyarakat informasi, pengembangan teknologi ICT dan trend jaringan di mana-mana membuat bisnis dari semua sektor semakin lebih tergantung pada Teknologi Informasi (TI) (Velitchkov, 2008). Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menuju persaingan global, salah satunya adalah perusahaan dibidang konsultan TI, sangat memerlukan penggunaan TI. Oleh karenanya dibutuhkan tata kelola yang memenuhi standar internasional.

Saat ini mulai banyak perusahaan yang bergerak pada jasa konsultan IT. Jasa yang diberikan dapat meliputi development software dan aplikasi serta maintancenya. Pengelolaan data menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, karenanya diperlukan tata kelola dalam penggunaan teknologi informasinya. Tata kelola TI efektif membantu memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis, mengoptimalkan investasi bisnis di bidang TI, dan mengelola resiko yang berkaitan dengan IT dan peluang (Musa, 2009).

Dalam penelitian ini dipilih tiga perusahaan yang sejenis yaitu perusahaan dibidang konsultan TI, Hal ini karena pertama,

untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara tujuan bisnis dengan visi dan misi perusahaan, kedua, untuk melihat sejauh mana pengelolaan TI pada perusahaan yang bergelut dengan teknologi informasi, dan ketiga, untuk mengetahui secara umum apakah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sudah memenuhi standar tata kelola TI.

Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola TI khususnya pada proses pengelolaan data, diharapkan dapat meminimalisasi dampak dari kejadian yang tidak diinginkan sebagai ancaman bagi keberadaan data sensitif perusahaan. Berbagai ancaman yang dapat terjadi antara lain kehilangan data, kerusakan data, akses data sensitif oleh yang berwenang dan sebagainya.

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan tata kelola TI adalah :

- Tata kelola TI memastikan adanya pengukuran, pengendalian dan peningkatan kinerja TI yang efisien dan efektif melalui suatu kerangka kerja yang menghubungkan proses TI, sumber daya TI dan informasi dengan strategi dan tujuan-tujuan perusahaan.

- b. Tata kelola TI mengintegrasikan dan melembagakan praktek-praktek terbaik (best practises) untuk menjamin bahwa TI perusahaan mendukung tujuan bisnis perusahaan.
- c. Adanya keterbukaan (transparency) dan komunikasi yang efektif diantara semua bagian-bagian yang terlibat yang didasarkan pada kebersamaan komitmen, tanggung jawab dan hubungan-hubungan yang bersifat konstruktif.

Standar tata kelola yang dapat digunakan adalah Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), The IT Infrastructure Library (ITIL), The International Organization for Standardization (ISO) (ITGI, 2007).

II. STUDI PUSTAKA

Teknologi informasi saat ini banyak digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Penggunaan TI dalam perusahaan ada yang menjadi primary activity ada juga sebagai secondary activity (pendukung kegiatan perusahaan/bisnis). Baik primary atau secondary activity, sebuah perusahaan memerlukan adanya tata kelola TI atau yang disebut IT Governance. Pengelolaan TI yang baik dapat dinilai dengan adanya keselarasan antara kebutuhan bisnis perusahaan dan penerapan TI dan juga dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang timbul dari penerapan TI serta penanganan dari resiko-resiko tersebut.

Tata kelola TI adalah “Suatu pertanggungjawaban eksekutif dan dewan direktur, dan terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi serta proses-proses yang memastikan TI perusahaan mendukung dan memperluas objektif dan strategi organisasi” (ITGI, 2003).

Tata kelola TI sangat terkait dengan tanggung jawab direksi dan manajemen perusahaan. Tanggung jawab tersebut terutama berkaitan dengan penyelarasan TI dan penerapannya diseluruh kegiatan perusahaan, penanganan resiko bisnis terkait TI dan verifikasi dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh pemanfaatan TI. (Grembergen, 2004)

Tata kelola TI diawali dengan penentuan tujuan TI perusahaan. Tujuan akan memberikan arah. Aktifitas-aktifitas TI yang dilakukan harus didasarkan pada tujuan-tujuan tersebut. Kemudian kinerjanya diukur dan dibandingkan, hasil yang dicapai dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai dan dibuat penyesuaian dalam kaitannya dengan tujuan

yang telah ditetapkan, seperti yang tergambar dibawah ini. (Dahlberg and Kivijarvi, 2006)

COBIT merupakan standar tata kelola TI yang dikembangkan oleh ITGI (IT Governance Institute), sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model tata kelola TI. COBIT memungkinkan perusahaan mengembangkan kebijakan yang jelas dan praktek-praktek terbaik untuk pengendalian TI, COBIT dirancang sebagai tool tata kelola TI guna membentuk manajemen dalam mengelola dan memahami resiko-resiko dan keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan informasi dan TI terkait (ITGI, 2007).

Framework COBIT, mengikat kebutuhan bisnis untuk informasi dan tata kelola, pada objektif fungsi layanan TI. Model proses COBIT memungkinkan aktifitas TI dan sumberdaya yang mendukungnya dikelola dan dikontrol dengan tepat berdasarkan tujuan kendali COBIT, serta diselaraskan dan dimonitor menggunakan ukuran KGI dan KPI, sebagaimana terlihat pada gambar 1

Gambar 1 Manajemen, Kontrol, Keselarasan dan Monitoring COBIT

COBIT mengintegrasikan praktek-praktek yang baik terhadap TI dan menyediakan framework untuk tata kelola TI, yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan resiko serta memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan TI. Dengan demikian implementasi COBIT sebagai *framework* tata kelola TI akan dapat memberikan keuntungan (ITGI, 2007) :

- a. Penyelarasan yang lebih baik, berdasarkan pada fokus bisnis.
- b. Sebuah pandangan, dapat dipahami oleh manajemen tentang hal yang dilakukan TI.

- c. Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas didasarkan pada orientasi proses
- d. Dapat diterima secara umum dengan pihak ketiga dan pembuat aturan
- e. Berbagi pemahaman diantara pihak yang berkepentingan, didasarkan pada sebuah bahasa umum.
- f. Pemenuhan kebutuhan COSO (*Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission*) untuk lingkungan kendali TI

Gambar 2. Tahapan tata kelola TI (ITGI, 2007)

Model Kematangan (Maturity Model) untuk pengelolaan dan kontrol pada proses TI didasarkan pada metoda evaluasi organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level non-existent (0) hingga optimised (5). Pendekatan ini diperoleh dari model maturity Software Engineering Institute yang mendefinisikannya untuk kapabilitas pengembangan software. Maturity model dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Maturity level dirancang sebagai profil proses TI, sehingga organisasi

akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan maturity model yang dikembangkan untuk setiap 34 proses TI, memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi :

1. Kinerja sesungguhnya perusahaan, dimana kondisi perusahaan sekarang.
2. Kondisi sekarang dari industri sebagai perbandingan.

Target peningkatan perusahaan, dimana kondisi yang diinginkan perusahaan

Gambar 3. Grafik Representatif Maturity Model

Penelitian ini hanya dilakukan pada 7 kontrol objektif yang berkaitan dengan proses pengelolaan data saja, karena merupakan

domain yang dianggap saling berkaitan (berkaitan dengan proses pengolahan data)

yaitu pada PO2, AI4, DS1, DS4, DS5, DS 11, DS13 dan ME1.

MANAGEMENT GUIDELINES

DS11 Manage Data

From	Inputs	Outputs	To
PO2	Data dictionary; assigned data classifications	Process performance reports	ME1
AI4	User, operational, support, technical and administration manuals	Operator instructions for data management	DS13
DS1	OLAs		
DS4	Backup storage and protection plan		
DS5	IT security plan and policies		

Gambar 3. Management Guidelines DS11

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad A. Abu-Musa, 2009, mengidentifikasi sebagian besar perusahaan tidak melakukan audit terhadap kinerja TInya mencakup arsitektur informasi dan kinerja teknologi informasinya dan biasanya pengauditan dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Sehingga terkesan tidak ada perbedaan yang jelas antara proses perencanaan dan organisasi TI dengan proses auditnya di Negara Saudi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2008) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”, Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaannya.

Menurut (Arikunto, 2002) jenis penelitian terdiri dari teknik sampling, timbulnya variabel, model pengembangan dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian dibagi menjadi tiga bentuk yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif dan penelitian penjelasan. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu, sedangkan penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisa hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif pada tata kelola TI untuk menggali informasi atau mengukur tingkat kematangan dalam bentuk hasil temuan dan merumuskan

rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil gap yang ada. Penelitian ini mengeksplorasi sesuai topik dan permasalahan yang diangkat, apakah teknologi informasi sudah sesuai dan selaras dengan visi, misi dan tujuan dari perusahaan. Untuk melihat keselarasan IT Bisnis dengan IT Strategi bisa dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam bentuk kuisioner dengan menggunakan standar COBIT versi 4.1 yang disebarakan ke sebuah perusahaan dibidang konsultan TI yaitu perusahaan Tunas Kreasi Bersama.

Mengacu pada COBIT 4.1, maka penilaian dan pengukuran tingkat kematangan proses pengelolaan data dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kematangan 6 (enam) atribut kematangan, meliputi (ITGI, 2007) :

- Awareness and communication (AC);
- Policies standards and procedures (PSP);
- Tools and automation (TA);
- Skills and expertise (SE);
- Responsibilities and accountabilities (RA);
- Goal setting and measurement (GSM).

Sedangkan detail control objectives dalam proses pengelolaan data pada COBIT 4.1 meliputi (ITGI, 2007):

- Kebutuhan Bisnis untuk Manajemen Data (DS11.1).
Menyangkut pengaturan yang jelas dalam mendefinisikan mekanisme aliran data mulai dari input, proses dan output.
- Pengaturan Penyimpanan (DS11.2).
Menyangkut penerapan prosedur yang digunakan mengatur permasalahan penyimpanan data sedemikian rupa sehingga data dapat dengan mudah diakses dan digunakan, mempertimbangkan aspek kemudahan penarikan data, efektivitas

- biaya, serta pemenuhan kebutuhan integritas dan keamanan.
- c. Media Library (DS11.3).
Menyangkut penerapan prosedur untuk melakukan inventarisasi media penyimpanan data yang dapat memastikan penggunaan dan integritasnya, serta melakukan pemeriksaan secara berkala dan menindaklanjuti bila terjadi ketidaksesuaian.
- d. Penghapusan (Disposal) (DS11.4)
Menyangkut penerapan prosedur untuk mencegah akses terhadap data sensitif perusahaan pada media yang telah dilakukan tahap disposal, baik penghapusan ataupun pemindahan (transfer) untuk penggunaan lainnya, serta memastikan data yang telah dilakukan penghapusan ditandai dan tidak dapat diperoleh lagi datanya.
- e. Backup dan Restore (DS11.5)
Menyangkut penerapan prosedur untuk melakukan backup dan restore data,
- f. Kebutuhan Keamanan untuk Manajemen Data (DS11.6)
Menyangkut pengaturan untuk mengidentifikasi dan menerapkan kebutuhan keamanan data pada tahap penerimaan, pemrosesan, penyimpanan fisik dan keluaran terhadap data yang sensitif, serta mencakup catatan fisik, transmisi data dan data yang tersimpan secara offsite.

Dari hal diatas dibuatlah kuesioner dan pertanyaan untuk melihat sudah sejauh mana kinerja pengelolaan data didalam perusahaan-perusahaan itu saat ini dan harapan yang diinginkan kedepannya. Adapun jumlah responden yang teridentifikasi dalam pengisian ini secara keseluruhan di tiga perusahaan ini sebanyak 60 responden.

Tabel 1. Identifikasi Responden

No	Fungsional Struktur Perusahaan terkait	Jumlah
1	Non TI	18
2	TI	42
	Jumlah	60

Dari jawaban kuesioner ini, dibuat rekapitulasi yang menggambarkan kecenderungan suatu tingkat kematangan pada proses pengolahan data dengan cara sebagai berikut.

a. Menghitung Bobot

Bobot ditentukan oleh angka nilai ordinal yaitu skala 1 s.d 3. Untuk menghitung bobot menggunakan rumus (Sugiyono, 2009) :

$$\text{BOBOT} = (\text{Jumlah Responden Yang Memilih } X \text{ Nilai Level Maturity})$$

b. Menghitung Indeks

Untuk menghitung indeks menggunakan rumus (Sugiyono, 2009) :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{bobot}}{\text{Jumlah responden}}$$

IV. PEMBAHASAN

Analisis dilakukan terhadap pengumpulan data sebagai hasil kuesioner *management awareness*. Dari pelaksanaan survei kuesioner ini, diperoleh jawaban sebanyak jumlah kuesioner yang telah didistribusikan kepada para responden yang diidentifikasi dalam Tabel 2 Dari hasil jawaban responden kuesioner ini dapat dibuat suatu rekapitulasi yang menggambarkan kecenderungan tingkat pemenuhan, kinerja, maupun pencapaian yang sekarang berlangsung terhadap beberapa objek pertanyaan, baik pemenuhan detail object control maupun indikator yang terkait pada proses pengelolaan data secara umum, yang dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Rekapitulasi Jawaban Responden Kuesioner Management Awareness

No	Objek Pertanyaan	Distribusi Jawaban
----	------------------	--------------------

		Tunas Kreasi Bersama		
		L	M	H
		(%)	(%)	(%)
1	Kebutuhan bisnis untuk manajemen data	45.45	54.55	0.00
2	Pengaturan penyimpanan	45.45	50.00	4.55
3	Media library	54.55	45.45	0.00
4	Penghapusan data / disposal	63.64	36.36	0.00
5	Backup dan restore	45.45	54.55	0.00
6	Kebutuhan dan keamanan manajemen data	50.00	50.00	0.00
7	Pengujian terhadap media backup	68.18	31.82	0.00
8	Kecepatan proses restorasi	59.09	40.91	0.00
9	Keberhasilan proses restorasi	59.09	40.91	0.00
10	Keamanan data sensitif setelah penghapusan	45.45	54.55	0.00
11	Penanganan insiden kapasitas penyimpanan	45.45	54.55	0.00
12	Keandalan sistem karena proses pemulihan	59.09	40.91	0.00
13	Kepuasan pengguna atas ketersediaan data	40.91	59.09	0.00
14	Kepatuhan pada aspek hukum/aturan	45.45	54.55	0.00
Total		51.95	47.73	0.33

Secara umum dari rekapitulasi hasil kuesioner I management awareness pada Tabel 2 di atas, dapatlah ditarik suatu kecenderungan yang merefleksikan fakta di lapangan yaitu bahwa:

- Sebanyak 51,95% responden menyatakan pendapat, opini atau kesadarannya bahwa tingkat kinerja dalam proses pengelolaan data masih rendah atau kurang sehingga masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
- Sebanyak 47,73% responden mengemukakan pendapatnya bahwa

kinerja proses pengelolaan data adalah cukup atau sedang.

- Hanya 0,33% responden yang menyatakan bahwa praktek pengelolaan data yang sekarang berlangsung sudah baik dan relatif telah memenuhi harapan.

Untuk menilai dan mengukur tingkat kematangan proses pengelolaan data (DS11) baik yang sedang berjalan maupun kondisi yang diharapkan didapatkan dari kuesioner maturity level seperti dibawah ini

Tabel 3 Rata-rata Rekapitulasi Responden Kuesioner II Maturity Level

No	Atribut	Status	Rata-rata Jawaban
1	Awareness and Communication (AC)	As is	0.00
		To be	0.00
2	Policies, Standards and Procedure (PSP)	As is	34.09
		To be	0.00
3	Tools and Automation (TA)	As is	47.73
		To be	1.52
4	Skills and Expertise (SE)	As is	14.40
		To be	4.55
5	Responsibilities and Accountabilities(RA)	As is	3.79
		To be	59.85
6	Goal, Setting and Measurement (GSM)	As is	0.00
		To be	32.58
As is			16.67
To be			16.42

Gambar 4. Representasi Rata-rata Jawaban Kuesioner II

Dengan mengasumsikan bahwa setiap atribut mempunyai nilai kontribusi atau pembobotan yang sama terhadap tingkat kematangan proses pengolahan data, maka

untuk kedua status (as is maupun to be) tingkat kematangannya secara detail dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4 Nilai dan tingkat kematangan pada proses pengolahan hasil kuesioner II maturity level.

No	Atribut	Nilai Kematangan		Tingkat Kematangan	
		As	To be	As	To be
1	Awareness and Communication (AC)	1.55	3.03	2	3
2	Policies, Standards and Procedure (PSP)	1.90	3.22	2	3
3	Tools and Automation (TA)	1.50	3.27	2	3
4	Skills and Expertise (SE)	2.37	3.43	2	3
5	Responsibilities and Accountabilities (RA)	1.58	3.22	2	3
6	Goal, Setting and Measurement (GSM)	2.12	3.35	2	3

Bila dikaitkan dengan model kematangan dan dengan mempertimbangkan kematangan beberapa atribut pada proses pengelolaan data, dan nilai kematangan terhadap atribut kematangan pada mengacu tabel 4 maka dapat diperoleh informasi bahwa:

- Tingkat kematangan saat ini (as is), pada proses pengolahan data secara keseluruhan berada pada tingkat 2 atau repeatable.
- Tingkat kematangan yang diharapkan (to be), pada proses pengolahan data, secara

keseluruhan berada pada tingkat 3 atau defined process

Proses-proses yang terkait umumnya memiliki tingkat kematangan (Maturity Level) antara level 2 (Repeatable But Invinitive) dan untuk saat ini ekpektasinya 3 karena untuk dapat mencapai level 3 banyak hal-hal yang harus dibenahi oleh ketiga lembaga. Adanya gap pada 7 control objective terdiri dari 1 gap dalam domain PO dan 1 gap dalam domain AI, 4 gap dalam domain DS dan 1 gap dalam

domain ME. Temuan COBIT dari 15 gap yang harus disesuaikan tersebut adalah PO2, AI4, DS1, DS4, DS5, DS13 dan ME1

1. PO (*Planning and Organization*)

Dari hasil pengolahan data, rata-rata maturity level perusahaan tersebut adalah 2.05. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada perencanaan dan pengorganisasian dalam menentukan arsitektur informasi yang memenuhi kebutuhan bisnis dalam melakukan optimasi sistem informasi organisasi. Dari penelitian di perusahaan tersebut diatas belum mendekati standar framework COBIT dan mereka berharap kedepannya dapat merencanakan dan mengorganisasikan pada maturity level 3.00. Dibawah ini gambaran kondisi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar 5 Perbandingan Maturity Level Domain PO

2. AI (*Acquisition and Implementation*)

Berdasarkan pengolahan data, belum juga memenuhi framework COBIT, rata-rata maturity level dari perusahaan tersebut adalah 2.27. Hal ini meliputi pengembangan, implementasi dan perawatan terhadap prosedur-prosedur tersebut. Dari ketiga perusahaan diatas masih belum memenuhi framework COBIT dan mereka berharap kedepannya dapat merencanakan dan mengorganisasikan pada maturity level 3.00. Dibawah ini gambaran kondisi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar 6. Perbandingan Maturity Level Domain AI

3. DS (*Deliver and Support*)

Domain DS pada lembaga-lembaga ini masih belum mendekati standart, rata-rata maturity level dari perusahaan tersebut adalah 2.45. Hal ini meliputi pendefinisian dan mengorganisasikan pelayanan memastikan ketersediaan layanan teknologi informasi serta mengelola data dan operasionalnya dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Dibawah ini gambaran kondisi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar 7. Perbandingan Maturity Level Domain DS

4. ME (*Monitoring and Evaluating*)

Rata-rata maturity level dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah 2,46. Pengawasan dan evaluasi dari user berdampak memberikan masukan-masukan untuk pengontrolan dilapangan. Sehingga dapat digunakan perusahaan untuk dapat mengevaluasi dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang timbul dalam menilai ketersediaan kinerja IT. Dibawah ini gambaran kondisi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar 8. Perbandingan Maturity Level Domain ME

Perbandingan

Dengan melihat hasil dari penelitian pada ketiga perusahaan diatas kondisi saat ini belum berada pada tingkat ideal kematangan control objective yang diinginkan, hal ini

menjadi suatu perbandingan terhadap penelitian lain, apakah hasilnya sudah memenuhi kriteria standar COBIT atau belum. Dalam hal ini sebagai perbandingannya adalah jurnal The International Journal of Digital Accounting Research Vol.9, 2009, pp.99-126 ISSN: 1577-8517 Ahmad A. Abu-Musa. Tanta University.

Penelitian ini mengidentifikasi rencana strategi TI dilakukan oleh departemen TI, mencakup arsitektur informasi dan kinerja teknologi informasinya. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa sebagian besar perusahaan tidak melakukan audit terhadap kinerja TInya dan biasanya pengauditan dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Sehingga terkesan tidak ada perbedaan yang jelas antara proses perencanaan dan organisasi TI dengan proses auditnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Figure 2. Auditable of planning and organization of COBIT processes in Saudi organizations

Gambar 9. Domain PO (Musa, 2009)

Berdasarkan grafik diatas, hasil audit proses perencanaan dan organisasi di Saudi sudah 30% memenuhi framework COBIT

pada domain PO, sedangkan pada perusahaan sudah 36,67% memenuhi framework COBIT. Domain AI(Musa, 2009)

Figure 5: Audit of acquisition and implementation of COBIT processes in Saudi organizations

Berdasarkan grafik diatas, hasil audit proses akuisisi dan implementasi di Saudi sudah 25% memenuhi framework COBIT

pada domain AI, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 41,67% memenuhi framework COBIT.

Figure 8: Audit of delivery and support of COBIT processes in Saudi organizations

Gambar 10. Domain DS(Musa, 2009)

Berdasarkan grafik diatas, hasil audit proses pelayanan dan di Saudi sudah 33,5% memenuhi framework COBIT pada domain

DS, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 37,50% memenuhi framework COBIT.

Figure 11: Audit of monitoring of COBIT processes in Saudi organizations

Gambar 11. Domain ME (Musa, 2009)

Berdasarkan grafik diatas, hasil audit proses evaluasi dan pengawasan di Saudi sudah 25% memenuhi framework COBIT pada domain AI, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 41,67% memenuhi framework COBIT.

2. Jurnal tersebut menggunakan 34 kontrol obyektif tersebut, sedangkan yang penulis buat hanya 7 kontrol obyektif saja karena merupakan domain yang dianggap saling berkaitan (berkaitan dengan proses pengolahan data).

Uji reliabilitas dilakukan pada data dikumpulkan dengan menggunakan Alpha Cronbach model dengan tingkat kematangan P=0.05 sebagai hasil tingkat konsistensi.

Kesimpulan dari perbandingan ini adalah:

V. KESIMPULAN

Tata kelola TI khusus dalam proses pengelolaan data yang berlangsung saat ini masih memiliki kelemahan. Berdasarkan Kuesioner I management awareness kelemahannya adalah :

1. Perbedaan antara tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi tidak terlalu jauh, yaitu :
 - a. Saudi sudah 30% memenuhi framework COBIT pada domain PO, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 36,67% memenuhi framework COBIT.
 - b. Saudi sudah 25% memenuhi framework COBIT pada domain AI, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 41,67% memenuhi framework COBIT.
 - c. Saudi sudah 33,5% memenuhi framework COBIT pada domain DS, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 37,50% memenuhi framework COBIT.
 - d. Saudi sudah 25% memenuhi framework COBIT pada domain AI, sedangkan pada tiga perusahaan sudah 41,67% memenuhi framework COBIT.

1. Belum adanya pendefinisian yang secara detail, transparan, uptodate dan formal yang menggambarkan mekanisme aliran data yang terjadi dalam perusahaan.
2. Belum ada prosedur formal dan persyaratannya untuk melakukan penyimpanan data, karena penyimpanan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Proses backup belum dilakukan secara periodik/berkala.
4. Keamanan data dilakukan oleh masing-masing unit sesuai dengan kebutuhan unit-unit tersebut, karena belum ada prosedur secara formal dalam melakukan keamanan data pada perusahaan.

Untuk langkah-langkah perbaikan pada proses pengelolaan data dengan melakukan :

1. Merumuskan kebijakan dan prosedur yang diperlukan pada proses pengelolaan data.
2. Menggunakan alat bantu untuk otomatisasi pada proses pengelolaan data antara lain menggunakan program Recovery File untuk melakukan backup data.
3. Memberikan pelatihan kepada karyawan secara berkala, yaitu 6 bulan sekali.
4. Membuat prosedur dan menetapkan pelaksana yang bertanggungjawab dalam menjalankan backup/restore, penghapusan data, penyimpanan dan pengarsipan data pada perusahaan.

Keterkaitan proses mengelola data (DS11) dengan proses yang lain seperti telah didefinisikan dalam COBIT 4.1 mencakup proses-proses TI: PO2, AI4, DS1, DS4, DS5, DS13, dan ME1. Adanya keterkaitan dengan proses-proses lain tersebut mengharuskan dilakukan pembenahan dan penyempurnaan secara integratif di antara proses terkait untuk dapat memberikan sinergi bagi percepatan proses pematangan secara menyeluruh. Dengan model pendekatan seperti yang dilakukan pada proses DS11 pada penelitian ini, dapat diterapkan pula untuk proses TI lainnya yang dipandang penting sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Adanya kemauan untuk berubah dan komitmen yang kuat dari pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan pada proses-proses teknologi informasi sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan dalam perbaikan proses pengelolaan data sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mewujudkan tujuan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A. Abu-Musa (2009), Exploring COBIT Processes for ITG in Saudi Organizations : An empirical Study, Tanta University, Egypt: The International Journal of Digital Accounting Research. Volume 9, 12.
- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta
- IT Governance Institute (2000), Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition, USA: IT Governance Institute.
- Ivaylo Velitchkov (2008), Integration of IT Strategy and Enterprise Architecture Models, New York: International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'08. 978-954-9641-52-3, 30.
- IT Governance Institute (2007), COBIT 4.1 : Framework, Control Objectives, Management Guidelines, Maturity Models, USA: IT Governance Institute.
- Sugiyono (2008), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Bandung: Alfabeta.
- Tomi Dahlberg and Hannu Kivijarvi (2006), An Integrated Framework for IT Governance and the Development and Validation of an Assessment Instrument, Proceedings of the 39th, USA: Hawaii International Conference on System Sciences, Helsinki School of Economics. Volume 7, 14.
- Wim Van Grembergen, (2004) Strategies for Information Technology Governance, University of Antwerp, USA: Idea Group Publishing

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR BARU DI WILAYAH DKI JAKARTA

Lia Mazia

Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri
Jl. Damai No. 8 Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan
Email : lia.lmz@bsi.ac.id

ABSTRACT

Passport is an important document for every Indonesian citizen who will be traveling between countries, but in the process to obtain a passport is a lot of red tape tripping obstacles and complex, so a little more inhibited in the management of passport. The government through the Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia made a breakthrough policy is helpful in the management process passports for citizens of Indonesia for easy, fast and effective through the use of information technology. Where present if an Indonesian citizen wanted for a passport can pre register first via the website <http://www.imigrasi.go.id>. In this study all described in the management information related to passport online to the public, especially residents of Jakarta starting from the data entry applicants to pre-petition receipt printing that can be used as evidence that the applicant is the data contained in the proof of the pre-petition has included documents document requirements in the new passport, so that the applicant can directly execute the process of verifying the authenticity of the document, the process of taking fingerprints and photographs and interview process. This will greatly assist in the management of passport applicants who previously had to take at least up to 8 working days to more easily, quickly and effectively, because if you do the pre-petition management of passport takes only 4 working days. So it is clear that the presence of all information technology activities will be faster and more effectively.

Keywords: *Information Technology, Passport*

I. PENDAHULUAN

Paspor merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki jika ingin mengunjungi negara lain. Tanpa paspor, kita tidak akan bisa berkunjung ke negara lain. Paspor berfungsi sebagai identitas diri seseorang di negara lain. Paspor diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili pemohon berdasarkan Pasal 12 ayat 2, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing. Namun biasanya jika berurusan dengan instansi pemerintahan kadang birokrasinya rumit dan memakan waktu yang lama. Jadi kadang orang malas berurusan

langsung, sehingga melalui calo mereka berurusan. Salah satunya adalah dalam pembuatan paspor, kadang orang mau gampangnya saja rela membayar calo seharga 800 ribu-1 juta. Padahal biaya pembuatan paspor hanya Rp 280.000,-.

Paspor merupakan sebuah dokumen resmi yang wajib kita bawa bila kita bepergian keluar negeri. Paspor ini menunjukkan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Saat ini, paspor terdiri dari 3 jenis yaitu paspor hijau yang dimiliki oleh warga negara biasa dan paspor biru serta hitam yang dimiliki oleh para diplomat atau pejabat negara. Masa berlaku paspor adalah 5 tahun sejak masa diterbitkan dan kita wajib untuk memperpanjang paspor 6 bulan sebelum masa berlaku paspor habis atau kita akan dikenakan denda bila melebihi 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Cara membuat paspor sebenarnya sangat mudah. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo untuk membuat paspor. Untuk menghindari menggunakan calo, kita harus mengetahui betul cara membuat paspor.

Penelitian ini dimaksudkan agar para masyarakat khususnya yang berada di wilayah

DKI Jakarta dapat mengetahui dan menggunakan sistem pelayanan pembuatan paspor secara online yang telah disediakan oleh Departemen Imigrasi, sehingga dalam pembuatan paspor warga DKI tidak harus bolak balik datang ke kantor Imigrasi. Selain dari pada itu, dengan adanya sistem pembuatan paspor secara online ini akan sangat membantu bagi pihak imigrasi dalam melayani masyarakat yang ingin membuat paspor, hal ini dikarenakan dokumen lampiran yang harus diperiksa keabsahannya sudah dikirimkan terlebih dahulu sehingga akan sangat mengurangi antrian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan paspor khususnya di wilayah DKI Jakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara maupun video.

Selain itu ada pula yang mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga menjadi lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah penggabungan antara manusia dan alat, dan dalam hal ini adalah komputer dan alat komunikasi sehingga penyebaran informasi dapat lebih cepat, tepat dan tepat sasaran.

Definisi Paspor

Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Jenis Paspor dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Paspor Biasa

Jenis Paspor ini adalah paspor yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian yang digunakan untuk perjalanan reguler antar negara dan Paspor ini bersampul warna hijau.

2. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik ini dikeluarkan sebagai identifikasi diplomatik dari suatu negara dan pemilik Paspor ini memiliki kemudahan perlakuan di negara tempat mereka bertugas, di Indonesia paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, paspor jenis ini diberi sampul warna hitam.

3. Paspor Dinas

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknis dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

Persyaratan pembuatan Paspor

Bagi Warga Negara Indonesia yang akan membuat Paspor harap mengisi formulir permohonan secara lengkap dengan huruf cetak dan tinta hitam

1. Bukti domisili (Asli dan Fotokopi)

- Kartu Tanda Penduduk (*wajib)
- Resi Kartu Tanda Penduduk
- Keterangan domisili dari kecamatan
- Kartu Keluarga bagi daerah yang mengeluarkan KK (*wajib)

2. Bukti Identitas Diri (Asli dan Fotokopi) (*minimal pilih salah satu)

- Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir
- Akte Perkawinan/Surat Nikah
- Ijazah
- Surat Baptis
- Surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah

3. Surat Ganti Nama (*untuk WNI keturunan)

- Keputusan Presidium Kabinet
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI
- Keputusan Pengadilan Negeri

4. Izin instansi bagi PNS, ABRI dan Kepolisian

5. Bagi anak yang belum berusia 17 tahun melampirkan:

- Surat Domisili dari Kecamatan atau KIA
- Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua
- Surat Pernyataan (Izin) dari orang tua (ditandatangani di atas materai 6000)
- Paspor orang tua (apabila ada)

6. Bagi anak buah kapal

- Permohonan dari nakoda/agen perusahaan
- Terdaftar dalam crew list

7. **Bagi Tenaga Kerja Indonesia diperlukan Rekomendasi Disnaker**
8. **Surat Bukti Kewarganegaraan RI bagi WNI** yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui Perundang-undangan (Instruksi Menteri Kehakiman dan HAM RI no.M-01.h1.05.05 th 2004 Tentang pembuktian Kewarganegaraan dalam permohonan SPRI atau perijinan lainnya)
- Orang yang memperoleh naturalisasi sesuai pasal 5 dan 6 UU no.62 Th.58 wajib menunjukkan SBKRI
 - Ketentuan tersebut hanya untuk SPRI dan ijin lainnya yang pertama kali
- Bagi istri /anak cukup menunjukkan pemberian kewarganegaraan/suami /ayah/ibu beserta berita acara pengambilan sumpah atau KTP atau KK atau Akte Kelahiran

Biaya pembuatan Paspor

Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Tabel 1. Daftar Biaya Pembuatan Paspor Biasa

	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 200,000
2	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 400,000
3	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 400,000
4	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 50,000
5	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 100,000
6	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 50,000
7	Surat perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	Per Buku	Rp 40,000
8	Surat perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih	Per Buku	Rp 50,000
9	Pas lintas batas perorangan	Per Buku	Rp 10,000
10	Pas lintas batas keluarga	Per Buku	Rp 15,000
11	Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	Per Orang	Rp 55,000

Sumber : website Departemen Imigrasi

Tabel 2. Daftar Biaya Pembuatan Paspor Biasa Elektronik

	PENERIMAAN NEGARA BUKA PAJAK	SATUAN	TARIF
1	e-paspor biasa 48 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 600,000
2	e-paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 800,000
3	e-paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 600,000
4	e-paspor biasa 24 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 350,000
5	e-paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 400,000

6	e-paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 350,000
7	Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	Per Orang	Rp 55,000

Sumber : website Departemen Imigrasi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan studi pustaka, dimana dalam metode observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung di kantor imigrasi Jakarta Timur dan melihat prosedur yang harus dilakukan oleh warga DKI Jakarta yang ingin membuat paspor. Selain dari pada itu penulis pun melakukan secara langsung proses pembuatan paspor secara online melalui

website Departemen Imigrasi dengan alamat <http://www.imigrasi.go.id/>

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum permohonan pembuatan paspor dapat dilakukan melalui :

1. Loket (datang langsung ke kantor Imigrasi)

Prosedur yang harus dilakukan jika warga DKI Jakarta akan membuat paspor dengan cara ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar.1 Prosedur pembuatan paspor

Sumber : website Departemen Imigrasi

Prosedur permohonan Paspor ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon datang secara langsung ke kantor Imigrasi terdekat untuk mengambil satu paket yang berisi surat pernyataan permohonan, sampul paspor, dan map. Setiap pemohon atau kuasanya dapat memperoleh paket tersebut secara gratis dari petugas loket di Kantor Imigrasi. Tapi pada praktiknya ada biaya untuk mendapatkan paket tersebut atas nama Koperasi Pegawai Negeri Dephukham (bukan masuk kas negara) yang besarnya berbeda-beda antara satu kantor Imigrasi dengan kantor Imigrasi yang lain. Harga map sekitar Rp 7.000 – Rp 10.000,- (tujuh

- ribu hingga sepuluh ribu rupiah). Selain itu persiapan pula materai untuk surat pernyataannya;
- b. Mengisi formulir dan lengkapi dengan fotocopy dokumen persyaratan dan mengambil nomor antrian;
- c. Petugas loket akan memanggil pemohon sesuai nomor antrian untuk melakukan :
 - 1) Pengecekan formulir yang diisi pemohon
 - 2) Pengecekan terhadap persyaratan kelengkapan dari pemohon
 - 3) Pemindaian dokumen
 - 4) Pengecekan terhadap daftar cegah dari pemohon
 - 5) Mencetak tanda terima dari pemohon

- (pastikan seluruh dokumen asli dibawa pada saat pendaftaran)
- d. Setelah berkas di verifikasi dan disetujui maka petugas akan memberikan satu lembar bukti penyerahan dokumen yang berisi tanggal pemohon diharuskan kembali ke kantor Imigrasi tersebut untuk melakukan pembayaran, foto, dan wawancara. Waktunya sekitar 3 atau 4 hari kemudian. Sebaiknya datang pada waktu yang sudah ditentukan.
 - e. Pada tanggal yang ditentukan, pemohon datang kembali ke kantor Imigrasi untuk mengambil nomor antrian pembayaran paspor, photo, sidik jari dan foto. Pada tahap ini, pastikan juga seluruh dokumen asli dibawa untuk di cek oleh petugas perihal kebenaran dokumen pada saat sesi wawancara.
 - f. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan jenis paspor yang ingin dibuat;
 - g. Setelah melakukan pembayaran pemohon menunggu antrian untuk foto dan sidik jari serta wawancara;
 - h. Bila diterima maka pemohon akan diberikan surat pengambilan paspor di hari yang telah ditentukan;
 - i. Proses pengambilan Paspor yang telah jadi adalah 4 hari kerja setelah sesi foto dan wawancara. Apabila saat pengambilan diwakilkan oleh orang lain, pastikan disertai dengan surat kuasa dengan materai dan tanda tangan si pemilik paspor.

Jadi, jika warga DKI Jakarta membuat paspor dengan menggunakan cara konvensional maka akan menghabiskan waktu minimal 8 hari kerja.

2. Registrasi Online

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pembuatan paspor pun saat ini menjadi sangat mudah dan cepat, hal ini dikarenakan registrasi paspor pun sudah bisa dilakukan secara online. Registrasi online sangat mudah dilakukan, pemohon cukup melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Ketik alamat url : <http://www.imigrasi.go.id>

Akan muncul halaman utama web imigrasi

Gambar.2 Tampilan Halaman depan web imigrasi

- b. Pada halaman web imigrasi, klik **Layanan Publik** dan pilih **Layanan Paspor Online**;

Gambar.3 Tampilan menu layanan paspor online

Akan muncul halaman depan xpsinet dengan URL :

<http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpsinet/faces/inetMenu.jsp>

Gambar.4 Halaman depan aplikasi Xpsinet

- c. Klik **Pra Permohonan Personal** untuk membuat pra permohonan paspor;
- d. Pilih **Jenis Permohonan** yang diinginkan (**Baru - Paspor Biasa**);
- e. Pilih **Jenis Paspor** yang diinginkan;

- f. Perhatikan **tanda “*”** dimana berarti field data tersebut **harus diisi**;
- g. Untuk **Tempat Dikeluarkan, Tanggal**
- h. **Dikeluarkan, Berlaku s/d** adalah berhubungan dengan Data no. Identitas;
- i. Tekan tombol **‘Lanjut’**.

Gambar.5 Form input data pemohon (1)

- j. Lakukan pengisian data pemohon untuk jenis informasi alamat seperti pada gambar 6.
- k. Kemudian tekan tombol **‘Lanjut’**.

Gambar.6 Form input data pemohon (2)

- l. Pilih jenis dokumen yang akan di upload sebagai dokumen persyaratannya.

Gambar.7 Form input data pemohon (3)

- m. Klik tombol **‘Browse’** untuk memilih file yang ingin di-upload
- n. Klik tombol **‘Upload’** untuk melakukan proses upload file dokumen tersebut.

Gambar.8 Form input data pemohon (4)

- o. Setelah proses upload selesai maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar.9 Form input data pemohon (5)

- p. Dokumen yang harus di upload minimal adalah copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap maka pemohon tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya.
- q. Setelah itu, maka klik tombol **‘Lanjut’**.
- r. Pilih Kanim (kantor imigrasi) dan tanggal yang akan didatangi pemohon untuk melakukan pembuatan paspor.

Gambar.10 Form input data pemohon (6)

- s. Klik tombol **‘Lanjut’**.
- t. Masukkan Kode Verifikasi yang sesuai dengan gambar di website tersebut.

Gambar.11 Form input data pemohon (7)

- u. Selanjutnya klik tombol 'Ok'
- v. Aplikasi akan menampilkan pesan sebagai berikut :

Gambar.12 Tampilan proses pendaftaran online berhasil

- w. pilih 'Bukti Permohonan' maka aplikasi akan menampilkan tanda terima pra permohonan yang harus dicetak oleh pemohon ke printer.
- x. Klik tombol 'Ok' dan proses pra permohonan pembuatan paspor selesai.

Gambar.13 Tanda terima pra permohonan

Setelah pemohon memiliki tanda terima pra permohonan, maka pemohon datang ke kantor pajak sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan sendiri oleh pemohon dan melakukan langkah (e) sampai dengan (i)

dalam proses pembuatan paspor melalui loket yang sudah dibahas di atas. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi kantor imigrasi hanya 2 kali, yaitu pertama, pemohon melaksanakan proses validasi dokumen, pembayaran, pengambilan sidik jari dan foto serta wawancara. Dan selang 4 hari kerja pemohon bisa langsung mengambil paspor.

V. KESIMPULAN

Dengan adanya fasilitas pelayanan paspor online yang disediakan oleh Direktorat Jendral imigrasi melalui website <http://imigrasi.go.id>, proses pembuatan paspor saat ini menjadi lebih mudah, murah, dan cepat, hal ini dikarenakan pemohon dapat mengurusnya sendiri tanpa bantuan dari orang-orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan sendiri (dalam hal ini calo-calo yang banyak berkeliaran di sekitar lingkungan kantor imigrasi ataupun biro jasa). Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dan dampak dari manfaat penerapan teknologi informasi khususnya di bidang pelayanan publik yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga negara Republik Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. (2003). *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nasir, Mohammad. (2003). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma Dkk. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Internet : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

SISTEM PAKAR DIAGNOSA GANGGUAN KEHAMILAN BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE *FORWARD CHAINING* PADA RSIA RP SOEROSO

Frieyadie¹, Herlina Aryanti¹

¹Manajemen Informatika, AMIK BSI Jakarta, Jl. Fatmawati Raya No. 24 Jakarta Selatan
frieyadie@bsi.ac.id

²Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
herlina.aryanti@yahoo.com

ABSTRACT

The risk of maternal mortality is also higher due to the delay factor is too late to recognize the danger, delay making a decision to be referred, too late to health facilities during emergencies, and too late to obtain adequate services by health workers. One of the high maternal mortality rate in Indonesia is due to relatively low coverage of aid by health professionals. obstetric health services is very limited so it has not been able to cope with high-risk pregnant women and the lack of information about the symptoms that arise during pregnancy and the dangers of high-risk pregnancies. The method used in this paper, the method of Forward Chaining. The purpose of this study to design an expert system for the diagnosis of early pregnancy disorders Mother and Child Hospital (RSIA) RP Soeroso with web-based. Improving the quality of health services RSIA RP Soeroso both from a technical point of health and clear information about pregnancy disorders. Give the action or relief at the time of the symptoms women experience pregnancy disorder. Application experts who built, got a good response and can assist in detecting disorders of pregnancy in pregnant women.

Keywords: *Forward Chaining*, Gangguan Kehamilan, Sistem Pakar

I. PENDAHULUAN

Angka kematian ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Hal ini berdasarkan, hasil Survei Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007 yang menyatakan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, persisnya 228/100 ribu kelahiran. Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat persalinan dan setelah persalinan. Sementara itu, resiko kematian ibu juga makin tinggi akibat adanya faktor keterlambatan yaitu terlambat mengenali bahaya, keterlambatan mengambil keputusan untuk dirujuk, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat, dan terlambat memperoleh pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan. Salah satu faktor tingginya AKI di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Hasil survei SDKI bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional meningkat dari 66 persen dalam SDKI 2002-2003 menjadi 73 persen dalam SDKI 2007. Namun angka ini relatif rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti

Singapura, Malaysia, Thailand dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan hampir 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, pelayanan kesehatan obstetri masih sangat terbatas sehingga belum mampu menanggulangi ibu hamil dengan resiko tinggi serta minimnya informasi mengenai gejala-gejala penyakit yang muncul pada masa kehamilan dan bahaya dari kehamilan resiko tinggi. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil masih relatif rendah, akibat dari ketidaktahuan masyarakat awam ini menjadi salah satu faktor angka kematian ibu hamil.

Menurut Susrama (2007:L-9) mengatakan bahwa banyak masalah yang menyebabkan angka kematian persalinan cukup tinggi. Pertama karena kurangnya informasi mengenai kesehatan obstetri dan ginekologi. Kedua, para wanita masih malu dan tertutup untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kesehatan pribadi, terlebih sebagian besar dokter obstetri dan ginekologi adalah kaum pria. Dan yang ketiga masih banyak yang mengatasi masalah kesehatan tersebut dengan jalan tradisional yang tidak jarang kontra-produktif dengan keadaan tubuh, sehingga bila sudah parah baru datang ke dokter.

Menurut Muzid (2008:E-61) mengatakan bahwa penyakit pada seorang wanita yang sedang hamil merupakan penyakit yang sangat perlu diperhatikan. Karena hal ini menyangkut kesehatan dan kehidupan sang ibu dan bayinya. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibuat sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu mendiagnosa gangguan di masa kehamilan berdasarkan gejala-gejala yang ada, sehingga mudah diakses oleh siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Sistem ini diharapkan mampu membantu ibu hamil dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan pertolongan pertama apabila ibu hamil mengalami gejala-gejala gangguan kehamilan tersebut. Dengan sikap cepat tanggap inilah diharapkan dapat menekan angka kematian ibu hamil.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Merancang sistem pakar untuk diagnosa awal gangguan kehamilan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) RP Soeroso dengan berbasis web. 2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSIA RP Soeroso baik dari segi teknis kesehatan dan informasi yang jelas tentang gangguan kehamilan. 3) Memberikan cara penanganan atau pertolongan pada saat ibu mengalami gejala-gejala gangguan kehamilan tersebut.

II. METODE

A. Metode Forward Chaining

Menurut Giarratano dan Riley (2002: 145) Forward chaining disebut penalaran bottom-up karena alasan dari bukti tingkat rendah, fakta, untuk kesimpulan tingkat tertinggi yang didasarkan pada fakta-fakta. Penalaran Bottom-up dalam sistem pakar analog dengan pemrograman konvensional bottom-up. Fakta adalah unit dasar dari paradigma berbasis pengetahuan karena mereka tidak bisa diurai ke dalam unit yang lebih kecil yang memiliki arti. Misalnya, fakta "bebek" memiliki arti yang pasti sebagai kata benda dan sebagai kata kerja. Namun, jika Apakah dipecah lebih jauh, hasilnya adalah huruf b, e, b, e dan k, yang tidak memiliki arti khusus. Dalam program konvensional unit dasar makna adalah data. Biasanya, konstruksi tingkat yang lebih tinggi yang terdiri dari tingkat yang rendah diletakkan di bagian atas. Berikut konsep dasar Forward Chaining

Gambar 1. Konsep Dasar Forward Chaining

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Algoritma

Rancangan algoritma yang dipakai dalam sistem pakar gangguan kehamilan ialah :

Gambar 2. Rancangan Algoritma Sistem Pakar Gangguan Kehamilan

B. Basis Pengetahuan

Isi dari basis pengetahuan adalah fakta-fakta dan aturan yang dipakai oleh beberapa pakar yang dilandasi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman pakar.

1) Tabel Pakar

Sebagian besar wanita hamil tidak mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang mungkin timbul pada masa kehamilan, yaitu :

Tabel 1. Tabel Data Penyakit

Kode Penyakit	Nama Penyakit	
P001	Hiperemesis Tingkat I	Gravidarium
P002	Hiperemesis Tingkat II	Gravidarium
P003	Hiperemesis Tingkat III	Gravidarium
P004	Pre-eklamsia ringan	
P005	Pre-eklamsia berat	
P006	Eklamsia	
P007	Kematian janin dalam kandungan	
P008	Mola Hidatidosa	
P009	Kehamilan Ektopik	
P010	Abortus Imminens	
P011	Abortus Insipiens	
P012	Abortus inkomplit	
P013	Abortus komplit	
P014	Abortus tertunda	
P015	Abortus habitualis	
P016	Abortus Infeksiosa	
P017	Abortus Servikalis	

Sedangkan gejala-gejala yang mungkin dialami oleh wanita hamil adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Data Gejala

Kode Gejala	Nama Gejala	
G001	Memiliki usia kandungan < 20 minggu	
G002	Muntah	
G003	Memiliki usia kandungan > 20 minggu	
G004	Mual	
G005	Perdarahan	
G006	Perut tidak bertambah besar bahkan mengecil	
G007	Dehidrasi	
G008	Pertambahan berat badan yang berlebih	
G009	Sakit kepala bagian frontal	
G010	Penglihatan kabur	
G011	Berat badan turun	
G012	Mata cekung	
G013	Suhu badan meningkat	
G014	Tekanan darah menurun	
G015	Mules	
G016	Adanya kontraksi uterus	
G017	Kenaikan tekanan darah 149/90	
G018	Edema (bengkak) kaki, jari tangan dan muka	
G019	Tekanan darah 160/110	
G020	jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam (oliguria)	
G021	Kejang-kejang	
G022	Mengalami pre-eklamsia berat	
G023	Mengalami ketidaksadaran (koma)	
G024	Mata terpaku dan terbuka tapi tidak melihat	
G025	Tangan bergetar	
G026	Keluar ludah berbusa dan lidah tergigit	
G027	Tangan menggenggam dan membengkok ke dalam	
G028	Ibu tidak merasakan gerakan janin	
G029	Gerakan janin berkurang	
G030	Perut menjadi keras dan merasakan sakit seperti ingin melahirkan	
G031	Tinggi fundus (perut) lebih rendah dari seharusnya	
G032	Nafsu makan berkurang	
G033	Lidah kotor	
G034	Nadi meningkat, frekuensi sekitar 100 kali/menit	
G035	Tampak lemah dan lemas	
G036	Lidah kering dan kotor	
G037	Muntah bercampur darah	
G038	Muntah berhenti	
G039	Kesadaran menurun	
G040	Keadaan umum lebih parah	
G041	Nadi melemah	
G042	Pembesaran rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan (lebih besar)	
G043	Tangan bergetar dan berkeringat	
G044	Kulit lembab	
G045	Pembengkakan (edema) pada kaki dan tungkai	
G046	Muka dan badan terlihat pucat kekuning-kuningan	
G047	Keluar jaringan mola, seperti buah anggur atau mata ikan	
G048	Rasa sakit dan nyeri pada perut bagian bawah	
G049	Sakit pada bahu	
G050	Nyeri payudara	
G051	Kram pada satu sisi pinggul	
G052	Mules sedikit atau tidak sama sekali	
G053	Uterus membesar, sebesar usia kehamilan	
G054	Serviks membuka	
G055	Tes kehamilan positif	
G056	Buah kehamilan masih didalam uterus	
G057	Ketuban masih utuh dan dapat menonjol	
G058	Perdarahan banyak dan menyebabkan syok	
G059	Perdarahan tidak berhenti	
G060	Perdarahan sedikit	

G061	Gejala kehamilan menghilang
G062	Payudara agak mengecil
G063	Tes kehamilan menjadi negative
G064	Denyut jantung janin menghilang
G065	Mengeluarkan banyak lendir dari vagina
G066	Pernah mengalami abortus / keguguran sebelumnya
G067	Ketuban menonjol dan pecah
G068	Panas
G069	Perdarahan berbau
G070	Uterus membesar, lembek dan nyeri tekan
G071	Demam tinggi
G072	Tekanan darah meninggi
G073	Menggigil
G074	Serviks membesar
G075	Diatas ostium uteri ekstrem teraba

Dari data penyakit dan data gejala yang ada, dapat dipersingkat informasinya menjadi tabel keputusan yang isinya adalah relasi atau hubungan antara penyakit dengan gejalanya. Berikut adalah tabelnya :

2) Rule-Rule pada Pakar

Untuk merepresentasikan pengetahuan digunakan metode kaidah produksi yang biasanya ditulis dalam bentuk jika-maka (if-then). Fakta-fakta atau aturan-aturan yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah :

- Rule 1 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan dehidrasi Dan mata cekung Dan lidah kotor Dan nafsu makan berkurang Dan berat badan turun Dan muntah Dan nadi meningkat, frekuensi sekitar 100 kali/menit Dan tampak lemah dan lemas Maka Hiperemesis gravidarum tingkat I.
- Rule 2 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan dehidrasi Dan mata cekung Dan lidah kering dan kotor Dan suhu badan meningkat Dan muntah bercampur darah Dan tekanan darah turun Maka Hiperemesis gravidarum tingkat II.
- Rule 3 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan dehidrasi Dan suhu badan meningkat Dan muntah berhenti Dan kesadaran menurun Dan keadaan umum lebih parah Dan nadi melemah Dan tekanan darah menurun Maka Hiperemesis gravidarum tingkat III.
- Rule 4 : Jika Memiliki usia kandungan > 20 minggu Dan penambahan berat

badan yang berlebihan Dan sakit kepala bagian frontal Dan penglihatan kabur Dan mual Dan muntah Dan kenaikan tekanan darah 149/90 Dan edema (bengkak) kaki, jari tangan dan muka Maka pre-eklamsia ringan.

Rule 5 : Jika Memiliki usia kandungan > 20 minggu Dan penambahan berat badan yang berlebihan Dan sakit kepala bagian frontal Dan penglihatan kabur Dan mual Dan muntah Dan tekanan darah 160/110 Dan mengalami oliguria (jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam) Maka pre-eklamsia berat.

Rule 6 : Jika Memiliki usia kandungan > 20 minggu Dan kejang-kejang Dan mengalami pre-eklamsia berat Dan mengalami ketidaksadaran (koma) Dan mata terpaku dan terbuka tapi tidak melihat Dan tangan bergetar Dan keluar ludah berbusa dan lidah tergigit Dan tangan menggenggam dan membengkok kedalam Maka eklamsia.

Rule 7 : Jika Memiliki usia kandungan > 20 minggu Dan ibu tidak merasakan gerakan janin Dan gerakan janin berkurang Dan perut menjadi keras dan merasakan sakit seperti ingin melahirkan Dan tinggi fundus (perut) lebih rendah dari seharusnya Dan perut tidak bertambah besar bahkan mengecil Maka kematian janin dalam kandungan.

Rule 8 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan mual Dan muntah Dan berat badan turun Dan pembesaran rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan (lebih besar) Dan tangan gemetar dan berkeriang Dan kulit lembab Dan pembengkakan (edema) pada kaki dan tungkai Dan muka dan badan terlihat pucat kekuning-kuningan Dan keluar jaringan mola, seperti buah anggur atau mata ikan Maka mola hidatidosa.

Rule 9 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan mual Dan muntah Dan perdarahan Dan rasa sakit dan nyeri pada perut bagian bawah Dan sakit pada bahu Dan nyeri payudara Dan kram pada satu sisi pinggul Maka kehamilan ektopik.

Rule 10 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan perdarahan Dan mules sedikit atau tidak sama sekali Dan uterus membesar, sebesar usia

kehamilan Dan serviks membuka Dan tes kehamilan positif Maka abortus imminens.

Rule 11 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan perdarahan Dan mules Dan adanya kontraksi uterus Dan buah kehamilan masih didalam uterus Dan ketuban masih utuh dan dapat menonjol Maka abortus insipiens.

Rule 12 : Jika Memiliki usia kandungan < 20 minggu Dan perdarahan Dan mules Dan adanya kontraksi uterus Dan perdarahan banyak dan menyebabkan syok Dan perdarahan tidak berhenti Maka abortus inkomplit.

C. Rancangan Sistem

Rancangan sistem pakar, terdiri dari beberapa rancangan, diantaranya rancangan database, rancangan sistem menggunakan UML.

1) Rancangan Database

Rancangan database ini menggunakan permodelan ERD

Gambar 3. Rancangan Basis Data Sistem Pakar Gangguan Kehamilan

2) Rancangan Sistem dengan UML

a. Rancangan Usecase Diagram Sistem Pakar Gangguan Kehamilan

Gambar 4. Usecase Diagram Sistem Pakar Gangguan Kehamilan

Berikut penjelasan usecase diagram sistem pakar gangguan kehamilan secara online.

Table 3. Deskripsi usecase diagram sistem pakar gangguan secara online.

Usecase Name	Diagnosa Kehamilan	Gangguan Kehamilan
Requirements	a. Pengguna bisa input registrasi. b. Pengguna bisa input Login c. Pengguna Bisa Konsultasi Gangguan Kehamilan	
Pre-conditions	Pengguna akses website diagnosa gangguan kehamilan secara online	
Post-conditions	Pengguna konsultasi secara online	
Failed end conditions	Pengguna membatalkan konsultasi	
Primary Access	Pengguna sistem	
Main Flow/Basic Path	Pengguna sebelum melakukan konsultasi harus login terlebih dulu. Jika belum memiliki account.	

b. Rancangan Deployment Diagram

Gambar 5. Deployment Diagram

3) Rancangan User Interface

a. Rancangan Registrasi Member Halaman ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi member.

Gambar 6. Rancangan Registrasi Member

b. Rancangan Login Member

Halaman ini berfungsi untuk login member sebelum melakukan konsultasi.

Gambar 7. Rancangan Login Member

c. Rancangan Form Konsultasi

Halaman ini berfungsi untuk melakukan konsultasi.

Gambar 8. Rancangan Form Konsultasi

d. Rancangan Hasil Konsultasi

Halaman ini menampilkan hasil dari analisa konsultasi.

Gambar 9. Rancangan Hasil Konsultasi

D. Pengujian

Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji komponen sistem yang dirancang sebelumnya dan untuk memastikan bahwa setiap elemen telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan secara langsung pada user dengan memberikan kuesioner kepada masing-masing user. Kuesioner ini disebarakan kepada 10 responden.

Berdasarkan data dari hasil jawaban kuesioner, dapat dicari persentasinya dari masing-masing jawaban dengan menggunakan rumus : $Y = P / Q * 100\%$.

Keterangan :

P : Banyaknya jawaban responden tiap soal

Q : Jumlah responden

Y : Nilai persentase

Table 4. Rekap Kuesioner

Pertanyaan	Jawaban	Persentase
Apakah website sistem pakar ini mudah digunakan?	Sangat setuju	70%
Apakah website sistem pakar ini mudah dipelajari?	Setuju	60%
Apakah tampilan website sistem pakar ini menarik?	Setuju	60%
Apakah website sistem pakar ini dapat membantu memberikan informasi mengenai kehamilan?	Sangat setuju	50%
Apakah website sistem pakar ini dapat membantu dalam mendiagnosa penyakit kehamilan?	Setuju	60%
Apakah hasil konsultasi yang diberikan akurat?	Setuju	70%
Apakah konsultasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan cara penanganan dan penyebab dari penyakit kehamilan yang dialami?	Cukup Baik	75%

Berdasarkan data diatas, rata-rata koresponden memilih jawaban setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pakar ini bernilai baik

IV. KESIMPULAN

Sistem pakar ini digunakan untuk mendiagnosa dan memberikan penanganan pada gangguan kehamilan. Dengan adanya sistem pakar berbasis web ini akan relatif mempermudah paramedis dan masyarakat dalam mendiagnosa gangguan kehamilan yang disertai dengan pengobatannya. Sistem pakar ini dibuat berdasarkan pakar pada bidang kesehatan dan juga buku-buku yang berisi tentang gangguan-gangguan yang dapat dialami selama kehamilan, kemudian dikembangkan ke dalam program berbasis web. Sistem pakar ini dibuat dengan interface yang sederhana sehingga memudahkan para pengguna untuk menggunakannya. Dalam perancangan sistem pakar ini hanya berdasarkan teori-teori yang ada, tetapi setidaknya sudah sangat membantu dalam menganalisa gangguan kehamilan. Namun untuk diagnosa dan penanganan lebih lanjut tetap memerlukan bantuan tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arhami, Muhammad dan Anita Desiani. 2006. Konsep Kecerdasan Buatan. Yogyakarta : Andi.
- Fowler, Martin. 2005. UML Distilled 3th Ed., Panduan Singkat Bahasa Pemodelan Objek Standar. Yogyakarta : Andi.
- Giarratano, Joseph dan Gary Riley. 2002. Expert Systems: Principles and Programming. Third Edition. USA : PWS
- Kusrini. 2006. Sistem Pakar, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Andi.
- Kusrini. 2008. Aplikasi Sistem Pakar Menentukan Faktor Kepastian Pengguna Dengan Metode Kuantifikasi Pertanyaan. Yogyakarta : Andi.
- Kusumadewi, S. 2003. Artificial Intelegence (Teknik dan Aplikasinya). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muzid, Syaiful. 2008. Teknologi Penalaran Berbasis Kasus (Case Based Reasoning) Untuk Diagnosa Penyakit Kehamilan. ISSN : 1907-5022. Yogyakarta : Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008 (SNATI 2008) 21 Juni 2008 : E-61-E-65. Diambil dari : <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/view/760/695>. (3 Juli 2012)
- Susrama, I Gede. 2007. Memanfaatkan Sistem Pakar Untuk Membantu Analisa Diagnosa Penyakit Obstetri Dan Ginekologi. ISSN : 1907-5022. Yogyakarta : Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007) 16 Juni 2007 : L-9-L-14. Diambil dari : <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/view/1745/1524>. (9 Mei 2012)
- Sutarman. 2007. Membangun Aplikasi Web Dengan Php & MySQL. Yogyakarta : Graha Ilmu

SISTEM INFORMASI PENJUALAN BATIK BERBASIS WEB PADA TOKO KAFAYA BATIK BEKASI

Rizki Aulianita¹, Herlawati², Budi Santoso³

¹Jurusan Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri, Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450
rizki.rzk@bsi.ac.id

²Jurusan Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri, Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450
herlawati@nusamandiri.ac.id

³Jurusan Teknik Komputer, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana
Informatika, Jl. Kramat Raya. No. 18, Jakarta Pusat 10450
budi.bis@bsi.ac.id

ABSTRACT

Developments in information technology are rapidly evolving, making information easy to obtain and disseminated. Opportunities that are seen by the market authorities or employers to utilize Internet technology in running its business primarily by using the website. The website is one of the most widely used alternative to expanding access or business coverage, not limited by time and space requirements must be connected to the internet. Shop Kafaya Batik Bekasi engaged in the sale of original batik Pekalongan still use a conventional or manual to make transactions. To reach the international market, without having to meet face to face or directly with the customer and the operational costs are not small, the author gives an idea or ideas to create e-commerce website selling batik in hopes of helping to expand to expand the market. Moreover Batik cultural heritage as noble nation that has been recognized by UNESCO to be one of our heritage to remain preserved and developed not only in Indonesia but can also include worldwide markets overseas or abroad.

Keywords: *E-Commerce, Store Kafaya Bekasi Batik, batik sales*

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, dimanfaatkan para pelaku bisnis atau para pengusaha untuk mempermudah usaha mereka dengan menggunakan teknologi informasi tersebut, terutama *internet*. *Internet* sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dan berbagi informasi dengan cepat dan mudah, dinilai pelaku bisnis sebagai alat untuk mempromosikan produk mereka. Perkembangan tersebut didukung pula dengan berbagai gadget terbaru yang bermunculan demi memenuhi kebutuhan informasi seseorang. Contohnya saja BlackBerry.

Menurut Utami et al (2012:1) Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan pengguna BlackBerry terbanyak. Banyak pengguna BlackBerry yang mencoba untuk menggunakan BlackBerry sebagai media penjualan online salah satunya usaha batik. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemanfaatan BlackBerry sebagai sarana penjualan batik online dengan sistem *dropship*. Teknik analisis

data dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Usaha batik dengan menggunakan BlackBerry ini sangat efektif karena dilihat dari banyaknya minat pembeli dengan kemudahan cara pemesanan dan melihat produk. Sehingga bisnis batik ini sangat potensial apalagi dengan adanya fasilitas di blackberry yang sangat membantu dalam penjualan batik *online* diantaranya fasilitas *social network* (*facebook, yahoo messenger, twitter, dll*), *blackberry messenger* dan juga layanan *push email*. Selain menggunakan BlackBerry sebagai sarana penjualan *online*, dengan menerapkan sistem *Dropship* atau bisa disebut juga sebagai *Drop Shipping*.

Bukan hanya penggunaan BlackBerry yang semakin banyak digunakan untuk promosi bisnis atau penjualan, *social media* yang akhir-akhir ini semakin menjamur dengan penjualan secara online, mau tak mau akan menjadi saingan bagi pebisnis yang konvensional atau tradisional. Banyak keuntungan yang diperoleh bila dilakukan penjualan online terutama batik.

Apalagi batik ditetapkan UNESCO sebagai budaya dan peninggalan luhur kita sehingga wajib untuk dilestarikan. Penjualan secara online bukan hanya berdampak pada kenaikan profit perusahaan, namun juga dapat memperkecil biaya operasional. Penjualan yang dilakukan secara online juga dapat memperluas pangsa pasar untuk bisa mengembangkan usaha bisnis. Selain social media, website juga merupakan media yang paling banyak digunakan saat ini. Melalui website, penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk membeli barang yang diinginkan, cukup membuka alamat website dan melihat detail dari produk yang ingin dibeli dimanapun dan kapanpun dengan syarat harus terkoneksi internet. Toko Kafaya merupakan salah satu toko yang masih menggunakan cara konvensional dalam melakukan operasional kegiatannya atau dengan kata lain, belum terkomputerisasi. Untuk itulah, penulis mengambil judul penelitian skripsi yaitu: **Sistem Informasi Penjualan Batik Berbasis Web Pada Toko Kafaya Batik Bekasi**. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini untuk merancang sebuah website penjualan batik sehingga memudahkan pihak Kafaya dalam melakukan promosi penjualan dan transaksi yang dilakukan serta memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara tatap muka dengan penjual dimanapun dan kapanpun.

II. KAJIAN LITERATUR

a. Sistem

Menurut Gerald. J. dalam Ladjamudin (2005:3) mengemukakan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur didefinisikan bahwa sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

b. Informasi

Menurut Raymond Mcleod dalam Ladjamudin (2005:9) mengemukakan bahwa "informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya".

c. Sistem Informasi

Menurut Ladjamudin (2005:13) "Sistem informasi sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan".

d. Program

Menurut Mustakini (2005:2) "program adalah kumpulan dari instruksi atau

perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya computer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah tertentu".

e. Internet

Menurut Juju (2007:1) "berasal dari *interconnection networking* yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe (*platform*) komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti *wireless*, bahkan satelit".

f. Website

Menurut Febrian (2007:114) "*Website* adalah sebuah sistem yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah *webserver*, dipersentasikan dalam bentuk *hypertext*."

g. Browser

Menurut Anhar (2010:6) "*Browser* merupakan *software* yang di *install* di mesin *client*, berfungsi untuk menerjemahkan *tag* HTML menjadi halaman *website*". *Browser* yang sering digunakan adalah *internet explorer*, *mozilla*, *opera*, *netscape*, *google chrome*, *safari* dan lainnya.

h. HTML

HTML (*Hyper Text Markup Language*) merupakan bahasa pemrograman *web* yang memiliki sintak atau aturan tertentu dalam menuliskan *script* atau kode-kode, sehingga *browser* dapat menampilkan informasi dengan membaca kode-kode HTML. HTML adalah sekumpulan simbol-simbol atau *tag-tag* yang dituliskan dalam sebuah file yang digunakan untuk menampilkan halaman pada *web browser*. *Tag-tag* HTML selalu diawali dengan $\langle x \rangle$ dan diakhiri $\langle /x \rangle$ dimana x *tag* HTML itu seperti b , i , u dan lain-lain menurut Anhar (2010:40).

i. Pengenalan Program PHP

Menurut Anhar (2010:3) PHP singkatan dari PHP *Hypertext Preprocessor* yaitu bahasa pemrograman *web server-side* yang bersifat *open source*. PHP merupakan *script* yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada *server* (*server side HTML embedded scripting*). PHP adalah *script* yang digunakan untuk membuat halaman *website* yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh *client*. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima *client* selalu yang terbaru atau *up to date*. Semua *script* PHP dieksekusi pada *server* dimanascritptersebut dapat dijalankan.

j. Pengenalan Database MySQL

Menurut Anhar (2010:45) MySQL (*My Structure Query Language*) adalah salah satu *Database Management System* (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti oracle, MSSQL, PostgreSQL, dan lainnya. MySQL berfungsi untuk mengolah *database* menggunakan bahasa SQL, MySQL bersifat *open source* sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung atau *support* dengan *database* MySQL.

III. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode observasi, metode wawancara dan metode studi pustaka.

Tahapan analisis penelitian menurut Saputra dan Agustin (2012:17) yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*)

Menyusun rencana mengenai hal-hal yang akan dilakukan saat melakukan penelitian seperti mengumpulkan data-data atau bahan, membuat jadwal kerja pada sistem berjalan yang meliputi Beranda, Tentang Kami, Kontak, Layanan, Komentar dan Keranjang Belanja serta membuat table-tabel yang digunakan dalam membuat *website* ini.

Desain System

Perancangan desain seperti *layout*, warna, konsep *web*, *font* huruf, filosofi dan sebagainya yang sesuai dengan warna yang mencirikan dari toko batik ini. Posisi ini dinamakan "*Web Designer*" karena tugasnya adalah melukis *web* hingga menjadi satu *template web* yang indah. *Tools* yang digunakan untuk membuat *web* ini yaitu *Adobe Photoshop CS5*, *Dreamweaver 8*. Selain *tools* hal yang lebih penting yaitu membuat *design website* menggunakan *CSS (Cascading Style Sheet)* dan *Jquery* agar tampilan *web* lebih cantik dan menarik.

b. Penulisan Koding (*Coding*)

Tahap ini merupakan tahap yang paling lama, memakan waktu dan yang paling sulit karena tahap ini berisi *coding-coding* yang harus dikerjakan oleh *programmer*. *Coding* terbagi menjadi dua yaitu *Client Side Scripting* dan *Server Side Scripting*. Perbedaannya *Client Side Scripting* dapat berjalan pada sisi *client* atau yang lebih dikenal dengan istilah *browser*, seperti *java script*, *HTML*, *CSS*. Sedangkan *Server Side Scripting* hanya dapat berjalan pada sisi *server*, seperti *PHP*, *ASP*, *Perl*, *JSP*.

c. Pengujian Sistem

Sebuah sistem harus melewati tahap ini untuk menghindari adanya *error*. Jika *error* yang terjadi pada bagian program maka solusinya yaitu kembali ke tahap *coding*.

d. Pemeliharaan Website (*Maintenance*)

Website telah berjalan dan digunakan oleh pemilik Kafaya batik namun jika terjadi kerusakan maka *web system* tersebut akan ditangani oleh *developer web programmer*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Sistem Berjalan :

1. Prosedur Pembelian

Customer datang ke Toko Batik Kafaya kemudian melihat batik yang ada, Jika *Customer* berminat dengan baju batik yang dipilih, *Customer* akan memberitahu pramuniaga untuk batik yang akan dibeli kemudian pramuniaga menerima pemberitahuan batik yang akan dibeli dan menjelaskan detail produk serta harga batik. Pramuniaga akan melihat data produk terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk yang dipilih *Customer* tersedia atau tidak. Jika stok tersedia pramuniaga akan mengambil produk dan memberikan konfirmasi kepada *Customer* bahwa stok tersedia. *Customer* menerima konfirmasi bahwa stok tersedia, namun jika stok tidak tersedia pramuniaga akan memberikan konfirmasi bahwa stok tidak mencukupi.

2. Prosedur Pemesanan

Customer memesan produk batik dan memberikan *down payment* kepada pramuniaga, kemudian pramuniaga mencatat data pesanan *Customer*. Apabila pesanan lebih dari 7 pcs maka produk batik bisa diproses sesuai dengan keinginan namun jika pesanan kurang dari 7 pcs *Customer* tidak dapat memesan batik. Data pesanan akan diberikan kepada pemilik untuk dikirimkan ke pembuat batik di Pekalongan. Pembuat batik menerima data pesanan dan membuatkan sesuai data pesanan selama jangka waktu 2 minggu, kemudian produk batik yang selesai dibuat akan dikirimkan kepada pemilik batik. Apabila produk telah sampai ke tangan pemilik maka akan diberikan ke pramuniaga. Pramuniaga akan memberikan konfirmasi barang sudah tiba dan memberitahu total harga keseluruhan beserta ongkos kirimnya kepada *Customer* sampai *Customer* menerima konfirmasi barang sudah tiba dan total harga serta datang ke Toko Kafaya untuk melakukan pembayaran.

3. Prosedur Pembayaran

Pramuniaga memberikan konfirmasi total keseluruhan yang akan dibayarkan oleh *Customer*, kemudian *Customer* menerima konfirmasi tersebut dan membayarkan total keseluruhan produk batik yang dibeli beserta ongkos kirim. Pramuniaga menerima pembayaran dan memberikan produk batik yang dipesan *Customer* sekaligus memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi dan mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam data rekap harian.

Untuk *Customer* yang membeli batik langsung di toko, *Customer* hanya memberikan batik yang dipilihnya untuk diberikan kepada pramuniaga. Pramuniaga akan menerima batik yang dipilih *Customer* sehingga akan memberitahu total harga kepada *Customer*, kemudian *Customer* akan membayarkan sesuai total harga produk batik yang dibeli. Pramuniaga menerima pembayaran tersebut dan mencatatnya ke dalam nota penjualan dan data rekap harian. Pramuniaga memberikan produk sekaligus memberikan nota kepada *Customer*.

4. Prosedur Pembuatan Laporan

Pramuniaga memberikan rekap harian kepada pemilik untuk dilakukan *stock opname* dan membuat laporan stock opname beserta laporan bulanan oleh pemilik Toko Kafaya.

4.2. Activity Diagram Sistem Berjalan

1. Activity Diagram Pembelian

Gambar 1. Activity Diagram Pembelian

2. Activity Diagram Pemesanan

Gambar 2. Activity Diagram Pemesanan

3. Activity Diagram Pembayaran

Gambar 3. Activity Diagram Pembayaran

4. Activity Diagram Pembuatan Laporan

Gambar 4. Activity Diagram Pembuatan Laporan

4.3. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan

Bentuk dokumen masukan di Toko Batik Kafaya yaitu:

1. Nama dokumen : Data Produk
Fungsi : Untuk mengetahui data produk dan stok produk
Sumber : Pemilik Toko Kafaya
Tujuan : Customer
Media : Kertas
Jumlah : Rangkap Satu
Frekuensi : Setiap Minggu
Bentuk : Lampiran A.1

4.4. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

Bentuk dokumen keluaran yang ada di Kafaya sebagai berikut :

1. Nama dokumen : Nota Pembayaran
Fungsi : Bukti Pembayaran non pesanan
Sumber : Pramuniaga
Tujuan : Customer
Media : Kertas
Jumlah : Rangkap Satu
Frekuensi : Setiap terjadi transaksi pembayaran non pesanan

4.5. Prosedur sistem usulan yang penulis ajukan yaitu :

1. Prosedur Pemesanan Barang

Customer terlebih dahulu harus mengakses situs Web Toko Batik Kafaya untuk mengetahui informasi baju batik yang dijual. Pembeli juga bisa melihat detail baju dan harga baju batik yang dijual. Apabila Pembeli ingin memesan barang, Pembeli mengetikkan jumlah barang yang akan dipesan dan mengklik *Order Now* untuk memesan barang. Jika stok yang tersedia cukup maka Customer bisa order, namun

apabila stok yang tersedia tidak cukup maka akan muncul pesan yang menyatakan bahwa stok tidak mencukupi.

2. Prosedur Keranjang Belanja

Jika selesai memilih batik maka akan tampil *Shopping Cart*. Di dalam *Shopping Cart*, Customer bisa mengganti jumlah barang yang dipesan dengan mengisi terlebih dahulu jumlahnya atau menghapus barang yang sudah diorder. Jika Customer ingin berbelanja lagi dengan cara Lanjutkan Belanja namun apabila sudah selesai berbelanja, Customer memilih Selesai Belanja.

3. Prosedur Pengisian Data Pemesan

Untuk pengisian data pemesan terdiri dari dua opsi, yaitu Customer Lama dan Customer Baru. Customer Lama hanya mengisi No Konsumen dan sedangkan Customer baru mengisi data pengiriman, apabila telah selesai maka akan muncul ucapan terima kasih. Untuk Customer Lama, datanya sudah tersimpan tetapi apabila ingin merubah alamat untuk barang dikirim juga bisa dilakukan.

4. Prosedur Pembayaran

Setelah Customer mengisi data pengiriman maka akan muncul Data Pesanan dan Data Pengiriman. Customer kemudian diarahkan untuk melakukan transfer ke rekening yang tertera dan melakukan konfirmasi pembayaran melalui sms apabila telah melakukan transfer dengan format tertentu.

5. Prosedur Pengiriman

Pengiriman barang akan dilakukan setelah pihak admin mengecek konfirmasi pembayaran yang diterima melalui sms dan melalui *e-banking* kemudian barang yang dipesan akan dikirimkan melalui jasa pengiriman yang telah ditentukan oleh Toko batik Kafaya sesuai dengan alamat yang dituliskan pada Data pengiriman.

6. Prosedur Pencetakan Laporan

Untuk mengetahui dan mencetak laporan dari pihak admin bisa melakukan login untuk halaman admin, kemudian klik laporan penjualan berdasarkan tanggal, bulan dan tahun.

Desain sistem yang ada pada sistem ini yaitu UML (*Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Deployment Diagram*)

4.6. Use Case

1. Use Case Diagram Keseluruhan Sistem Informasi Penjualan

Gambar 5. Use Case Diagram Keseluruhan Sistem Informasi Penjualan

2. Use Case Diagram Melakukan Login Admin

Gambar 6. Use Case Diagram Melakukan Login Admin

Tabel 1. Dokumentasi Use Case Melakukan Login Admin	
<i>Use</i>	Melakukan Login Admin
Brief Condition	Use case ini memungkinkan seorang admin dapat masuk ke halaman ruang admin untuk dapat mengelola penggunaan website Kafaya secara keseluruhan
Actor	Admin
Pre Condition	Admin harus membuka halaman website ruang admin
Main Flow	Masukan username dan password admin, jika user dan password salah maka sistem akan memunculkan Loading Unregistered.
Alternatif Flow	Admin melakukan login ulang
Post Condition	Jika admin berhasil login maka akan masuk ke halaman ruang admin untuk dapat mengelola keseluruhan website

4.7. Activity Diagram

1. Activity Diagram Melakukan Login Admin

Gambar 7. Activity Diagram Melakukan Login Admin

Gambar 9. Sequence Diagram Mengubah Data Produk

4.8. Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Menambah Data Produk

Gambar 8. Sequence Diagram Menambah Data Produk

2. Sequence Diagram Mengubah Data Produk

4.9. Deployment Diagram

Gambar 10. Deployment Diagram

4.10. Desain Database

Gambar 11. ERD (Entity Relationship Diagram)

Isi : Mengenai Data Konsumen
 Type File : Master
 Organisasi File : *Index Sequential*
 Primary Key : idkonsumen
 Panjang Record : 183 bit

4.11. Spesifikasi File

File yang ada di dalam database kafaya_batik terdiri dari :

- a. Nama File : File Konsumen
- Media : Harddisk

Tabel 2. Spesifikasi File Konsumen

Elemen Data	Akronim	Type	Size	Keterangan
Id Konsumen	idkonsumen	Varchar	13	Primary Key
Nama	nama	Varchar	50	
Alamat	alamat	Text		
Id Provinsi	id_prov	Integer	2	Foreign Key
Id Kota	Id_kota	Integer	3	Foreign Key
Kode Pos	kodepos	Varchar	5	
Telpon	phone	Varchar	15	
Email	email	Text		
Nama Bank	nama_bank	Varchar	25	
Cabang	cabang	Varchar	15	
Atas Nama	atas_nama	Varchar	35	
Rekening	rek	Varchar	20	

b. Spesifikasi File Barang

- Nama File : File Barang
- Media : Harddisk
- Isi : Mengenai Data Barang
- Type File : Master
- Organisasi File : *Index Sequential*
- Primary Key : kdbrg
- Panjang Record : 62 bit

Gambar 12. Struktur Kode

Tabel 3. Spesifikasi File Barang

Elemen Data	Akronim	Type	Si ze	Ket
Kode Kantong	Kdkat	Varchar	5	Foreign Key
Kode Barang	kdbrg	Integer	4	Primary Key
Nama Barang	Nmbrg	Varchar	50	
Gambar	Gambar	Text		
Harga Beli	Hrgbeli	Double		
Harga Jual	Hrgjual	Double		
Stok	Stok	Integer	3	
Spesifikasi	spesifikasi	Text		
Keterangan	Ket	Text		
Tanggal Masuk	Tglmsk	Datetim e		

Keterangan Id Faktur :

- 13 : Menunjukkan tahun transaksi
- 01 : Menunjukkan bulan terjadinya transaksi
- 30 : Menunjukkan tanggal transaksi

4.13. Spesifikasi Bentuk Masukan

Bentuk dokumen masukan di Kafaya batik yaitu:

- 1. Nama Dokumen : Form Data Produk
- Fungsi : Sebagai informasi batik yang dijual
- Sumber : Admin
- Tujuan : Pengunjung
- Frekuensi : Setiap ada produk baru
- Media : Kertas
- Jumlah : 1 lembar
- Bentuk : Lampiran C.1

4.12. Struktur Kode

1. No Faktur :

4.14. Spesifikasi Bentuk Keluaran

Bentuk dokumen keluaran di di Kafaya batik yaitu:

- 1. Nama Dokumen :Laporan Penjualan

Fungsi	:Sebagai informasi pendapatan
Sumber	: Admin
Tujuan	: Pemilik Toko
Frekuensi	: Setiap akhir bulan
Media	: Kertas
Jumlah	: 1 lembar
Bentuk	: Lampiran D.1

4.15. Tampilan Program

- Halaman Keranjang Belanja
Berisi daftar batik yang disorder atau dibeli.

Gambar 13. Halaman Keranjang Belanja

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini, yaitu :

- Customer* tidak perlu datang langsung untuk membeli batik karena bisa diakses melalui website Toko Batik Kafaya
- Sistem Informasi Penjualan berbasis *web* pada Toko Batik Kafaya dapat diakses kapanpun melalui jaringan *internet*.
- Dengan adanya website pada Toko Batik Kafaya, maka *Customer* dapat mendapatkan *update* informasi terbaru mengenai produk batik, harga, detail batik yang dijual di Toko Batik Kafaya.
- Website* penjualan Toko Batik Kafaya dapat memperluas penjualan karena bisa diakses melalui *internet*.
- Memperlebar usaha tanpa harus membuka cabang baru ataupun menyewa ruangan serta mencari cara lain untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pada bagian ini, penulis memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan serta kesimpulan yang penulis dapat selama riset, yaitu :

- Perlu diadakan pelatihan bagi karyawan yang mengelola *website* untuk memberikan pengarahan agar dapat mengelola *website* dengan baik.
- Perlu adanya peningkatan kinerja dan pengembangan aplikasi mulai dari tampilan *website* sampai dengan *maintenance* sehingga dapat bersaing, lebih dikenal dan mempermudah pengguna memanfaatkan *website*.
- Untuk penelitian selanjutnya penulis memiliki ide untuk menambahkan link *reseller* bagi Kafaya yang bermanfaat untuk para *reseller* kafaya.

DAFTAR PUSTAKA

Astarina, Ida dan Berliana Kusuma Riasti. 2012. Pembuatan Sistem Penjualan Online Pada Toko PN Musik Sukoharjo. ISSN: 977 2088015. Surakarta: Jurnal Penjualan Online Volume 2, No 2 – 2012: 11-15. Diambil dari : <http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/speed/article/viewFile/103/123> (3 November 2012)

A.S, Rosa dan Shalahuddin. 2011. Modul Pembelajaran Rakayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek). Bandung : Modula.

Anhar. 2010. Panduan Menguasai PHP & MySQL secara otodidak. Jakarta: Media kita.

Febrian, Jack. 2007. Menggunakan Internet. Bandung: Informatika Bandung.

Hadi, Mulya. 2006. Dreamweaver 8 Untuk Orang Awam. Palembang: Maxikom.

Hakim, Lukmanul. 2010. Bikin Website Super Keren dengan PHP & jQuery. Yogyakarta: Lokomedia.

Juju, Dominikus. 2007. Kupas Tuntas CSS. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Kusbianto, Deddy dan Ahmad Yuli Ananta. 2007. Perancangan Sistem Penjualan Buku Secara Online Berbasis Web Dengan Menggunakan Kartu Kredit. ISSN: 1693-4024. Malang : Jurnal ELTEK, Vol 05 No. 1 April 2007:101-108. Diambil dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5107101108.pdf> (3 Oktober 2012)

- Ladjamudin, Al Bahra bin, 2005. Analisis dan Design Sistem Informasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sadeli, Muhammad. 2011. Membuat Toko Online Dengan PHP Untuk Orang Awam. Palembang: Maxicom.
- Saputra, Agus dan Feni Agustin. 2012. Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan SMS. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Utami, Agustin Dyah, Bambang Eka Purnama dan Ramadian Agus Triyono. 2012. Pemanfaatan Blackberry sebagai sarana komunikasi dan penjualan batik online dengan sistem dropship di Batik Solo 85. ISSN : 1979-9330 (print) – 2088-0154 (online) – 2088-0162 (CDROM). Sukoharjo : Jurnal Speed 13 Vol 9 No. 2- Agustus 2012 1-9. Diambil dari <http://unsa.ac.id/ejournal/index.php/speed/article/view/675.pdf> (5 Oktober 2012

SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU BERBASIS WEB PADA TOKO BUKU AS-SALAM BEKASI MENGUNAKAN PHP & MYSQL

Karnita Afnisari¹ Herlawati² Nita Merlina³

¹Manajemen Informatika AMIK BSI Bekasi

karnita.kai@bsi.ac.id

²Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri Jakarta

herlawati@nusamandiri.ac.id

³Magister Ilmu Komputer STMIK Nusa Mandiri Jakarta

nita@nusamandiri.ac.id

ABSTRACT

In the time of globalization now is the development of science and technology have developed by leaps and bounds. Everything required is done quickly and accurately. It can be realized by the use of technology to its full potential. Technology in this case is indeed very necessary computer are included in the business world and the world of education, with the company's performance. See the increasingly rapid development. The author tried to make the information system Web-based book sales with the Use of Php & MySQL On The Bookstore As-Salam Bekasi. With this web-based system to computerize the authors hope the problems existing in the company, especially in terms of data processing can be resolved properly. The information generated can be more accurate, fast and efficient. In addition to the company's web-based information systems can also be simultaneously marketed its products to the public. So everything could run with le

Keywords: System, Information, Selling, website, PHP, MySQL

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang baik dalam ilmu dan pengetahuan, terutama teknologi berbasis komputer dan internet. Hampir semua bidang telah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mendukung evaluasi, analisis, efisiensi, dan efektifitas serta proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Seperti halnya dalam perdagangan, perkantoran, perbankan, perusahaan serta dunia bisnis yang memerlukan data yang akurat untuk mendapatkan informasi dalam setiap aktifitasnya.

Maka dengan suatu sistem terkomputerisasi akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembeli tidak perlu datang langsung lagi ke toko untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan, tetapi hanya dengan memesan sesuatu barang dari internet barang tersebut bisa langsung diperoleh. Oleh karena itu penulis mencoba merancang sistem yang bertujuan untuk membantu memperlancar proses penjualan yang dilakukan di TB As-Salam Bekasi, serta diharapkan sistem komputerisasi ini dapat mengoptimalkan proses

penjualan yang diharapkan mempermudah proses penjualan yang terjadi di TB As-Salam Bekasi, dengan menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi yang berbasis *web*, *efektifitas* kerja dapat dimaksimalkan, penyimpanan data dan pengaksesan data dapat dilaksanakan secara cepat dan *efisien*. Akhirnya informasi yang dihasilkan pun akan tepat waktu dan tepat guna.

II. KAJIAN LITERATUR

Sistem Informasi (Muhyazir, 2001) adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya.

Pengertian Penjualan Secara umum definisi penjualan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya.

Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari

produk ataupun barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja didalamnya seperti agen, pedagang dan tenaga pemasaran.

Web browser adalah program untuk menampilkan halaman yang berbentuk kode HTML. Semua halaman web ditulis dengan bahasa HTML (*Hypertext Mark Up Language*).

HTML adalah versi yang sederhana dari SGML (*Standardized Generalized Markup Language*), yaitu bahasa untuk pertukaran data. Kode HTML ditulis dengan mode ASCII. Format ASCII sering disebut teks, yang bisa dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata biasa. Hal ini cukup menguntungkan karena bisa dibaca dan ditulis oleh berbagai platform seperti IBM, Mac, Unix

PHP (*officially "PHP: Hypertext Preprocessor"*) is a *serverside HTML-embedded scripting language.* PHP (secara resmi "PHP: Hypertext Preprocessor") menurut Farid (2001) adalah sebuah bahasa skrip yang diselipkan pada HTML yang bekerja di sisi server.

Contoh syntaxnya :

```
<html> <body>
<?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?>
</body></html>
```

Menurut Nugroho (2004) *MySQL* adalah multiuser database yang menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL). *MySQL* merupakan software sistem manajemen database (*Database Management System – DBMS*) yang sangat populer di kalangan pemrogram web, terutama di lingkungan Linux

Menurut Munawar (2005) *Unified Modelling Language (UML)* adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi obyek *Unified Modelling Language (UML)* adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standart dalam industri untuk visualisasi dalam merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak

III. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

- a. Observasi
Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan data atau dokumen-dokumen di TB As-Salam Bekasi
- b. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab dengan seseorang atau

beberapa orang nara sumber di tempat atau lokasi dimana objek penelitian dilakukan.

- c. Studi Pustaka
Metode pengumpulan data dengan cara penulis mempelajari buku-buku, modul dan catatan kuliah yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

Model Pengembangan Sistem yang digunakan yaitu:

- a. Analisa kebutuhan software.
Suatu proses kebutuhan pengumpulan software untuk mengerti sifat-sifat program yang dibentuk software engineering.
- b. Desain
Desain software sesungguhnya adalah proses Multi step yang memfokuskan pada 3 atribut program yang berbeda yaitu struktur data, arsitektur software dan rincian prosedur
- c. Code Generation
Mendesain apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Basic.
- d. Testing
Setelah obyek program dihasilkan, pengetesan program dimulai.
- e. Support
Software pasti mengalami perubahan karena kesalahan yang ditemukan atau karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan lingkungan eksternal, karena pelanggan membutuhkan peningkatan kerja.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

TB As-Salam pertama kali merupakan toko yang kecil, hanya sebagai distributor Koran dan beberapa buku. Dengan melihat antusias dari para customer yang haus akan ilmu agama, perusahaan tersebut mulai merintis usahanya ke skala yang lebih besar. Perusahaan tersebut sangat membutuhkan sebuah manajemen dan sistem yang lebih terkomputerisasi dan objek promosi yang bagus. Di samping produk buku, perusahaan tersebut juga merambah ke usaha pakaian muslim dan muslimah serta berbagai macam perlengkapan yang berhubungan dengan Islam. Berorientasi untuk kemaslahatan umat, mencakup semua elemen masyarakat merupakan visi yang terus diterapkan pada usaha ini

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Media Penyimpanan yang dilakukan masih secara manual, dengan media kertas yang

digunakan pada arsip menyebabkan arsip tidak tahan lama, mudah rusak dimakan waktu dan rayap, hilang dan mengalami penyimpanan data yang berulang-ulang.

2. Dalam pembuatan laporan sering kali mengalami kesulitan karena pengarsipan datanya yang manual, dan banyaknya data yang diarsipkan menyebabkan banyaknya memakan tempat untuk penyimpanan arsip.
3. Tidak efisiennya waktu dalam pengolahan data, mengakibatkan lambatnya sistem kerja.
4. Masih kurangnya customer yang berkunjung dan info tentang produk yang ada masih melalui pembicaraan kawan-kawan.
5. Promosi dari produk masih berupa brosur dan kadang kala brosur yang tersedia masih sangat kurang dan tidak setiap customer mendapatkannya.

Berdasarkan penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah diatas, maka penulis mengajukan solusi untuk mengurangi permasalahan diatas, sebagai berikut :

- a. Untuk penyimpanan arsip-arsip dilakukan dengan tersusun rapi dan sistematis penulis menyarankan untuk penggunaan media harddisk yang dapat memudahkan dalam pengolahan data dan menghindari kerangkapan data melalui sarana komputer.
- b. Untuk mempermudah promosi produk, perusahaan diharapkan untuk membuat

suatu domain name untuk mempermudah kelangsungan dari website yang telah di buat agar tetap bertahan dan diusahakan selalu mengupdate semua berita yang telah ada atau yang akan ada.

Desain Sistem UML dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Use Case Diagram

Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah system perspektif pengguna. Use case terdiri dari beberapa obyek, yaitu :

Actor : pembeli, administrator, pemilik

Use case : Melihat profil, katalog, komentar, update data, dan laporan

Gambar 1. Use Case Diagram

A. Dokumentasi Use Case Pengunjung

Tabel 1. Dokumentasi Use Case Pengunjung

Use Case	Melihat Isi Web dan Mengisi Komentar
Brief Description	Use case ini memungkinkan Pengunjung membuka web, melihat isi dari profil, melihat catalog buku dan komentar yang ada.
Actor	Pengunjung
Precondition	Pengunjung menggunakan browser internet untuk melihat halaman web yaitu halaman index dan data lainnya.
Main Flow	Use case ini dimulai saat seorang pengunjung ingin mengetahui informasi tentang TB As-Salam. Pertama kali pengunjung akan langsung menuju halaman index, kemudian pengunjung dapat memilih menu atau link yang disediakan pada web.
Alternatif Flow	Jika pengunjung memilih menu profil, maka pengunjung akan dapat melihat isi profil. Jika pengunjung memilih menu katalog buku, maka pengunjung akan dapat melihat isi produk buku. Jika pengunjung memilih menu buku tamu, maka pengunjung akan dapat melihat buku tamu yang ada
Post Condition	Jika pengisian data lengkap pada saat mengisi buku tamu, maka akan tampil pesan data anda telah terkirim, tetapi jika data tidak dapat terkirim maka akan kembali ke form kosong buku tamu

B. Dokumentasi Use Case Administrator

Tabel 2. Dokumentasi Use Case Administrator

Use Case	Update Data
Brief Description	Usecase ini memungkinkan seorang Administrator dapat masuk ke halaman Administrator. Pada halaman ini, Administrator dapat melihat semua data yang telah ada, seperti data member, catalog buku, berita dan kemudian mengeditnya.
Actor	Administrator
Precondition	Sebelum masuk ke halaman Admin, seorang Administrator harus memiliki User ID dan mengisinya pada halaman Login yang telah disediakan.
Main Flow	Use Case ini dimulai dari seorang Administrator harus mengisi username dan password, setelah berhasil maka Administrator akan dapat memasuki halaman Administrator dan dapat menambah, mengubah ataupun menghapus data produk buku ataupun mengubah profil dan berita harian. Jika penambahan data berhasil maka data tersimpan ke database.
Alternatif Flow	Jika seorang Administrator mengalami kesalahan dalam login, maka akan segera diarahkan kehalaman index atau awal
Postcondition	Setelah terjadi perubahan di halaman Administrator, maka secara otomatis data-data yang ada pada halaman index akan berubah.

C. Dokumentasi Use case Laporan

Tabel 3. Dokumentasi Use Case Laporan

Use case	Laporan
Brief Description	<i>Usecase ini berisikan pembuatan laporan perubahan data yang terjadi pada halaman web dan laporan tersebut akan diberikan untuk pemilik usaha. Laporan ini dibuat setiap bulan.</i>
Actor	Pemilik
Precondition	Adanya pengurangan atau penambahan serta perubahan data produk dan kategori sehingga diperlukannya perubahan pada web.
Main Flow	Adanya data-data produk yang mengalami perubahan baik itu pengeditan, penambahan dan pengurangan data sehingga diperlukannya suatu laporan yang ditujukan kepada pemilik usaha .
Alternatif Flow	Jika selama satu bulan tidak ada perubahan pada web maka Administrator tetap harus memberikan laporan kepada Pemilik menyatakan bahwa web tersebut masih aktif.
Postcondition	Jika usecase laporan telah dibuat maka akan diarsip sebagai bukti bahwa web tersebut masih aktif.

b. Class Diagram

Gambar 2. Class Diagram

Tabel 4. Dokumentasi Class Diagram

No.	Requirement	Class Entity
1.	Yang dapat mengupdate data Produk Buku adalah seorang Administrator dan Pemilik.	Buku
2.	Yang dapat mengupdate isi dari Berita adalah seorang Administrator dan Pemilik.	Berita
3.	Yang dapat mengisi dari Buku Tamu adalah Datatamu pengunjung web.	Datatamu
4.	Yang dapat mengisi data anggota adalah seorang pengunjung web.	Anggota

c. Statechart diagram

1. Statechart diagram pengisian data buku.

Gambar 3. State Diagram pengisian data buku

2. Statechart diagram pengisian data anggota.

Gambar 4. State Diagram pengisian data anggota

d. Activity Diagram

Activity Diagram isi data buku

Gambar 5. Activity Diagram Isi Buku

b. Activity Diagram isi profil

Gambar 6. Activity Diagram Isi Profil

c. Activity Diagram isi data Berita

Gambar 7. Activity Diagram Isi Kata Mutiara

1. Modul-modul Web

Website TB As-Salam dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pengunjung untuk melakukan transaksi, serta memberikan informasi kepada masyarakat umum informasi tentang profil dari perusahaan, alamat perusahaan, serta produk yang dipasarkan.

Setiap halaman pada Web saling berhubungan/link dimana halaman index.php adalah halaman yang pertama kali muncul dan selanjutnya dari halaman index.php, user diberi kebebasan untuk memilih setiap link yang telah disediakan.

2. Kontruksi Isi Web

Website TB As-Salam memiliki file index.php dimana file ini digunakan untuk halaman utama dari web, halaman ini bisa diakses oleh setiap pengunjung web atau user. Database yang digunakan di beri nama tbsalmaagency_uk_db yang terdiri dari tujuh tabel yaitu buku, herbal, datatamu, katamutiara, profil, anggota, dan berita.

Berikut ini adalah halaman yang terdapat pada website TB As-salam, yaitu :

1. Halaman index.php

Gambar 7. Tampilan Index

Halaman index.php adalah tampilan yang muncul awal dari website yang pertama kali di lihat oleh pengunjung web. Pada halaman ini, pengunjung akan mendapati tampilan buku-buku terbaru dan terlaris Tampilan dari halaman index.php ini adalah sebagai berikut :

2. Halaman Katalog.php

Halaman katalog.php adalah tampilan yang muncul untuk melihat data-dat buku yang ada Tampilan dari halaman index.php ini adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Katalog buku.php

3. Resensi Buku.php

Halaman resensi.php adalah tampilan yang muncul untuk melihat resensi buku yang disediakan.

Gambar 9. Resensi Buku.php

4. Guestbook.php

Halaman ini menunjukkan komentar para pembaca mengenai website tersebut,

Gambar 10. Goestbook.php

5. Halaman Admin.php

Halaman admin.php adalah halaman yang akan tampil khusus untuk pemilik atau karyawan dari TB As-Salam. Halaman ini dipergunakan untuk mengubah isi dari *website*, memperbaharui data, serta melihat data dari pengunjung. Dengan adanya *hit counter*, pihak TB As-Salam dapat mengetahui antusias dari masyarakat yang ingin lebih tahu tentang perusahaannya.

Untuk dapat mengakses halaman ini, *Administrator* diwajibkan untuk *login* dahulu di halaman *index.php*. apabila *username* dan

password yang dimasukkan sesuai, maka halaman *admin.php* akan muncul.

Gambar 11. Admin.php

2. Rancangan Keamanan Web

Dalam menangani data tentunya diperlukan keamanan, apalagi dalam suatu aplikasi di internet. Untuk itu diperlukan suatu halaman untuk memasukkan nama dan password untuk menghindari terjadinya perubahan data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu penulis memberikan sebuah halaman web untuk mekanisme pengecekan terhadap nama dan password pengelola untuk melakukan perubahan terhadap data. Masuknya seseorang kedalam sistem yang kita buat dikarenakan adanya pintu atau celah. Pintu atau celah dari web itu yang perlu kita tutup. Seorang *hacker* atau yang lebih parah *cracker* dapat masuk melalui form login yang dibuat sehingga untuk merancang menuju ke halaman *Administrator*, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. pastikan halaman *Administrator* di mulai dengan form login,
2. gunakan format data untuk *username* dan *password*,
3. hendaknya *username* dan *password* hanya diketahui oleh yang berkepentingan,
4. pastikan file yang tidak boleh diakses tidak dapat dipanggil secara langsung.

V. PENUTUP

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan kajian yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sistem penjualan buku ini merupakan aplikasi sistem komputerisasi yang dibuat berbasis web dan memuat database pengolahan data penjualan buku secara terpusat dapat mengelola database tersebut menjadi laporan dan Informasi yang dibutuhkan oleh pembeli, pemilik dan administrasi.

2. Sistem Informasi penjualan barang berbasis web pada TB As-Salam memiliki beberapa keuntungan, sebagai berikut
 - a. Dapat diakses dari mana saja kapan saja melalui jaringan internet
 - b. Dapat mengurangi kesalahan yang bersifat *human error*
 - c. Tidak terjadi duplikasi data (data hanya terpusat pada satu database)
 - d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen penjualan
 3. Dalam teknologi pemrograman aplikasi berbasis web yang telah dikembangkan, PHP dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan utama dalam pembuatan aplikasi berbasis web karena keunggulannya dan kemudahan dalam pemakaian.
 4. MySQL sebagai server database untuk aplikasi PHP, terutama dalam sistem operasi linux. Kemudahannya dalam integrasi ke berbagai aplikasi web (terutama PHP) cukup membantu dalam pengembangan sistem Informasi penjualan buku secara *online*.
- Programmer. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Firdaus, 2007. Tujuh Jam Belajar Interaktif Php & MySQL dengan Dreamweaver. Penerbit Maxikom. Palembang
- Irwanto, Djon. 2006. Perancangan Object Oriented Software dengan UML. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- Jhonsen. 2003. Membuat Berbagai Efek dengan Flash MX. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Munawar. 2005. Pemodelan Visual dengan UML. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nugroho, Bunafit. 2004. Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan Php & MySQL. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
- Sunarfrihantono, Bimo. 2002. PHP dan MySQL untuk Web. Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Sutisna, Dadan. 2007. Tujuh Langkah Mudah Menjadi Webmaster. Penerbit Media Kita. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. Farid. 2001. Belajar Sendiri Pemrograman PHP 4 bagi Web

**DECISION SUPPORT SYSTEM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) MIKRO MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY
PROCESS (AHP)**

Nurul Aisyah¹, Nita Merlina²

¹Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450, Indonesia

²Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450, Indonesia
nita@nusamandiri.ac.id

ABSTRACT

During the period of 2008 the distribution of KUR (Kredit Usaha Rakyat) is very effective when compared with the period of 2009. KUR velocity distribution may be due to the high banks in channeling the spirit of KUR, is quite effective dissemination among the banking and society, policy ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) are more lax and the many demands of prospective borrowers KUR decent but less bankable. The purpose of this paper is making Obtaining priority weight of each factor and alternative options to choose borrowers who received micro-enterprise credit people with the greatest priority.

Method this study outlined three stages in solving the problem. The first phase, analysis was conducted to analyze the problem. The second step is data collection began with the distribution of questionnaires, observation, interview and literature study. Data analysis phase as the third stage, data analysis methods will be used is Analytical Hierarchy Process (AHP) in decision-making with the Expert Choice program analysis which is a computer software to determine the choices in making decisions with multiple criteria decision making based on the methodology developed by Saaty.

Results Decision Support system Kredit Usaha Rakyat Mikro disbursement by the banks which consists of six criteria: income level, frequency of credit, length of business, venture capital, education, loan repayment. The highest weighting is the criteria for venture capital, followed by the frequency of credit, length of business, income level, educational level and the last time loan repayment. Priority for the alternative name for the micro business sector borrowers candidate Peoples Business Loan (KUR) Micro getting KUR Micro is Food Enterprises, grocery and Business Enterprises Business Services and Agriculture and Fisheries

Keywords: KUR, AHP, Expert, Choice

I. PENDAHULUAN

Selama periode 2008 penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sangat efektif bila dibandingkan dengan periode 2009. Kecepatan penyaluran KUR bisa jadi disebabkan tingginya semangat perbankan dalam menyalur KUR, sosialisasi yang cukup efektif dikalangan perbankan dan masyarakat, kebijakan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang semakin longgar serta banyaknya permintaan calon debitur KUR yang layak namun kurang bankable. Namun dalam perkembangannya mulai Nopember 2008 terjadi trend perlambatan penyaluran KUR, diduga disebabkan oleh siklus usaha yang umumnya terjadi pada setiap semester dalam tahun yang

bersangkutan. Khususnya perlambatan penyaluran KUR dalam tahun 2009 terjadi karena bank mengalami kesulitan likuiditas sebagai dampak krisis keuangan global, adanya kekuatiran melakukan ekspansi kredit sebagai akibat dari mulai meningkatnya *non performance* loan semua jenis kredit serta semakin sulitnya bank mendapatkan nasabah baru yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan. Selain itu, Bank yang memiliki jumlah kantor layanan yang banyak dan menyebar di seluruh pelosok, memiliki jumlah *account officer* yang lebih banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan kredit mikro, memiliki

jarak/radius pelayanan yang mendekati lokasi debitur mempengaruhi realisasi penyaluran KUR.

Pelaksanaan *linkage* program dalam rangka penyaluran KUR efektif masih terbatas dan sangat selektif dilakukan oleh bank penyalur KUR. Bentuk lembaga *linkage* yang digunakan adalah kelompok dan koperasi yang memiliki kerjasama dengan perusahaan inti dan/atau bapak angkat, BMT (baitul maal wat tamwil) yang telah menjadi binaan bank bersangkutan dengan pola *channeling*. Bank mengalami kesulitan dalam penyaluran KUR dengan lembaga *linkage* karena ada kebijakan internal bank yang tidak boleh melakukan *linkage* dengan simpan pinjam koperasi, tingkat kepercayaan yang rendah, belum ada aturannya dan size kredit mikro dibatasi sampai dengan Rp 5 juta sehingga tidak menarik bagi bank atau lembaga *linkage*.

Sebagai program dengan magnitude yang luas, bersifat massal dan berada di tengah persaingan yang dinamis, penyaluran KUR kepada pelaku usaha mikro menghadapi sejumlah kendala, baik di tataran kebijakan maupun di tataran teknis-operasional. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adalah:

1. Belum terbentuk persepsi yang sama terhadap skim KUR, baik di kalangan petugas bank di lapangan maupun masyarakat, misalnya yang menyangkut tambahan agunan, persyaratan administratif, dan sumber dana KUR.
2. Terdapat persyaratan yang menentukan bahwa KUR hanya diberikan kepada debitur baru sehingga usaha mikro yang bergerak di bidang pertanian dan kelautan yang memerlukan tambahan kredit tidak dapat dipenuhi.
3. Jaringan kantor bank pelaksana KUR, kecuali Bank BRI, belum menjangkau semua daerah yang membutuhkan layanan KUR; dan belum terhubung secara on line dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia untuk mengetahui profil calon debitur dan statuta kredit.
4. Tenaga account officer perbankan yang kompeten menangani penyaluran KUR sesuai dengan prinsip prudent banking masih terbatas jumlahnya dan tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.
5. Belum maksimalnya pengambilan keputusan dari perbankan dalam mengeksekusi pemberian kredit KUR mikro kepada customer sehingga sangat banyak memakan energi pihak perbankan
6. Sampai saat ini bank pelaksana KUR belum mengajukan klaim kepada lembaga

penjaminan sehingga belum dapat diketahui apakah proses klaim dapat berjalan lancar dan beban NPL perbankan dapat diturunkan.

7. Terjadinya perubahan kondisi makro-ekonomi dan pergerakan pasar finansial yang terbuka dan dinamis, terutama yang berkaitan dengan perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar valuta.

Kenyataan di lapangan penyaluran KUR mikro mengalami kendala yang relatif besar di satu sisi pihak perbankan harus menyalurkan KUR berdasarkan kesepakatan dengan lembaga penggagas KUR, di lain pihak perbankan mengalami kesulitan dalam menyalurkan KUR hal ini disebabkan karena sangat banyaknya nasabah yang berkeinginan untuk memperoleh kredit KUR, pihak perbankan terbentur dengan prinsip kehati hatian dalam memberikan kredit KUR mikro, sehingga diperlukan suatu tools yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 AHP (*Analytic Hierarchy Process*)

Salah satu teknik pengambilan keputusan/*optimasi multivariate* yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan. Pada hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang *komprensif* dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. AHP juga memungkinkan ke struktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dan mengukur dampak dari komponen kesalahan sistem (Saaty, 2001).

2.1.1 Prinsip Kerja AHP

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2004).

2.1.2 Prosedur AHP

Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi :

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.
Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki.
2. Penilaian kriteria dan alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Sumber: Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berprestasi berdasarkan kinerja (armadyah 2004)

3. Penentuan prioritas
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif.
Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

4. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis.

Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 1998):

Hubungan kardinal : $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$

Hubungan ordinal : $A_i > A_j, A_j > A_k$
maka $A_i > A_k$

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut :

- a. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bila anggur lebih enak empat kali dari mangga dan mangga lebih enak dua kali dari pisang maka anggur lebih enak delapan kali dari pisang.
- b. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dari mangga dan mangga lebih enak dari pisang maka anggur lebih enak dari pisang.

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang.

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian.
- b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris.
- c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan.
- d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat λ_{maks} .
- e. Indeks Konsistensi (CI) = $(\lambda_{maks} - n) / (n - 1)$
- f. Rasio Konsistensi = CI/ RI, di mana RI adalah indeks random konsistensi. Jika rasio konsistensi ≤ 0.1 , hasil perhitungan data dapat dibenarkan.
Sumber : Armadyah (2004).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam Penyusunan Skripsi, diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun langkah-langkah penyusunan Skripsi yang dilakukan, ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Langkah-Langkah Penelitian

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data dari pihak yang dijadikan objek peneliti seperti data dari perbankan penyalur kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan data debitur kredit usaha rakyat (KUR) mikro. Sedangkan data primer berupa data kuesioner yang dibagikan kepada debitur KUR mikro, Bank penyalur dan Instansi/Kementerian pembina KUR.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan, usaha mikro, dan instansi/Kementerian terkait.

Sampel merupakan objek observasi peneliti, penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Untuk riset ini ditetapkan kuesioner sebanyak 30 responden. Penyebaran Koesioner untuk sampel dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Penyebaran Kuesioner untuk Sampel

No.	Nasabah KUR Mikro	Bank Penyalur	Instansi/Kementerian Pembina KUR	Total
1	10	10	10	30

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan langsung ke responden dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner. Pengumpulan data akan dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1. Data Sekunder, dikumpulkan dari Studi pustaka, literature: jurnal, media advertising, laporan dll
2. Data Primer, diambil langsung dari lapangan baik melalui wawancara (*interview*) maupun melalui daftar pertanyaan (kuesioner).

3.5 Teknik Pengolahan Data

- 1) Entri data ke komputer
Memasukkan data ke dalam basis data yang telah dirancang, setiap nilai yang diperoleh dimasukkan variabel yang tepat. Kemudian dimasukkan dalam komputer sehingga akan menghasilkan data yang informatif.
- 2) Transformasi data
Mengambil data dari variabel yang telah ada di dalam basis data komputer untuk kebutuhan analisis.

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis data yang dipergunakan apabila data yang terkumpul tidak dapat diangkakan, dalam artian hanya berupa uraian kata menjadi suatu masalah. Sedangkan analisis data kuantitatif merupakan suatu analisa data yang dipergunakan apabila kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dapat dibuktikan dengan angka-angka dan juga dalam perhitungan dipergunakan rumus yang ada hubungannya dengan analisis penulisan. Dalam hal ini akan dipergunakan analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*), sebagai berikut :

3.6.1 Rumus Penerapan AHP

Di samping empat aksioma di atas, ada empat prinsip kerja AHP yaitu : *decomposition, comparative judgement, synthesis of priority, dan logical consistency*.

1. *Decomposition* adalah proses penguraian permasalahan atau variabel menjadi

beberapa elemen sampai tidak dapat diuraikan lagi. Dari penguraian ini, diperoleh satu atau beberapa level dalam hirarki. Oleh karena itu, metode ini dinamakan hirarki. Hirarki dikatakan lengkap bila semua elemen dalam suatu level berhubungan dengan semua elemen yang ada pada level berikutnya. Jika tidak demikian, ia disebut hirarki tak lengkap.

2. *Comparative Judgement* merupakan proses penilaian kepentingan atau kesukaan relatif terhadap elemen berpasangan (*pairwise*) dalam suatu level sehubungan dengan level di atasnya. Penilaian ini adalah inti dari AHP, sehingga diperoleh prioritas elemen dalam suatu level. Proses ini mudah diikuti dengan melihat matriks *pairwise comparison* berikut :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ & a_{22} & a_{23} & \dots \\ & & a_{33} & \dots \\ & & & \dots \end{pmatrix}$$

Matriks ini bersifat resiprokal, yaitu :

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

di mana i dan j berturut-turut merujuk pada baris dan kolom matriks.

Sekarang misalkan A_1, A_2, \dots, A_n adalah kumpulan elemen sebanyak n, sementara w_1, w_2, \dots, w_n adalah nilai atau intensitas masing-masing elemen. Perbandingan antar-dua-elemen (*pairwise comparison*) dapat ditunjukkan pada matriks di bawah ini :

$$A = \begin{matrix} & A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ A_1 & w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ A_2 & w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_n & w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{matrix}$$

Matriks ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif antar-dua-elemen, yang diukur dengan skala ordinal. Pengambil keputusan diminta menggunakan skala terbatas, yang dimulai dari sama pentingnya (*equally preferred*) atau indifferen hingga sangat jauh lebih penting (*extremely preferred*).

Dalam membandingkan antar-dua-elemen, setidaknya ada tiga jenis pertanyaan yang sering dilontarkan dalam praktek. Misalkan, dalam membandingkan A_1 dan A_2 . Mana yang lebih penting atau mempunyai dampak lebih besar? Mana yang lebih mungkin terjadi? Mana yang lebih disukai?

Pemilihan skala 1 sampai 9 didasarkan pada penelitian psikologi, pendapat pemakai

AHP, perbandingan skala lain, dan kemampuan otak manusia dalam menyuarakan urutan preferensinya (Harker dan Vargas, 1987 : 1383-1403). Skala terkecil adalah 1, untuk menyatakan bahwa kedua elemen yang dibandingkan sama pentingnya (sama-sama disukai atau tidak disukai)/ Agar diperoleh *judgement* (penilaian) yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, AHP menghendaki penilaian dari *expert*, yaitu mereka yang mempunyai pengertian menyeluruh terhadap permasalahan.

Synthesis of priority adalah proses penentuan prioritas elemen-elemen dalam suatu level. Setelah diperoleh skala perbandingan antar-dua-elemen melalui wawancara, kemudian dicari vektor prioritas (*eigenvector*) dari suatu level hirarki. Proses penentuan *eigenvector* mensyaratkan matriks yang non-negatif dan tidak ada angka nol. Dengan skala 1 sampai 9, syarat ini dapat dipenuhi, karena 1/9 adalah nilai elemen terkecil dan 9 terbesar.

Untuk memperoleh vektor prioritas dapat ditempuh beberapa cara. Cara yang paling baik dari segi keakuratan adalah:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} &= a \\ \sqrt[4]{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} &= b \\ \sqrt[4]{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} &= c \\ \sqrt[4]{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} &= d \\ \hline a+b+c+d & \end{aligned}$$

Kemudian normalkan vektor (a, b, c, d) untuk mengetahui posisi relatif masing-masing elemen,

$$\begin{aligned} \frac{a}{a+b+c+d} &= x_1 \\ \frac{b}{a+b+c+d} &= x_2 \\ \frac{c}{a+b+c+d} &= x_3 \\ \frac{d}{a+b+c+d} &= x_4 \end{aligned}$$

Jika hirarki memiliki beberapa vektor prioritas (*local priority*), vektor-vektor tersebut dapat disintesis menjadi *global priority*. Proses sintesis ini dinamakan *priority setting*.

Logical Consistency dapat dianggap sebagai prinsip rasionalitas AHP. Ada 3 makna

yang terkandung dalam konsep konsistensi. Pertama, obyek-obyek yang serupa atau sejenis dikelompokkan sesuai dengan relevansi. Contohnya, bola dan jeruk dikelompokkan menjadi satu bila bulat kriterianya dan tak dapat dikelompokkan bila kriterianya adalah rasa. Kedua, matriks perbandingan bersifat resiprokal, artinya jika A_1 adalah dua kali lebih penting dari A_2 , maka A_2 adalah setengah kali lebih penting dari A_1 . Ketiga, hubungan antar-dua-elemen diupayakan bersifat transitif. Contohnya, jika sepak bola dinilai 2 kali lebih menarik dibanding basket dan basket 3 kali lebih menarik dibanding tinju, maka sepak bola harus dinilai 6 kali lebih menarik dibandingkan tinju. Bila tidak demikian, ini berarti terjadi intransitivitas. Jadi, rasionalitas yang dimaksud AHP bukan sekedar transitivitas.

AHP mengukur konsistensi dengan *consistency ratio* (CR). Mula-mula hitung dulu *consistency index* (CI), yang menggambarkan deviasi preferensi dari konsistensinya:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Di mana n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, dan λ_{max} adalah *eigenvalue* terbesar. Kemudian hitung CR, yaitu CI dibagi dengan *random index* (RI).

Tabel 4. Indeks Random (RI)

Ordo Matrik	RI	Ordo Matrik	RI	Ordo Matrik	RI
1	0	6	1,24	11	1,51
2	0	7	1,32	12	1,48
3	0,58	8	1,41	13	1,56
4	0,9	9	1,45	14	1,57
5	1,12	10	1,49	15	1,59

Sumber : Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994, *The Analytical Hierarchy Process* Vol. VII : “*Decision Making in Economic, Political, Social, Technological Environments*, 1st Edition, RWS Publications, Pittsburgh, p.9

Indeks random (RI) adalah indeks konsistensi (CI) matriks resiprokal yang dibentuk secara random. Indeks ini disusun melalui eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15, dengan hipotesis bahwa RI meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

Nilai CR ini diusahakan tidak lebih dari 10 persen. Pelanggaran serius terhadap konsistensi akan menjurus pada pengambilan keputusan yang keliru. Inkonsistensi yang tinggi harus diobati. Prosedur yang paling mudah untuk mengatasi inkonsistensi adalah dengan melakukan revisi terhadap *judgement*. Namun demikian, revisi berlebihan dalam

rangka memperoleh tingkat konsistensi tinggi, bisa sangat menjauhkan estimasi dari realitas.

3.6.2 Model Hirarki Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Dalam penentuan calon debitur KUR mikro, peneliti mempertimbangkan kriteria-kriteria calon debitur KUR mikro sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan
Besarnya pendapatan yang diperoleh dari omset usaha-usaha yang dimiliki maupun upah atau gaji sebagai pegawai. Besarnya pendapatan menjadi salah satu kriteria dalam permintaan kredit untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak perbankan.
2. Frekuensi Kredit
Memberikan gambaran bagaimana debitur tersebut baik atau tidak dalam memenuhi kewajibannya. Gambaran ini dapat dilihat dari kredit sebelumnya yang diajukan oleh debitur. Apabila nasabah tersebut selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran, maka dalam pengajuan kredit selanjutnya biasanya akan lebih mudah karena nasabah tersebut selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Sebaliknya apabila nasabah selalu terlambat dalam pengembalian angsuran maka pihak bank akan meninjau kembali apakah nasabah tersebut layak atau tidak.
3. Lama Usaha
Lama usaha menunjukkan bagaimana suatu pengusaha mampu menjalankan dan mempertahankan suatu usaha sehingga diharapkan pada masa yang akan datang pengusaha dapat mempertahankan eksistensinya. Selain itu, lama usaha menggambarkan bahwa pengusaha tersebut mampu dalam menjaga usahanya agar terus berjalan.
4. Modal Usaha
Modal usaha dilihat karena apabila modal besar secara tidak langsung aset usaha yang dijalankan akan besar pula karena pengusaha tersebut akan menempatkan modal tersebut sebagai invesatsi selain untuk modal kerja. Modal usaha akan mempengaruhi skala usaha yang dijalankan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pendapatan.
5. Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan KUR dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, maka

pemikiran debitur tersebut semakin maju sehingga diharapkan berpengaruh terhadap perkembangan usahanya. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan nasabah tersebut memiliki kecakapan dalam prosedur kredit, baik hak dan kewajibannya sebagai debitur kredit dan juga memiliki tanggung jawab dalam pengembalian kredit.

6. Waktu Pengembalian Kredit

Waktu pengembalian dilihat dari kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Apabila waktu pengembalian yang diminta oleh debitur KUR terlalu singkat namun kemampuan debitur tersebut dinilai tidak mampu dalam membayar angsurannya maka waktu pengembalian tersebut akan ditambah sesuai dengan kemampuan debitur.

Sedangkan untuk calon debitur KUR mikro terdapat empat alternatif calon debitur KUR Mikro, yaitu:

1. Usaha Makanan
2. Usaha Kelontong
3. Usaha Jasa
4. Usaha Pertanian dan Perikanan

Sesuai dengan kriteria diatas, maka dapat dibuat model hirarki calon debitur kredit usaha rakyat (KUR) mikro sebagai berikut:

Gambar 2. Model Hirarki Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

IV. PEMBAHASAN

4.1. Penilaian Perbandingan Multi Partisipan

Hasil dari data-data perbandingan berpasangan yang diambil dari kuesioner pada

responden, kemudian dicari satu jawaban untuk matriks perbandingan menggunakan dengan peratan jawaban atau *Geometric Mean Theory*. Untuk mendapatkan satu nilai tertentu dari semua nilai tersebut, masing-masing nilai harus dikalikan satu sama lain, kemudian hasil perkalian dipangkatkan dengan 1/n dimana n adalah jumlah partisipan. Secara sistematis persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$a_w = \sqrt[n]{a_1 x a_2 x a_3 x \dots x a_n}$$

4.2 Perhitungan Faktor Pembobotan Hirarki untuk Kriteria Calon Debitur KUR Mikro

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan matriks penilaian perbandingan berpasangan gabungan dari 30 responden. Maka matriks perbandingan hasil preferensi diatas adalah:

Tabel 5. Matriks Hasil Rekapitulasi Penilaian Perbandingan Berpasangan untuk Semua Kriteria yang disederhanakan

	Tingkat Pendapatan	Frekuensi Kredit	Lama Usaha	Modal Usaha	Tingkat Pendidikan	Waktu Pengembalian Kredit
Tingkat Pendapatan	1.000	1.145	1.082	0.776	1.119	1.261
Frekuensi Kredit	0.873	1.000	2.036	2.154	1.597	1.788
Lama Usaha	0.924	0.491	1.000	0.699	2.730	3.123
Modal Usaha	1.289	0.464	1.431	1.000	2.775	5.695
Tingkat Pendidikan	0.894	0.626	0.366	0.360	1.000	0.863
Waktu Pengembalian Kredit	0.793	0.559	0.320	0.176	1.159	1.000
Total	5.774	4.286	6.235	5.165	10.379	13.729

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya dapat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria yang dinormalkan

	Tingkat Pendapatan	Frekuensi Kredit	Lama Usaha	Modal Usaha	Tingkat Pendidikan	Waktu Pengembalian Kredit	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Tingkat Pendapatan	0.173	0.267	0.174	0.150	0.108	0.092	0.964	0.161
Frekuensi Kredit	0.151	0.233	0.327	0.417	0.154	0.130	1.412	0.235
Lama Usaha	0.160	0.115	0.160	0.135	0.263	0.227	1.061	0.177
Modal Usaha	0.223	0.108	0.229	0.194	0.267	0.415	1.437	0.239
Tingkat Pendidikan	0.155	0.146	0.069	0.070	0.096	0.063	0.589	0.098
Waktu Pengembalian Kredit	0.137	0.130	0.051	0.034	0.112	0.073	0.538	0.090
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor *Eigen* dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 1,145 & 1,082 & 0,776 & 1,119 & 1,261 \\ 0,873 & 1,000 & 2,036 & 2,154 & 1,597 & 1,788 \\ 0,924 & 0,491 & 1,000 & 0,699 & 2,730 & 3,123 \\ 1,289 & 0,464 & 1,431 & 1,000 & 2,775 & 5,695 \\ 0,894 & 0,626 & 0,366 & 0,360 & 1,000 & 0,863 \\ 0,793 & 0,559 & 0,320 & 0,176 & 1,159 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,161 \\ 0,235 \\ 0,177 \\ 0,239 \\ 0,098 \\ 0,090 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,030 \\ 1,568 \\ 1,156 \\ 1,591 \\ 0,617 \\ 0,561 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,030 \\ 1,568 \\ 1,156 \\ 1,591 \\ 0,617 \\ 0,561 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,161 \\ 0,235 \\ 0,177 \\ 0,239 \\ 0,098 \\ 0,090 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,412 \\ 6,663 \\ 6,538 \\ 6,645 \\ 6,294 \\ 6,260 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 38,812$$

$$\lambda_{maks} = \frac{38,812}{6} = 6,469$$

Karena matriks berordo 6 (yakni terdiri dari 6 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} = \frac{6,469 - 6}{6 - 1} = \frac{0,469}{5} = 0,094$$

Untuk $n = 6$, $RI = 1,24$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,094}{1,24} = 0,076 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa: kriteria modal usaha merupakan kriteria yang paling penting bagi calon debitur KUR Mikro untuk memperoleh KUR dengan bobot 0,239 atau 23,9%, berikutnya adalah kriteria frekuensi kredit dengan nilai bobot 0,235 atau 23,5%, kemudian kriteria lama usaha dengan nilai bobot 0,177 atau 17,7%, kemudian kriteria tingkat pendapatan dengan nilai bobot 0,161 atau 16,1%, kemudian kriteria tingkat pendidikan dengan nilai bobot 0,098 atau 9,8% dan kriteria waktu pengembalian kredit dengan nilai bobot 0,090 atau 9%.

1. Vektor Prioritas

Untuk memperoleh vektor prioritas, setiap unsur pada tabel 4.2, disetiap baris dikalikan dan selanjutnya ditarik akar berpangkat n . Hasil dari setiap baris ini kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris.

Tabel 6. Matriks Vektor Prioritas

	Tingkat Pendapatan	Frekuensi Kredit	Lama Usaha	Modal Usaha	Tingkat Pendidikan	Waktu Pengembalian Kredit
Tingkat Pendapatan	1,000	1,145	1,082	0,776	1,119	1,261
Frekuensi Kredit	0,873	1,000	2,036	2,154	1,597	1,788
Lama Usaha	0,924	0,491	1,000	0,699	2,730	3,123
Modal Usaha	1,289	0,464	1,431	1,000	2,775	5,695
Tingkat Pendidikan	0,894	0,626	0,366	0,360	1,000	0,863
Waktu Pengembalian Kredit	0,793	0,559	0,320	0,176	1,159	1,000

Dengan demikian dapat diperoleh vektor prioritasnya, yaitu:

$$\sqrt[6]{1,000 \times 1,145 \times 1,082 \times 0,776 \times 1,119 \times 1,261} = 1,052$$

$$\sqrt[6]{0,873 \times 1,000 \times 2,036 \times 2,154 \times 1,597 \times 1,788} = 1,490$$

$$\sqrt[6]{0,924 \times 0,491 \times 1,000 \times 0,699 \times 2,730 \times 3,123} = 1,180$$

$$\sqrt[6]{1,289 \times 0,464 \times 1,431 \times 1,000 \times 2,775 \times 5,695} = 1,544$$

$$\sqrt[6]{0,984 \times 0,626 \times 0,366 \times 0,360 \times 1,000 \times 0,863} = 0,632$$

$$\sqrt[6]{0,793 \times 0,559 \times 0,320 \times 0,176 \times 1,159 \times 1,000} = 0,554$$

$$\Sigma = 6,452$$

Vektor Prioritas :

- 1,052 : 6,452 = 0,163
- 1,490 : 6,452 = 0,231
- 1,180 : 6,452 = 0,183
- 1,544 : 6,452 = 0,239
- 0,632 : 6,452 = 0,098
- 0,554 : 6,452 = 0,086

4.3 Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendapatan

Perbandingan berpasangan untuk kriteria Tingkat Pendapatan pada 4 jenis Usaha yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi rata-rata dari 30 responden dalam matriks resiprokal sebagai berikut:

Tabel 7. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendapatan yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	1.439	2.317	4.323
Usaha Kelontong	0.695	1.000	1.303	1.566
Usaha Jasa	0.432	0.767	1.000	0.919
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.231	0.638	1.088	1.000
Total	2.358	3.845	5.708	7.809

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendapatan yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.424	0.374	0.406	0.554	1.758	0.439
Usaha Kelontong	0.295	0.260	0.228	0.201	0.984	0.246
Usaha Jasa	0.183	0.200	0.175	0.118	0.676	0.169
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.098	0.166	0.191	0.128	0.583	0.146
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor *Eigen* dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 1,439 & 2,317 & 4,323 \\ 0,695 & 1,000 & 1,303 & 1,566 \\ 0,432 & 0,767 & 1,000 & 0,919 \\ 0,231 & 0,638 & 1,088 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,439 \\ 0,246 \\ 0,169 \\ 0,146 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,815 \\ 1,000 \\ 0,681 \\ 0,588 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,815 \\ 1,000 \\ 0,681 \\ 0,588 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,439 \\ 0,246 \\ 0,169 \\ 0,146 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,129 \\ 4,065 \\ 4,034 \\ 4,036 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 16,264$$

$$\lambda_{maks} = \frac{16,264}{4} = 4,066$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4,066 - 4}{4 - 1} = \frac{0,066}{3} = 0,022$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,022}{0,9} = 0,024 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria tingkat pendapatanyakni Usaha Makanan menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,439 atau 43,9%, kemudian Usaha Kelontong menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,246 atau 24,6%, Usaha Jasa menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,169 atau 16,9%, sedangkan Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,146 atau 14,6%.

4.3.1. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Frekuensi Kredit

Perbandingan berpasangan untuk kriteria frekuensi kredit pada 4 jenis Usaha yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi dalam matriks resiprokal sebagai berikut:

Tabel 9. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Frekuensi Kredit yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	1.165	0.904	1.739
Usaha Kelontong	0.924	1.000	1.691	0.733
Usaha Jasa	1.107	0.591	1.000	0.896
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.575	1.364	1.116	1.000
Total	3.605	4.120	4.711	4.388

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Frekuensi Kredit yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.277	0.283	0.192	0.398	1.150	0.287
Usaha Kelontong	0.256	0.243	0.359	0.168	1.026	0.256
Usaha Jasa	0.307	0.144	0.212	0.205	0.868	0.217
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.160	0.331	0.237	0.229	0.956	0.239
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor *Eigen* dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 1,165 & 0,904 & 1,739 \\ 0,924 & 1,000 & 1,691 & 0,733 \\ 1,107 & 0,591 & 1,000 & 0,896 \\ 0,575 & 1,364 & 1,116 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,287 \\ 0,256 \\ 0,217 \\ 0,239 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,198 \\ 1,064 \\ 0,901 \\ 0,996 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,198 \\ 1,064 \\ 0,901 \\ 0,996 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,287 \\ 0,256 \\ 0,217 \\ 0,239 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,167 \\ 4,150 \\ 4,153 \\ 4,167 \end{bmatrix}$$

$\Sigma = 16,636$

$$\lambda_{maks} = \frac{16,636}{4} = 4,159$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} = \frac{4,159 - 4}{4 - 1} = \frac{0,159}{3} = 0,053$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,053}{0,9} = 0,059 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria frekuensi kredityakni Usaha Makanan menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,287 atau 28,7%, kemudian Usaha Kelontong menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,256 atau 25,6%, Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,239 atau 23,9%, sedangkan Usaha Jasa menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,217 atau 21,7%.

4.3.2. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Lama Usaha

Perbandingan berpasangan untuk kriteria lama usaha pada 4 jenis Usaha yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi dalam matriks resipokal sebagai berikut:

Tabel 11. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Lama Usaha yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	0.784	1.734	2.737
Usaha Kelontong	1.275	1.000	1.926	1.807
Usaha Jasa	0.577	0.519	1.000	1.041
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.365	0.553	0.961	1.000
Total	3.217	2.857	5.620	6.585

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Lama Usaha yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.311	0.275	0.308	0.416	1.310	0.327
Usaha Kelontong	0.396	0.350	0.343	0.274	1.363	0.341
Usaha Jasa	0.179	0.182	0.178	0.158	0.697	0.174
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.114	0.194	0.171	0.152	0.630	0.158
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor Eigen dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 0,784 & 1,734 & 2,737 \\ 1,275 & 1,000 & 1,926 & 1,807 \\ 0,577 & 0,519 & 1,000 & 1,041 \\ 0,365 & 0,553 & 0,961 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,327 \\ 0,341 \\ 0,174 \\ 0,158 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,328 \\ 1,378 \\ 0,704 \\ 0,633 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,328 \\ 1,378 \\ 0,704 \\ 0,633 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,327 \\ 0,341 \\ 0,174 \\ 0,158 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,056 \\ 4,044 \\ 4,040 \\ 4,020 \end{bmatrix}$$

$\Sigma = 16,161$

$$\lambda_{maks} = \frac{16,161}{4} = 4,040$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} = \frac{4,040 - 4}{4 - 1} = \frac{0,040}{3} = 0,013$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,013}{0,9} = 0,015 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria lama usahayakni Usaha Kelontong menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,341 atau 34,1%, kemudian Usaha Makanan menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,327 atau 32,7%, Usaha Jasa menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,174 atau 17,4%, sedangkan Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,158 atau 15,8%.

4.3.3. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Modal Usaha

Perbandingan berpasangan untuk kriteria modal usaha pada 4 jenis Usaha yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi dalam matriks resipokal sebagai berikut:

Tabel 13.. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Modal Usaha yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	0.811	0.317	0.940
Usaha Kelontong	1.233	1.000	1.924	1.666
Usaha Jasa	3.150	0.520	1.000	1.077
Usaha Pertanian dan Perikanan	1.064	0.600	0.928	1.000
Total	6.447	2.931	4.170	4.683

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Modal Usaha yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.155	0.277	0.076	0.201	0.709	0.177
Usaha Kelontong	0.191	0.341	0.461	0.356	1.350	0.337
Usaha Jasa	0.489	0.177	0.240	0.230	1.136	0.284
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.165	0.205	0.223	0.214	0.806	0.201
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4,245 - 4}{4 - 1} = \frac{0,245}{3} = 0,082$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,082}{0,9} = 0,091 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria modal usahayakni Usaha Kelontong menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,337 atau 33,7%, kemudian Usaha Jasa menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,284 atau 28,4%, Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,201 atau 20,1%, sedangkan Usaha Makanan menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,177 atau 17,7%.

4.3.4. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendidikan

Perbandingan berpasangan untuk kriteria tingkat pendidikan pada 4 jenis Usaha yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi dalam matriks resipokal sebagai berikut:

Tabel 15. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendidikan yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	0.873	0.279	0.253
Usaha Kelontong	1.233	1.000	0.964	0.304
Usaha Jasa	3.585	1.038	1.000	0.488
Usaha Pertanian dan Perikanan	3.949	3.286	2.047	1.000
Total	9.766	6.197	4.290	2.046

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Tingkat Pendidikan yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.102	0.141	0.065	0.124	0.432	0.108
Usaha Kelontong	0.126	0.161	0.225	0.149	0.661	0.165
Usaha Jasa	0.367	0.167	0.233	0.238	1.006	0.252
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.404	0.530	0.477	0.489	1.901	0.475
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor *Eigen* dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 0,873 & 0,279 & 0,253 \\ 1,233 & 1,000 & 0,964 & 0,304 \\ 3,585 & 1,038 & 1,000 & 0,488 \\ 3,949 & 3,286 & 2,047 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,108 \\ 0,165 \\ 0,252 \\ 0,475 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,443 \\ 0,685 \\ 1,042 \\ 1,960 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,443 \\ 0,685 \\ 1,042 \\ 1,960 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,108 \\ 0,165 \\ 0,252 \\ 0,475 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,099 \\ 4,148 \\ 4,143 \\ 4,125 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 16,515$$

$$\lambda_{maks} = \frac{16,515}{4} = 4,129$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4,129 - 4}{4 - 1} = \frac{0,129}{3} = 0,043$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,043}{0,9} = 0,048 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria tingkat pendidikanyakni Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,475 atau 47,5%, kemudian Usaha Jasa menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,252 atau 25,2%, Usaha Kelontong menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,165 atau 16,5%, sedangkan Usaha Makanan menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,108 atau 10,8%.

4.3.5. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Waktu Pengembalian Kredit

Perbandingan berpasangan untuk kriteria waktu pe ngembalian kredit pada 4 jenis Usaha

yaitu perbandingan berpasangan antara Usaha Makanan terhadap Usaha Kelontong, Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan berpasangan antara Usaha Kelontong terhadap Usaha Jasa, Usaha Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Usaha Jasa terhadap Usaha Pertanian dan Perikanan, sehingga diperoleh hasil preferensi dalam matriks resipokal sebagai berikut:

Tabel 17. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria waktu pengembalian kredit yang disederhanakan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan
Usaha Makanan	1.000	1.616	2.972	3.937
Usaha Kelontong	0.619	1.000	1.871	1.566
Usaha Jasa	0.336	0.534	1.000	1.058
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.254	0.638	0.945	1.000
Total	2.209	3.789	6.788	7.561

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria Waktu Pengembalian Kredit yang dinormalkan

	Usaha Makanan	Usaha Kelontong	Usaha Jasa	Usaha Pertanian dan Perikanan	total baris	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Usaha Makanan	0.453	0.426	0.438	0.521	1.838	0.459
Usaha Kelontong	0.280	0.264	0.276	0.207	1.027	0.257
Usaha Jasa	0.152	0.141	0.147	0.140	0.581	0.145
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.115	0.169	0.139	0.132	0.555	0.139
	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Selanjutnya Nilai Vektor *Eigen* dikalikan dengan matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan nilai vektor yang bersangkutan.

Nilai rata-rata dari hasil pembagian ini merupakan *principal eigenvalue* maksimum (λ_{maks}).

$$\begin{bmatrix} 1,000 & 1,616 & 2,972 & 3,937 \\ 0,619 & 1,000 & 1,871 & 1,566 \\ 0,336 & 0,534 & 1,000 & 1,058 \\ 0,254 & 0,638 & 0,945 & 1,000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,459 \\ 0,257 \\ 0,145 \\ 0,139 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,852 \\ 1,030 \\ 0,584 \\ 0,557 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,852 \\ 1,030 \\ 0,584 \\ 0,557 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,459 \\ 0,257 \\ 0,145 \\ 0,139 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,031 \\ 4,012 \\ 4,021 \\ 4,011 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 16,076$$

$$\lambda_{maks} = \frac{16,076}{4} = 4,019$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 Alternatif), nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4,019 - 4}{4 - 1} = \frac{0,019}{3} = 0,006$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0,9$ (tabel Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,006}{0,9} = 0,007 < 0,100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk kriteria waktu pengembalian kredityakni Usaha Makanan menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,459 atau 45,9%, kemudian Usaha Kelontong menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,257 atau 25,7%, Usaha Jasa menjadi prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,145 atau 14,5%, sedangkan Usaha Pertanian dan Perikanan menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot sebesar 0,139 atau 13,9%.

4.3.6. Perhitungan Total Ranking/Prioritas Global

a. Faktor Evaluasi Total

Dari seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap ke-6 kriteria yakni tingkat pendapatan, frekuensi kredit, lama usaha, modal usaha, tingkat pendidikan dan waktu pengembalian kredit, yang selanjutnya dikalikan dengan vektor prioritas. Dengan demikian kita peroleh tabel hubungan antara kriteria dengan alternatif.

Tabel 19. Matriks Hubungan antara Kriteria dengan Alternatif

	Tingkat Pendapatan	Frekuensi Kredit	Lama Usaha	Modal Usaha	Tingkat Pendidikan	Waktu Pengembalian Kredit
Usaha Makanan	0.439	0.287	0.327	0.177	0.108	0.459
Usaha Kelontong	0.246	0.256	0.341	0.337	0.165	0.257
Usaha Jasa	0.169	0.217	0.174	0.284	0.252	0.145
Usaha Pertanian dan Perikanan	0.146	0.239	0.158	0.201	0.475	0.139
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

b. Total Ranking

Untuk mencari total ranking untuk masing-masing calon debitur KUR Mikro adalah dengan cara mengalikan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot.

$$\begin{bmatrix} 0,439 & 0,287 & 0,327 & 0,177 & 0,108 & 0,459 \\ 0,246 & 0,256 & 0,341 & 0,337 & 0,165 & 0,257 \\ 0,169 & 0,217 & 0,174 & 0,284 & 0,252 & 0,145 \\ 0,146 & 0,239 & 0,158 & 0,201 & 0,475 & 0,139 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,163 \\ 0,231 \\ 0,183 \\ 0,239 \\ 0,098 \\ 0,086 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,290 \\ 0,281 \\ 0,215 \\ 0,214 \end{bmatrix}$$

Atau bisa juga dengan cara seperti pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 20. Total Ranging untuk Usaha Makanan

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
Tingkat Pendapatan	0.439	0.163	0.072
Frekuensi Kredit	0.287	0.231	0.066
Lama Usaha	0.327	0.183	0.060
Modal Usaha	0.177	0.239	0.042
Tingkat Pendidikan	0.108	0.098	0.011
Waktu Pengembalian Kredit	0.459	0.086	0.039
Σ		1.000	0.290

Tabel 21. Total Ranging untuk Usaha Kelontong

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
Tingkat Pendapatan	0.246	0.163	0.040
Frekuensi Kredit	0.256	0.231	0.059
Lama Usaha	0.341	0.183	0.062
Modal Usaha	0.337	0.239	0.081
Tingkat Pendidikan	0.165	0.098	0.016
Waktu Pengembalian Kredit	0.257	0.086	0.022
Σ		1.000	0.281

Tabel 22. Total Ranging untuk Usaha Jasa

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
Tingkat Pendapatan	0.169	0.163	0.028
Frekuensi Kredit	0.217	0.231	0.050
Lama Usaha	0.174	0.183	0.032
Modal Usaha	0.284	0.239	0.068
Tingkat Pendidikan	0.252	0.098	0.025
Waktu Pengembalian Kredit	0.145	0.086	0.012
Σ		1.000	0.215

Tabel 23. Total Ranging untuk Usaha Pertanian dan Perikanan

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
Tingkat Pendapatan	0.146	0.163	0.024
Frekuensi Kredit	0.239	0.231	0.055
Lama Usaha	0.158	0.183	0.029
Modal Usaha	0.201	0.239	0.048
Tingkat Pendidikan	0.475	0.098	0.047
Waktu Pengembalian Kredit	0.139	0.086	0.012
Σ		1.000	0.214

Dari perhitungan pada masing-masing tabel diatas diperoleh:

Usaha Makanan :0,290 atau 29%

Usaha Kelontong:0,281 atau 28,1%

Usaha Jasa:0,215 atau 21,5%

Usaha Pertanian dan Perikanan : 0,214 atau 21,4%

Dari hasil diatas diketahui bahwa urutan prioritas sektor usaha untuk Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang mendapatkan KUR Mikro adalah sebagai berikut:

1. Usaha Makanan
2. Usaha Kelontong
3. Usaha Jasa
4. Usaha Pertanian dan Perikanan

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian tentang *Decision Support System* Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Setelah melakukan pengujian dari beberapa proses utama yaitu perhitungan AHP secara manual dan perhitungan menggunakan software expert choice 2000, dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan manual tidak jauh beda dengan dengan perhitungan menggunakan expert choice 2000. Sehingga secara umum software telah bekerja dengan baik karena proses perhitungan telah sesuai dengan yang diharapkan.
- 2 Proses penyaluran kredit usaha rakyat mikro oleh pihak perbankan terdiri dari enam kriteria yaitu tingkat pendapatan, frekuensi kredit, lama usaha, modal usaha, tingkat pendidikan, waktu pengembalian kredit. Bobot tertinggi adalah kriteria modal usaha, disusul frekuensi kredit, lama usaha, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan terakhir waktu pengembalian kredit. Untuk Prioritas alternatif nama sektor usahamikro untuk Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang mendapatkan KUR Mikro adalah Usaha Makanan, Usaha Kelontong dan Usaha Jasa dan Usaha Pertanian dan Perikanan.
- 3 Dengan adanya *Decision Support System* ini akan membantu pihak perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan sebagai bahan pertimbangan pihak perbankan dalam penyalurannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan pada software expert choice 2000 maupun hitungan secara manual masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga perlu dikembangkan lagi agar kinerjanya lebih baik, oleh karena itu disarankan:

- 1 Dapat merangkum history data debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro yang terdahulu sehingga dapat melihat kreadibilitas nasabah.
- 2 Adanya sistem *backup* data setiap periode ataupun waktu yang diinginkan secara otomatis, sehingga meminimalisasi kemungkinan hilangnya data secara menyeluruh
- 3 Untuk penelitian lebih lanjut agar membuat program Aplikasi berbasis web dan dengan dukungan DBMS yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Armadyah Amborowati. 2004. Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Perumahan Dengan Metode AHP Menggunakan Expert Choice, STMIK AMIKOM Yogyakarta
- Etzioni, Amitai, *Mixed Scanning : A thirh Approach to Decision Making*, Public Adminitrasion Review, 1987
- Lindblom, C.E, *The policy Making Process*, Englewood Clifts, N.J. Prentice Hall, 1968
- Indra Idris. 2009. *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat*, Deputi Bidang Pengkajian Kementerian Koperasi dan UKM
- Latifah, Siti. 2005. "Prinsip – prinsip dasar *Analytical Hierarchy Process*". *Jurnal Studi Kasus Fakultas Pertanian*, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan
- Mulyono, Sri. 1996. *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- S.Triwulandari, 2009. *Pemilihan Pemasok Cooper Rod Menggunakan Metode ANP*, *Jurnal J@ti Undip Vol IV*, No 3.
- Saaty, T.L. 1987. *Uncertainty and rank order in the analytic hierarchy process*. *European Journal of Operational Research* 32:27-37.
- Supranto. J. 1992. *Teknik Sampling untuk survei dan eksperimen*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Susila, W dan Munadi, Ernawati. 2007. "Penggunaan Analytic Hierarchy Process Untuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian", Jurnal Informatika Pertanian Vol. 16, No. 2. Departemen Pertanian.
- Turban. 2005. *Decision Support Systems and Intelligent Systems* (Sistem pendukung keputusan dan *system cerdas*) Jilid 1, AndiOffset, Yogyakarta.
- Vanany, iwan. Aplikasi Anlytic Network Process (ANP) Pada Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja , Jurnal Teknik Industri Vol 5, 1 Juni 2003: 50-62

**INDEKS PENULIS
PILAR VOL. IX NO. 1 MARET 2013**

- Akmaludin**, PEMILIHAN *E-MAGAZINE* TERHADAP KEBUTUHAN DAN KEINGINAN *READERSHIP* DENGAN MENGGUNAKAN *ANALYTIC HIERARCHICAL PROCESS*, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 1 – 8.
- Santoso Setiawan**, PENERAPAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* UNTUK PEMILIHAN *SCOOTER MATIC*, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 9 – 14.
- Hilda Amalia dan Evicienna**, SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KESEHATAN UNTUK HIPERTENSI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 15 – 22.
- Veti Apriana**, PREDIKSI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK BERBASIS *BACKWARD ELIMINATION*, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 23 – 28.
- Achmad Sumbaryadi**, PENYELESAIAN PROYEK PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERT (*PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE*), Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 29 – 37.
- Fintri Indriyani**, PERENCANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS PT. NETWAVE TEKNOLOGI), Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 38 – 43.
- Nining Suryani**, *MATURITY LEVEL* DAN *MANAGEMENT AWARENESS* PADA PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN TUNAS KREASI MANDIRI, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 44 – 54.
- Lia Mazia**, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR BARU DI WILAYAH DKI JAKARTA, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 55 – 61.
- Friyadie dan Herlina Aryanti**, SISTEM PAKAR DIAGNOSA GANGGUAN KEHAMILAN BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE *FORWARD CHAINING* PADA RSIA RP SOEROSO, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 62 – 68.
- Rizki Aulianita, Herlawati dan Budi Santoso**, SISTEM INFORMASI PENJUALAN BATIK BERBASIS WEB PADA TOKO KAFAYA BATIK BEKASI, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 69 – 78.
- Karnita Afnisari, Herlawati dan Nita Merlina**, SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU BERBASIS WEB PADA TOKO BUKU AS-SALAM BEKASI MENGGUNAKAN PHP & MYSQL, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 79 - 86.
- Nurul Aisyah dan Nita Merlina**, SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU BERBASIS WEB PADA TOKO BUKU AS-SALAM BEKASI MENGGUNAKAN PHP & MYSQL, Vol. IX No.1 Maret 2013. Halaman 87 - 101.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ILMIAH PILAR

A. Ketentuan Umum

1. Naskah adalah asli, belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di media cetak lain dan ditulis dengan ragam Bahasa Indonesia baku atau dalam Bahasa Inggris.
2. Naskah yang dimuat dalam Jurnal meliputi tulisan tentang gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, studi kepustakaan dan hasil penelitian. Tulisan fokus pada bidang teknologi computer dan system informasi.

B. Ketentuan Penulisan Naskah

1. Isi naskah terdiri dari (a) Judul, (b) Nama Penulis; tanpa gelar, (c) Abstrak, (d) Pendahuluan, (e) Tinjauan Pustaka (f) Metode Penelitian (g) Hasil dan Pembahasan (h) Kesimpulan dan Saran, (i) Daftar Pustaka.
2. Naskah diketik dalam 1 (satu) spasi dengan menggunakan Ms. Word (Font Times New Roman, ukuran 10 pitch), dengan jumlah kata minimal 3500 kata atau 9 – 12 halaman kertas A4 (sudah termasuk gambar, table, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan batas pengetikan adalah batas kiri = 4 cm, batas kanan, batas atas = 3 cm, dan batas bawah = 2.5 cm.
3. Judul utama (pada halaman pertama) harus dituliskan dengan jarak margin 3 cm dari tepi kertas, rata tengah dan dalam huruf Times 11-point, tebal. Judul tidak boleh lebih dari 14 kata dalam tulisan Bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris.
4. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan serta ditulis dalam Bahasa Inggris cetak miring. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata kunci (*key word*) ditulis secara alfabetis.
5. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom dengan jarak antar kolom sebesar 0.6 cm, kecuali judul utama, nama penulis dan abstraksi
6. Semua jenis rumus ditulis menggunakan Mathematical Equation (bagi pengguna *MS Word* ada di bagian *Insert => Equation*), termasuk pembagian/fraksi, Zigma, Akar, Matriks, Integral, Limit/Log, Pangkat, dsb
7. Judul tabel dan gambar ditulis di tengah, dengan jarak 1 spasi dari tabel atau gambarnya. Tulisan “Tabel” atau “Gambar” dengan nomornya diletakkan satu baris sendiri. Judul tabel diletakkan di atas tabel (sebelum tabel) dan judul gambar diletakkan di bawah gambar (setelah gambar). Penulisan sumber tabel atau gambar diletakkan di bawah tabel dan gambar (center pada gambar dan sejajar tabel pada tabel dengan huruf 10 pt). Pada gambar, penulisan sumber diletakkan setelah judul gambar dengan jarak 1 spasi.
8. Tidak menggunakan catatan kaki
9. Referensi menggunakan aturan *author-date* hanya mencantumkan nama belakang penulis dan tahun tulisan (contoh: Kotler, 2000) dan mohon dicek ulang dengan daftar pustaka (sangat membantu jika menggunakan fasilitas bibliography yang ada di *word processor*)
10. Daftar Pustaka berisi informasi tentang sumber referensi yang dirujuk dalam tubuh tulisan. Format penulisan pustaka menggunakan system APA (*American Psychological Association*). Sistem APA menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis.

Contoh :

Bray, J., & Sturman, C. (2001). *Bluetooth: Connect without wires*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. *The Computer Journal*, 47(4), 448–460.

C. Pengiriman

1. Naskah dikirim/diserahkan kepada redaksi berupa *soft copy* dan print-out (cetakan) ke alamat: **Jl Dewi Sartika No. 289 Cawang, Jakarta Timur 13630. Telp: 021-8010836, Ext: 202.**
2. Naskah dalam bentuk *soft copy* dapat di kirim melalui e-mail ke jurnal.pilarsi@nusamandiri.ac.id